

Rainer Land

Ökosteuer oder Ökokapital?

Versuch einer Antwort auf Fragen von André Gorz

In der intellektuellen Debatte zeichnen sich die Konturen eines denkbaren neuen Reformprojekts ab, auch wenn Chancen einer politischen Realisierung bislang noch gering zu beurteilen sind. Ich sehe folgende Eckpunkte:

- 1. Arbeitszeitverkürzung und Reform der Verteilungsweise von Erwerbsarbeit;*
- 2. Ökologischer Umbau der Industrie und Landwirtschaft durch Etablierung bzw. Veränderung des Regulationssystems für die Nutzung ökologischer Ressourcen (Ökosteuer, Ökozertifikate o.ä.);*
- 3. Reform des Einkommenssystems durch Zusammenfassung der Sozialeinkommen zu einem Grundeinkommen;*
- 4. Sozialökologischer Umbau der bislang dominant konsumorientierten Lebensweisen zugunsten neuer Tätigkeitsbereiche und Gemeinschaftsprojekte, die Sinn jenseits von Konsumwachstum und Erwerbsarbeit stiften können.*

Hier soll nur über einen Punkt geschrieben werden, es geht um Instrumente des ökologischen Umbaus der Wirtschaft. Der Zusammenhang mit anderen Reformprojekten ist aber für das Funktionieren des Konzeptes zu betrachten. Ich habe in einem Vortrag¹ den Vorschlag unterbreitet, die Bildung von "Ökokapital" als ein mögliches Modell für die Regulation ökologischer Entwicklung in der Wirtschaft zu behandeln und die Vorteile einer solchen Lösung im Vergleich zum Modell einer Ökosteuer zu diskutieren. Hier soll dieser Vorschlag im Vergleich mit anderen Lösungen näher ausgeführt und diskutiert werden.

Ökosteuer

Mit welchen Instrumenten ist eine effektivere und sparsamere Nutzung ökologischer Ressourcen zu erreichen? Ordnungspolitische Instrumente - Verbote, gesetzliche Emissionsgrenzen, Zulassungsbeschränkungen u.ä. sind wichtig, haben aber nur begrenzte Wirksamkeit, vor allem, weil sie keinen Selbstorganisationseffekt bringen, sondern durch Einzelentscheidungen in aufwendige bürokratische Verwaltungen durchgesetzt werden müssen. Sie bestimmen Grenzen wirtschaftlichen Tuns, beeinflussen aber die ökonomischen Kalküle selbst nicht. In der Diskussion geht es daher um Instrumente, die über die Preise wirtschaftsimmanente ökologische Kriterien in die Selektionsentscheidungen der Unternehmen und der Konsumenten einbauen.

Das Konzept einer ökologischen Steuerreform wird politisch von Bündnis 90/Die Grünen und von der SPD vertreten, im einzelnen mit verschiedenen Tempi und Schwerpunkten. Eine ökologische Steuer bedeutet, daß auf definierte ökologische Ressourcen (verschiedene Arten der Energieerzeugung, Luft bzw. Abgasemission,

Gewässernutzung, Abwasserentsorgung, Grundwasserentnahme, Landschaftsnutzung z.B. für Verkehrssysteme u.ä.) Steuern erhoben würden, die zu einem effektiveren und sparsameren Gebrauch dieser Ressourcen führen sollen. Zunächst und als Schwerpunkt ist an eine Energiesteuer für Treibstoffe gedacht. Durch eine Erhöhung der Mineralölsteuer würde der Benzinpreis schrittweise auf z.B. 5 DM angehoben. Dies veränderte erstens das Konsumverhalten der Endverbraucher verändert. Man führe weniger Auto, nur dann, wenn es angesichts dieses Preises noch effektiv erscheint. Andere Verkehrsmittel würden öfter genutzt. Indirekte Wirkungen - etwa auf Preise für Güter, die lange Transportwege hinter sich haben - begünstigten regionale Produkte. Fleisch aus Argentinien oder auch aus Frankreich kostete relevant mehr Transport, als Fleisch aus der Mark Brandenburg. Möglicherweise sänke das Güterverkehrsaufkommen, bestimmte Märkte regionalisierten sich wieder mehr. Die Einfuhr von Bekleidung aus Taiwan, die ungefähr ihr Eigengewicht an Energie kostet und an Abgasen erzeugt, wäre vielleicht nicht mehr rentabel. Gleiches würde aber auch für die Weizenimporte aus den USA in die unterentwickelte Welt gelten. Die regionalen extensiven Landwirtschaften hätten ohne das heutige Energiedumping wieder mehr Spielraum. Zweitens - und dies ist langfristig der wichtigere Effekt - begünstigte dieser ökologische Preisaufschlag Innovationen für energiesparende Verfahren und das technisch mögliche, aber bei den jetzigen Benzinpreisen eben noch nicht rentable Drei-Liter-Auto könnte sich doch noch

Rainer Land ist Sozialwissenschaftler und Redakteur der Berliner Debatte INITIAL. André Gorz ist Philosoph und lebt in Vosnon in Frankreich.

(1) Nach dem Fordismus - Überlegungen zum "Ende der Arbeitsgesellschaft". Erscheint in: Dathe, D.; Kurz-Scherf, I. (Hrsg.): Wege aus der Krise der Arbeitsgesellschaft. 4. Tagung zur Sozialunion in Deutschland. Berliner Debatte/GSFP, Herbst 1994.

durchsetzen. Ebenso andere energie-sparende Verfahren in Industrie, in den Haushalten etc. Dazu müßte die Mineralölsteuer aber im Verein mit anderen ökologischen Steuern einerseits und Fördermaßnahmen für ökologische Innovationen andererseits wirken.

Durch eine ökologische Steuerreform würden bestimmte Steueraufkommen erheblich anwachsen, also auch die entsprechenden Einnahmen des Staates einerseits und die finanziellen Belastungen der Unternehmen und der Verbraucher andererseits. Eine diskutierte Möglichkeit wäre eine aufkommensneutrale Gestaltung dieser Steuer. D.h. Der Staat baute andere Steuern - z.B. Einkommenssteuer oder auch Gewinnbesteuerung der Unternehmen - in dem gleichen Maße ab, wie das ökologische Steueraufkommen wüchse. Die durchschnittliche Belastung bliebe gleich, manche würden allerdings mehr entlastet, andere mehr belastet. Dies wäre gewollt. Eine richtig gestaltete Steuerreform entlastete diejenigen per Saldo, die ökologische Ressourcen (Energie in unserem Beispiel) vergleichsweise geringer beanspruchten und umgekehrt.

Eine aufkommensneutrale Gestaltung bedeutete aber auch, daß der Staat seine bisherigen Aufgaben: Sozialleistungen, Verwaltung, Armee, Polizei, Infrastruktur etc., in Zukunft zum Teil aus den Ökosteuern zu finanzieren hätte. Die aus der Ökosteuer erhobenen Mittel fließen nicht notwendig in die Entwicklung einer ökologischen Wirtschafts- und Lebensweise zurück, finanziell entstünde kein Zusammenhang zwischen dem Steueraufkommen für die Nutzung ökologischer Ressourcen und den Investitionen zu ihrer Erhaltung, Reproduktion und Erschließung. Deshalb handelte es sich bei den Ökoabgaben nicht um Preise im Sinne der Wirtschaftstheorie. Ökologische Ressourcen verblieben finanziell gesehen im sekundären Kreislauf, der durch Umverteilung von Mehrprodukt, in diesem Fall staatliche Umverteilung, betrieben wird. Und weil es keine systemische (d.h. selbstreferentielle) Rückkopplung zwischen den Einnahmen aus der Nutzung ökologischer Ressourcen und den Ausgaben für ihre Reproduktion im primären Wirtschaftskreislauf gäbe - obwohl ökologische Ressourcen hauptsächlich im primären Kreislauf verbraucht werden, nämlich in Industrie und Landwirtschaft, können "ökologische Wirtschaftsressourcen" nicht zu einem "Selbstläufer" wirtschaftlicher Entwicklung werden, nicht zu einem Feld der "Selbstorganisation" primärer Wirtschaftstätigkeit werden.

Umweltzertifikate

Ein Gegenkonzept zur ökologischen Steuerreform ist die Idee der Umwelt-

zertifikate, die analoge Effekte beim effektiven Umgang mit ökologischen Ressourcen durch ein anderes, ein "marktwirtschaftliches" Instrument erreichen will. Ökologischen Nutzungsrechte sollen emittiert und Markt dafür geschaffen werden, auf dem diese gehandelt werden.² Der Staat oder eine von ihm beauftragte Organisation legte in einem hoheitlichen Verfahren - z. B. durch Vorschlag einer internationalen Expertenkommission fest, wie belastbar eine bestimmte Ressource ist, beispielsweise, wieviel Abgase Großfeuerungsanlagen pro Jahr in einem gegebenen Gebiet emittieren dürften. Beispielsweise könnte die derzeit gegebene Menge minus jährlich x Prozent festgelegt werden, bis die Absenkung auf ein problemloses Niveau erreicht wäre. Eine entsprechende Menge an Zertifikaten über eine jeweils definierte Abgasbelastung würden zum Kauf angeboten. Betreiber von Großfeuerungsanlagen dürfen nur Abgase emittieren, wenn sie dafür Zertifikate gekauft hätten. Die Preise bildeten sich durch den Handel mit Zertifikaten auf dem Markt, diese Anreize wären marktkompatibel. Gesetzte Obergrenzen für Belastungen der Umwelt könnten bei guter Kontrolle - die ja bei jeder Methode gegeben sein müßte - nicht überschritten werden. Der Vorteil dieser Methode ist, daß der Staat nur Obergrenzen festlegen und den Handel mit den Zertifikaten überwachen muß. Die ökologische Entwicklung in dem jeweiligen Bereich bräuchte nicht im einzelnen bürokratisch gesteuert werden, sie stellt sich nach gesetzten Rahmenbedingungen durch wirtschaftliche Selbstregulation ein. Ich sehe einen Vorteil dieser Lösung darin, daß es die eine nachdrückliche Methode darstellt, ökologische Reproduktionsbedingungen wirtschaftlich relevant zu machen, gegen die es innerhalb der Wirtschaft kaum Argumente gibt. Technisch-organisatorische Argumente gegen diese Lösung - etwa die Komplikationen der Kontrolle - treffen oft in gleichem Maße auf andere Methoden zu, auch auf die ökologische Steuerreform. Komplizierte Interessenlagen, Gefahren des Mißbrauchs und Schwierigkeiten der Kontrolle sind wichtig, wenn es um die konkreten Lösungen geht, sie sind aber m.E. kaum grundsätzliche Argumente für oder gegen diese Variante.

Ökokapital: Idee und Kritik

Unter "Ökokapital" verstehe ich einen wirtschaftlichen Kreislauf ökologischer Ressourcen - analog zum Kreislauf der Lohnarbeit und zu den Kreisläufen des Kapitals (des Anlagekapitals, des Geldkapitals, des Handelskapitals etc.), bei dem Verwertungsprozesse (Wertbildung und Wertzirkulation) die Reproduktion materiell-gegenständlicher Prozesse (Produktion, Konsumtion) regulieren. Dies setzt die

Verwandlung ökologischer Ressourcen in Waren und ihre Verwertung als Kapital voraus.

»Die Organisation der ökologischen Reproduktion als Verwertungszusammenhang hätte eben den Vorteil, daß sie die Erhaltung und Erweiterung ökologischer Ressourcen zum immanenten Verwertungskriterium machte, also eine primäre Regulation ökologischer Komponenten in Preisbildungen und marktgebundene Geldbewegungen nach sich zöge. Die Reproduktion ökologischer Ressourcen erschiene als wirtschaftlich und rentabel, ihre Zerstörung als unwirtschaftlich und Verlust bringend. Die wirtschaftliche Gestaltung ökologischer Kreisläufe - etwa geschlossener Materialkreisläufe und neuartiger Energieflüsse - wäre primäres wirtschaftliches Wachstum und nicht durch Umverteilung induzierter Verbrauch.«³

Dieser Gedanke hat Fragen und Kritik ausgelöst. André Gorz schrieb mir⁴ ausführlich u.a.:

»Was ökologisches Wachstum als Wirtschaftswachstum betrifft, hätte ich einige Einwände. 1. scheint es, als wollten Sie unbedingt den Kapitalismus retten, statt das von der Logik der Kapitalverwertung beherrschte Feld zusammenschrumpfen zu lassen und einen von anderen als ökonomischen Kriterien beherrschten gesellschaftlichen Zusammenhang funktional zu gestalten. Der Bereich der ökonomischen Rationalität (sage: Berechnung) wird bei Ihnen auf neue Gebiete ausgedehnt, statt gesellschaftlich eingeordnet und eingegrenzt zu sein, und mit ihm bleibt der Verwertungszwang, die Logik der Gewinnmaximierung nicht nur gesellschaftlich überwiegend: die in der politischen Ökologie angelegte Überwindung der Herrschaft von Zweckrationalität, instrumenteller Rationalität, wird neutralisiert. 2. Ökologische Ressourcen sollen "selbst als Wirtschaftsgüter erzeugt und verbraucht werden ..., über Märkte gehandelt werden." Sie müssen folglich die Form käuflicher und verkäuflicher Waren annehmen, deren steigender Umsatz Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze mit sich bringt, und investierbare Profite erlaubt. Es ist mir nicht gelungen, mir vorzustellen, welche warenförmigen Ressourcen wem gewinnbringend verkauft werden sollen, ohne die restliche kapitalistische Wirtschaft zu beeinträchtigen. Ein wichtiger Faktor bei der Schaffung von Ökofonds ist ja, wie sie sagen, der Verzicht auf wachsenden Konsum der "Besserverdienenden" (wie man heute sagt). Dadurch werden der normale Absatz der profitabelsten Waren und die für kapitalistische Betriebe besonders interessanten Innovationen, die allein die Steigerung des Tauschwertes dank der Neuartigkeit der Produkte erlauben, in seiner Dynamik gebremst. (Das soll auch so sein.) Die Automobilindustrie z.B. wird auf ständig neue Modelle für die "gehobene Mittelklasse" weniger Käufer finden,

aber dank Ökofonds wird sie in den Ausbau von Netzen öffentlichen Nahverkehrs investieren (müssen). In letzteren ist aber die Zirkulationsgeschwindigkeit des Kapitals sehr viel langsamer und die Rentabilität von Investitionen sehr viel niedriger als für Pkw. Das Bruttosozialprodukt wird also durch ökologischen Umbau nicht ansteigen (im Gegenteil) und der ökologische Umbau wird keine Verwertung wachsender Mengen von Kapital und Arbeit erlauben: die höchsten Profite bringt eben rapider Verschleiß und maximale Konsumtion von Waren plus hohe Destruktivität, die ihrerseits Investitionen in (Umwelt)Reparatur erlaubt. (Am Ende von "Abschied vom Proletariat" heißt ein kurzes Kapitel: "Destruktives Wachstum und produktives Schrumpfen". Siehe auch Bammé (Hrsg.) u.a.: "Der kalte Blick der Ökonomie", S. 427f, Profil-Verlag München-Wien 1993.)

3. Ähnliche Einwände machte ich auch im Kommentar zum 1988er Grundwerteprogramm der SPD (cf. in "Und jetzt wohin?", Berlin: Rotbuch, 1990, S. 79ff.). Auf den zentralen Widerspruch des kapitalistischen Systems, den Sie sehr schön herausarbeiten, sehe ich auch bei Ihnen keine Lösung: In Abwesenheit expandierender Märkte konzentriert sich die Konkurrenz der Teilkapitale auf die Gewinnung oder Aufrechterhaltung von Marktanteilen, also auf Beschleunigung der Innovation, Einsparung von Arbeits- und Organisationskosten. Für weiter leicht steigende Mengen von materiellen und immateriellen Waren schüttet also das Kapital schrumpfende Mengen von Löhnen aus. Durch Rationalisierung werden die potentiellen Käufer der Warenproduktion wegrationalisiert. ... Zu überwinden wäre die darin angelegte Krise nur, wenn die Geldschöpfung und die Verteilung von Einkommen vom Arbeitsvolumen und der Mehrwerterschöpfung entkoppelt würden, was mit regelrechten Marktpreisen nicht mehr vereinbar ist. ... Diese Lösung könnte für das Kapital akzeptabel werden, wenn sie von einer globalen Kartellisierung begleitet ist, die einer geplanten Wirtschaft gleichkommt und den Bereich kapitalistischen Unternehmertums stark beschränkt, den Bereich nichtkapitalistischen Ökowitztens und den von Selbsttätigkeiten grenzenlos wachsen ließe.

4. Letztere wie auch Ihre "Lösung" kommen einer Überwindung oder Aufhebung des Kapitalismus gleich. Bei Ihnen

*Dokumen-
tation aus
einem
Brief von
André
Gorz an
Rainer
Land*

(2) Vgl.: Norbert Walter und Ekkehard Seifert: ... keine Änderung des Ordnungsparadigmas.

In: Berliner Debatte INITIAL 5/1992, S. 20, Punkt 3a).
Paradiesillusion und "grüne Herrenmoral". Norbert Walter im Gespräch mit René Althammer.

In: Berliner Debatte INITIAL 1/1994, S. 74f.

(3) ebenda

(4) Ich zitiere mit freundlicher Genehmigung aus seinem Brief vom 9.6.1994.

Vgl. a. Rainer Land: Nach dem Fordismus. Thesen. In: Oskar Negt: Die zweite Gesellschaftsreform. Göttingen: Steidl 1994.

werden ja Entwicklungsinhalte, Investitionsentscheidungen usw. sehr weitgehend vergesellschaftet.

Demokratisierung der wirtschaftlichen Entscheidungen ist mit dem Verfügungs- und folglich auch dem privaten Eigentumsrecht von Kapital nicht mehr vereinbar. Sie brechen also die Macht, die das Kapital in kapitalistischen Gesellschaften innehat und die damit verbundene Herrschaft von Kapital über Arbeit und Gesellschaft. Der Widerstand, den Sie dabei politisch zu überwinden hätten wäre ebenso groß, wenn Sie sich nicht ein neues kapitalistisches Regulationsystem sondern ein post- oder nicht-kapitalistisches Gesellschaftssystem mit einem beschränkten, eingeordneten Bereich privaten, marktgerechten Unternehmertums zum Ziel nähmen. Die Akteure des Wandels wären in beiden Fällen die gleichen. Bin ich Ihnen hier zu marxistisch?«

Soweit André Gorz' Kritik, die ich im Interesse der Debatte hier ausführlich zitiert habe. Nun können nicht alle Kritikpunkte sofort ausführlich geklärt oder gar gültig beantwortet werden. Manches läuft auf einen längeren gesellschaftlichen Verständigungsprozeß hinaus, der auch gesellschaftstheoretische Prämissen (z.B. Rolle der Systemtheorie) und Werturteile transparent zu machen hätte. Ich will zunächst versuchen, das Modells "Ökokapital" genauer zu beschreiben und am Beispiel einer Ökoverwertungsgesellschaft die praktische Funktionsweise zu demonstrieren

Prinzip und Beispiel einer Öko-Verwertungsgesellschaft

Das Modell des Ökokapitals setzt das Modell der Umweltzertifikate voraus, erweitert es aber und unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten:

Erstens ist es keine auf die Etablierung eines neuen Marktes beschränkte Lösung, sondern der Versuch, die materiell-gegenständlichen Prozesse der *wirtschaftlichen* Nutzung von Umweltressourcen einerseits und der Erhaltung, Pflege und Erschließung solcher Ressourcen andererseits zu einem *sachlich-gegenständlichen Reproduktionskreis* zusammenzuschließen, indem sie finanziell über einen *Verwertungskreislauf*, respektive einen *Kapitalkreislauf reguliert* werden. Über diesen Kreislauf werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Nutzungsrechten und Ausgaben für die Erforschung, Erhaltung und Erschließung von Umweltressourcen sowie für den Ökologischen Umbau der Industrie, der Landwirtschaft und der Lebenswelten in einen reproduktiven Zusammenhang gebracht, in dem sie m.E. der Sache nach stehen.

Zweitens ist das hier konzipierte Modell der explizite Versuch, eine Lösung für die *Reproduktion von Gemeingütern* in modernen Wirtschaftssystemen, in Kapitalwirtschaften, zu entwickeln. Dieses Vorhaben

wurde in anderen Kontexten bereits in den letzten DDR-Jahren begonnen.⁵ Ökologische Ressourcen sind Existenzbedingungen aller Individuen und der Gesellschaft und sie sind - soweit Natur - nicht vermehrbar. Sie sind an und für sich Almende, der Gemeinde gehörige Güter, und können nichts anderes sein als Gemeineigentum. Wir haben es bei den ökologischen Ressourcen mit der Schwierigkeit zu tun, die jede wirtschaftliche Nutzung der Almende in einer modernen Kapitalverwertungswirtschaft trifft: die Almende muß wirtschaftlich genutzt werden und sie kann nicht privatwirtschaftlich genutzt werden ohne Schaden für die Allgemeinheit und auch für die Mehrheit privater Unternehmen.

Beispiel einer Verwertungsgesellschaft "Wasserstraße Havel".

1. Der Staat - hier das Land Brandenburg oder die Bundesrepublik - überträgt per Gesetz die Aufgabe der Erhaltung und sachgerechten wirtschaftlichen Nutzung der Wasserstraße an eine zu bildende regionale Öko-Verwertungsgesellschaft "Havel". Neben einer detaillierten Regelung der Eigentumsverhältnisse an dieser Gesellschaft, zu denen ich unter noch komme, muß dieser gesetzliche Auftrag dreierlei enthalten:

a) Die systematische Erforschung und Kontrolle der ökologischen Situation, Feststellung der Belastbarkeit unter Heranziehung von Gutachten und Forschungsberichten verschiedener Institute, darunter ausländischer.

b) Die Vergabe von zeitlich befristeten Nutzungsrechten für wirtschaftliche Zwecke und die Regelung nicht wirtschaftlicher Nutzungen (nicht kommerzielle Formen der Freizeitgestaltung, des Tourismus, der Erholung etc.). Diese Zertifikate verschiedener Nutzungsarten für die Einleitung von Abwässern, die Schifffahrt, die Entnahme von Brauch- und Trinkwasser etc. werden auf Grundlage objektiv bestimmter Belastungsgrenzen vergeben. Dabei kann von dem gegebenen Niveau minus einem jährlich zu senkenden Betrag ausgegangen werden. Die Zertifikate sind auf einem dafür zu bildenden Markt zum Marktpreis zu verkaufen. (Für den Handel mit Zertifikaten wäre die Zweckmäßigkeit eines Monopols zu prüfen. D.h., daß der Weiterverkauf ungenutzter Zertifikate immer nur zurück an die Verwertungsgesellschaft möglich ist, nicht an andere Interessenten. Das verhindert, daß Öko-Zertifikate Gegenstand von Finanzspekulationen würden. Das hat aber auch den Nachteil, daß Preismechanismen nur eingeschränkt funktionieren)

c) Die Einnahmen aus dem Verkauf der befristeter Nutzungsrechte werden verwendet für die Erforschung und Kontrolle der Nutzung der Havel, für Programme zur Erhaltung und Sanierung der Ökoressource

und schließlich für Verwaltungskosten der Öko-Verwertungsgesellschaft. Darüber hinausgehende Einnahmen bilden einen Gewinn.

Nun zu den Eigentumsrechten:

2. Der Fluß Havel selbst ist kein Wirtschaftsobjekt. Wirtschaftsobjekt kann nur ihre Nutzung in einem jeweils definierten Sinne sein⁶. (D.h. niemand kann Eigentum an Teilen der Wasserstraße erwerben und damit machen, was er will. Niemand kann sie zu anderen Zwecken nutzen, als denen jeweils in den Zertifikaten beschriebenen.) Verkäuflich sind nur definierte und zeitlich befristete Nutzungsrechte, wobei die Befristung der Nutzungsart angemessen sein sollte. (Man kann Nutzungsrechte für Kläranlagen nicht auf ein Jahr befristen.) Die Vergabe von Nutzungsrechten für bislang noch nicht ausgeübte Nutzungsarten muß nach einer Prüfverfahren und einer Begutachtung ermöglicht werden, wenn keine grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der ökologischen Folgen geltend gemacht werden können und sich ökologische Belastungen unter oder auf dem Niveau anderer Nutzungsarten bewegen. (Innovationen sollen nicht blockiert werden.)

3. Das Kapital der Verwertungsgesellschaft besteht im wesentlichen aus der Verwertungsrechten und dem im Laufe ihres Bestehens erworbenen Sachanlagen und Finanzen.

Die Ökogesellschaft soll als Unternehmen öffentlichen Rechts ausgestaltet werden. Für diesen Unternehmenstyp sind juristische Grundlagen erst noch zu schaffen. Ausgangspunkt bildet das Gesellschaftsrecht, ich denke an "öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaften". Wichtig sind dabei folgende Unterschiede zu Privatunternehmen⁷:

a) Eigentumstitel auf das Unternehmen sind gebunden. Ich würde vorschlagen, daß je ein Drittel durch die Belegschaft (oder von ihre beauftragte Vertretungen wie Gewerkschaften), ein Drittel durch die Wirtschaft (andere Unternehmen oder Wirtschaftsverbände) und ein Drittel durch eine Öffentlichkeitsvertretung (s.u.) zu halten sind. Die Eigentumstitel dürfen innerhalb dieser Kategorien zirkuliert werden, aber nicht dazwischen. (Es gäbe also drei Aktienarten, die gegeneinander nicht austauschbar sind.) Die Eigentumstitel berechtigen zur Teilnahme an den Entscheidungen und am Gewinn.

b) Die Öffentlichkeitsvertretung wird (beispielsweise) durch eine Dachorganisation ökologischer Verbände und Projekte besetzt, die in einer sachlichen Beziehung zu der Ökoressource Havel stehen. Hier dürfen weder Parteien noch Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Gewerkschaften oder Arbeitnehmerorganisationen vertreten sein. Die zu bildende Dachorganisation hat Regeln für die Aufnahme von Vereinen, Projekten und Initiativen aufzustellen und

die internen Wahlverfahren zu bestimmen. Entscheidend könnte sein, daß von den Projekten und Organisationen ökologische Eigenarbeit geleistet wird, die in einer sachlichen oder örtlichen Beziehung zur Havel stehen. Ich denke an Naturschutzinitiativen, an Vereine, die sich der Landschaftsgestaltung oder der Förderung ökologischen Land- und Fischwirtschaft im Havelbereich widmen oder auch an Vereine zu Belebung der Dörfer, zur ökologischen Bildung Qualifizierung, Umschulung etc. Auch Arbeitsloseninitiativen sollten eine Chance haben, sich hier ein neues Tätigkeitsfeld zu suchen. Wichtig scheint, daß eine regelmäßige Öffnung für neue Mitglieder und ein Ausscheiden nicht mehr relevanter Projekte ermöglicht wird, etwa indem man Mitgliedschaften befristet und die Verlängerung von einer Tätigkeitsprüfung abhängig macht.

c) Die Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen haben eine Öffentlichkeitspflicht. (Im Unterschied zu der Geheimniswahrung bei Privatunternehmen). Das Tun der Geschäftsleitung hat Transparenz herzustellen. Es bestehen weitgehende Kontrollmöglichkeiten durch die Eigentümer (Belegschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeitsvertretung) und den Staat.

d) Gewinne können nur innerhalb des gesetzlichen Auftrags reinvestiert werden. (Es wäre also nicht möglich, andere Unternehmen aufzukaufen oder sich in anderen Wirtschaftsbereichen zu etablieren.)

e) Nichtinvestierte Gewinne werden ausgeschüttet. Dafür gibt es aber eine Zweckbindung an ökologisch relevante Vorhaben. Sie können nicht als private Einkommen ausgeschüttet werden. Praktisch bedeutet dies, daß die drei Eigentümerteile, also Wirtschaft, Belegschaft und Öffentlichkeit ökologisch relevante Projekte aus den Gewinnen finanzieren können. Für die Wirtschaft könnte dies z.B. die Umstellung bestimmter Betriebe auf ökologischere Verfahren, öko-

(5) Die AG öffentlich-rechtlichen Typs war damals als Antwort auf die Frage entwickelt, wie eine Entstaatlichung des "Volkseigentums" in der DDR-Industrie denkbar ist, ohne eine vollständige Privatisierung auch der Gemeingüter.

(6) Wenn ich es richtig sehe ist die hier angelegte Unterscheidung zwischen dem Eigentum an einer Sache und dem Eigentum am Recht auf die Nutzung einer Sache in einer definierten Nutzungsart auch der Punkt, an dem juristisch anzusetzen wäre, wenn man Gemeineigentum und Privateigentum in ein neues Verhältnis zueinander setzen will. Im Erbbaurecht gibt es eine derartige Konstruktion.

(7) Juristisch können diese Unterschiede sich ja nicht auf eine andere Deklaration des Eigentümers beschränken. Daß "Volkseigentum" eben nur anonymes Nichteigentum ist, solange die vom Privateigentum unterschiedene Art seiner Nutzung nicht verbindlich definiert ist, kann man an den staatssozialistischen Eigentumsdebatten nachvollziehen. Hier wird der Unterschied zum Privatgutm praktisch festgemacht an den Verfahrensweisen seiner Nutzung: Öffentlichkeitspflicht, Partizipation bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, Gewinnausschüttung und Gewinnverwendung. Es sind also die Bindungen des Nutzers bzw. Besitzers an die Gemeinschaft, die sein Eigentum als Gemeineigentum ausweisen.

logische Altlastensanierung, der Bau von Kläranlagen, Filtern etc. sein. Für Belegschaft und Öffentlichkeitsvertretung käme die Unterstützung von Projekten zum ökologischen Umbau der Lebenswelten und der Sozialbereiche in Frage. Einen wichtigen Vorteil dieser Lösung sehe ich darin, daß lebensweltlich orientierte nichtwirtschaftliche Projekte durch ihr gesetzlich gesichertes Miteigentum an der Verwertung ökologischer Ressourcen zu Finanzquellen kommen, die unabhängig von Staatshaushalten und behördlichen Förderverfahren sind, über die sie autonom verfügen können und mit denen eine breitete Entfaltung sinnvoller und sinnstiftender Eigenarbeit in den Lebenswelten der Menschen ermöglicht würde. Dies ist eine wichtige Schnittstelle zu anderen Reformprojekten - etwa der Arbeitszeitverkürzung, dem Umbau der Lebensweise hin zu einem zeitlich anderen Verteilung von Erwerbsarbeit und Eigenarbeit und zum Aufbau von sinnbildenden Tätigkeitsfeldern neben der Erwerbsarbeit und dem Konsum, wie sie beispielsweise André Gorz vorgedacht hat.⁸

Insgesamt sollen die Vertretungsrechte einen vernünftigen Ausgleich zwischen allgemeinen Interessen - der Erhaltung der Ökoresource - und besonderen Rechten der Wirtschaft, der Belegschaft und der betroffenen Öffentlichkeit sichern.

Ökoverwertungsgesellschaften könnten eine Vielzahl ökologischer Nutzungsarten regulieren: Abgasemissionen, Gewässernutzung, Grundwassernutzung, Landschaftsnutzung für Verkehr, Industrie und Landwirtschaft, Energieerzeugung und Energieverbrauch, soweit nicht in den vorherigen Nutzungsarten erhalten. Solche Gesellschaften wären ihrer Größe und Lage nach so zu dimensionieren, daß sie Größenordnungen der jeweils zugrundeliegenden Ökosystemen entsprächen. Regionalen Gliederungen würde ich den Vorzug geben, wo immer das möglich ist, übergreifende Zusammenhänge könnten durch Netzwerke berücksichtigt werden. Gegebenenfalls könnte ein gesetzlich verankerter Koodinierungszwang verhindern, daß einzelne Ökoverwertungsgesellschaften "egoistisch" agieren, Emissionen nur regional verschoben statt wirklich minimiert würden.

Ich denke, das Modell Ökokapital hätte einige wichtige Vorteile:

1. Anders als bei der Ökosteuer und den Umweltzertifikaten wird beim Ökokapital ein reproduktiver Zusammenhang zwischen der Nutzung und der Reproduktion ökologischer Ressourcen hergestellt, indem beide durch einen sie verbindenden Kapitalkreislauf reguliert werden. Nutzung und Reproduktion ökologischer Ressourcen befinden sich in einer wechselseitigen Abhängigkeit.

2. Die Regulation ökologischer Reproduktion, d.h. die Regulation der Nut-

zung ökologischer Ressourcen innerhalb der Wirtschaft, erfolgt durch die für moderne Wirtschaften charakteristischen Institutionen: durch Märkte, Kapital- und Gewinnbildung, und rechtlich gesicherte Partizipationsformen.

3. Das Modell berücksichtigt den spezifischen Charakter ökologischer Güter als Gemeingut und versucht eine dafür geeignete Lösung: Verkäuflich sind keine Naturressourcen, sondern nur sachlich definierte und befristete Nutzungsrechte, es wird der Unternehmenstyp einer öffentlich-rechtlichen Aktiengesellschaft mit diesem Charakter entsprechenden Partizipationsformen entwickelt. Das Modell verteilt Macht, denn es gibt keine Öko-Verwertungsgesellschaft als Treuhänder für alle Ökoresourcen, sondern viele regionale, die durch Kooperation vernetzt sind. Es vermeidet, den Staat, den Staatshaushalt und die staatliche Verwaltungsbürokratie weiter aufzublähen. Anstelle des Staates als dem vermeintlich einen großen Sachwalter für alle Interessen aller Bürgerinnen und Bürger (die sie alle vier Jahre durch Wahl von Parteienvertretern nur abstrakt äußern können) entsteht eine Vielheit von Miteigentums- und Mitbestimmungsrechten und Verfügungsrechten über die in den Ökogesellschaften erwirtschafteten Überschüsse. Das sind konkrete Partizipationsmöglichkeiten, die sich auf die spezifischen und die örtlichen und zeitlichen Existenz und Lebensbedingungen der betroffenen Menschen beziehen.

Einwände gegen das Konzept

1. Ein grundsätzliches Problem sehen viele im markt- bzw. kapitalwirtschaftlichen Charakter dieses Verfahrens, darin, daß Umweltzertifikate Gegenstand des Handels und der Spekulation würden - ohne dies gäbe es keine Selbstregulation bei der Preisbildung. Ich teile bestimmte politische Bedenken, die auf die Irrationalitäten und Machtungleichgewichte aufmerksam machen, mit denen man zu rechnen hätte, wenn man ökologische Ressourcen zum Gegenstand wirtschaftlicher Kalkulation macht. Ich meine zwar nicht, daß das Prinzip der Kapitalverwertung als innerer Regulationsmodus moderner Wirtschaftssysteme grundsätzlich Gegenstand der Attacke sein sollte. Dazu aber anschließend mehr.

Richtig scheinen mir aber Modelle zu sein, die demonstrieren, daß privater Handel und kapitalistische Verwertung natürlicher Ressourcen folgende Probleme erzeugt:

Erstens gibt es eine Differenz zwischen betriebswirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Effizienz, die dazu führt, daß auch volkswirtschaftlich negative Entscheidungen betriebswirtschaftlich einen positiven Selektionswert haben können. Ein Beispiel scheinen mir bestimmte Unsinnigkeiten der "schlanken Produktion" zu sein, die eben nur betriebswirtschaftlich Sinn

machen, weil sie Kosten aus dem betriebswirtschaftlichen Kalkül eliminieren, indem sie sie auf die Allgemeinheit abwälzen: Gratisnutzung von Infrastruktur und Sozialleistungen u.ä. Ich sehe durchaus die Gefahr, daß ökologische Lasten nicht innovativ minimiert, sondern volkswirtschaftlich weitergeschoben, auf andere, auf schwächere, auf das Ausland, in die Entwicklungsländer abgeschoben werden: Ausweichtaktiken anstelle wirklicher Lösungen finden sich ja auch im beliebten "Dualen System" massenhaft.

Zweitens ist eine kapitalistische Wirtschaftskalkulation außerstande, langfristige Tendenzen zu berücksichtigen, wenn sie im Dissens zu mittelfristigen Interessenlagen stehen. Wäre es anders, dann gäbe es längst das Drei-Liter-Auto. Ohne Ordnungspolitik und politische Rahmenbedingungen können Kapitalwirtschaftssysteme keine strategischen Entscheidungen gegen taktische Kalküle durchhalten. Bevor sich langfristige Kalküle auszahlen, wäre ein Unternehmen längst Pleite, wenn es gegen die aktuelle Überlebensgebote des Marktes handelt. Es könnte also durchaus sein, daß langfristig durchaus erfolgversprechende Entwicklungspfade nicht betreten werden: siehe Sonnenenergie, Verkehrsminimierung, Schiene statt Auto usw.

Drittens ist die wohl größte Gefahr die der Monopolisierung bestimmter ökologischer Ressourcen. Sie könnte zu parasitären Renditen ohne wirkliche innovative Leistungen führen und einen Zustand anhaltender irrationaler Disproportionen - Mangel und Überfluß zugleich - nach sich ziehen. Der klassische Fall der Privatisierung eines Gemeingutes - das private Grundeigentum - zeigt solche Folgen: Grundrenten, also Kapitaleinkommen, die ohne jede Leistung zustande kommen, beschneiden leistungsabhängige Erwerbs- und Kapitaleinkommen, Gewinne werden potentiellen Anlagesphären entzogen, Investitionen erfolgen nicht. Verschwendung und Mangel zur gleichen Zeit charakterisieren den vom Grundeigentum besonders abhängigen Wohnungsmarkt - trotz jahrzehntelange massive Gegensteuerung mit staatlichen Subventionen. Schließlich die Aufblähung einer vor allem aus diesen nichtproduktiven Quellen entstammenden Sphäre spekulativen Geldes. Allein die Dominanz des privaten Grundeigentums gegenüber innovativen Kapitalanlagen bei der Kreditgewährung spricht Bände über die Entwicklungsblockade eines privatisierten Gemeingutes.

Hier scheint mir aber auch die Ursache der beschriebenen Dysfunktionalitäten der Kapitalregulation zu liegen. Grund und Boden ist an und für sich Almende, Gemeingut, wie auch die ökologischen Ressourcen. Almende sind die Güter, deren Reproduktion gerade die allgemeine Voraussetzung der Reproduktion der privaten Wirtschaft und des privaten Ei-

gentums sind. Die Geschichte des europäischen Kapitalismus hat nun das Paradoxon, daß die Entstehung des modernen Produktionsmitteleigentums, des privaten Mobiliareigentums, erst als Folge der Privatisierung des vorkapitalistischen Bodeneigentums vonstatten gehen konnte. Daher funktioniert die moderne kapitalistische Wirtschaft nicht als Verhältnis zwischen Gemeineigentum an den allgemeinen und konstanten Produktionsbedingungen einerseits und dem privatem Kapitaleigentum an den mobilen, durch Innovation temporär zu schaffenden besonderen Wirtschaftsbedingungen. Vielmehr existiert das Privateigentum doppelt: als privatisiertes Gemeineigentum an allgemeinen Produktionsbedingungen und als Privateigentum an erzeugten mobilen Produktionsbedingungen. Das Allgemeine wurde auf diesem Wege aus der Wirtschaft verbannt. Den modernen kapitalistischen Wirtschaften westeuropäisch-amerikanischen Typs fehlt eine wirtschaftliche Regulation der Reproduktion von Gemeingütern. Die als Ersatz hervorgebrachte bürokratische Regulation allgemeiner Produktionsbedingungen über den Staat und den Staatshaushalt ist eine außerökonomische und folgt nicht wirtschaftlichen, sondern politischen Rationalitäten (und Irrationalitäten). Ein traditionell verständlicher aber heute fataler Irrtum vieler Linker scheint zu sein, daß sie im Staat die einzige oder doch die herausragende Präsentation *allgemeiner* Interessen im Gegensatz zu den nur privaten Interessen in der Wirtschaft sehen. Wie die Reproduktion des Gemeineigentums als Wirtschaftsprozess selbst zu regulieren sei, wird nicht gefragt. Man geht davon aus, daß die politische Präsentation des Gemeinwesens im Staat die geeignete Daseinsweise des Gemeineigentums sei und der Staatshaushalt des geeignete Instrument der Reproduktion des Gemeineigentums. In Wirklichkeit aber ist der Staatshaushalt Instrument der Reproduktion des Staatsapparats und der Staat nicht die wirtschaftliche sondern im besten Fall die politische Daseinsweise des Gemeinwesens. Die Reproduktion des Gemeineigentums - darunter der ökologischen Ressourcen - über den Staatshaushalt macht das Allgemeine Eigentum zum Mittel der Erhaltung des Staatsapparats. Die *wirtschaftliche* Existenz des Gemeineigentums als solche ist im modernen Kapitalismus noch gar vorhanden - obwohl das Problem des privaten Grundeigentums seit 300 Jahren debattiert wurde und bis heute ungelöst blieb.

2. Hier schließt sich die Kritik von André Gorz an: mein Vorschlag würde das von der Kapitalverwertung beherrschte Feld ausweiten, es gehe doch darum, es zusammenzuschumpfen. Hier erlaube ich mir eine dialektische Antwort: es geht um beides.

(8) Vgl. André Gorz: Kritik der ökonomischen Vernunft, Berlin: Rotbuch Verlag 1998, S. 219ff.

Ich sehe die Differenz zwischen selbstreferentiellen "Systemen", wie der Wirtschaft, und interindividuellen Lebenswelten, die die Einheit der Individuen in ihren Gemeinschaften ausmachen, als eine essentielle Differenz der modernen Gesellschaft an, durch die sie sich überhaupt erst konstituiert hat. D.h., die Abkopplung der Wirtschaft als System aus den Lebenswelten der Individuen und damit auch von individuellen Bedürfnisse hat eine System institutionalisierter Regulation entstehen lassen, das eigendynamische Selbstentwicklung betreibt, und zwar unabhängig von den Bedürfnissen, Wünschen und von der Entwicklung der Lebensprozessen der Individuen als Menschen. Dieser Typ von Vergesellschaftung durch Systembildung ist das Geheimnis und das Kreuz der Moderne. Es hat die Befreiung der Individuen aus persönlicher Knechtschaft ebenso vorgebracht, wie die massenhafte Entfremdung, die Subsumtion menschlichen Lebens unter die Funktionserfordernisse von Wirtschaft, Politik, Ideologie. Hier aber haben wir keine Wahl, die Rücknahme der Moderne ist eine romantische Illusion, die Vision einer Einheit von modernen "Mega-maschinen" und gemeinschaftlichen Lebenswelten in einer kommunistischen Organisation der Gesellschaft endete mit der bekannten Tragödie. Was bleibt? Der Versuch, mit dem Dualismus selbstreferentielle Systeme und interindividueller Lebenswelt zu leben - und das Verhältnis beider zueinander umzugestalten.

Systeme, wie moderne Wirtschaften, können keiner außerwirtschaftlichen Logik subsumiert werden, ohne zusammenzubrechen. Kapitalverwertung in dem Sinne, daß eine Ressource funktional bewertet und ihre Verwendung von der Reproduktion ihres Wertes plus eines Surplus abhängig gemacht wird, ist m.E. nicht abzuschaffen und ist auch an sich kein unvernünftiges Prinzip, solange es um die Regulierung innerwirtschaftlicher Vorgänge geht. Allerdings ist es gänzlich ungeeignet, die Funktion von Wirtschaft für Nichtwirtschaft (für das Wissenschaftssystem z.B. oder für Lebenswelten) zu determinieren oder zu regulieren. Das Problem ist nicht die Fehlerhaftigkeit der ökonomischen Vernunft für die Wirtschaft, sondern die Bestimmung und Regulierung der Grenzen dieser ökonomischen Vernunft. Wie ist zu verhindern, daß sie andere Systeme oder eben individuelles Leben so behandelt, als seien sie kalkulierbare Wirtschaftsgüter? Die Begrenzung von Kapitalverwertung ist also die Frage nach der Grenzziehung zwischen Wirtschaft und Nichtwirtschaft. Politisch geht sie einher mit der Forderung, die Tendenz der Subsumtion der Lebenswelten zu Teilsystemen der Wirtschaft aufzuheben und den Bereich der Gültigkeit von Kapitalverwertung einzuschränken, wo es um Eigenarbeit, selbstorganisierte lebensweltliche Projekte geht usw. Dazu dient u.a. die Idee eines von der Erwerbsarbeit

unabhängigen Grundeinkommens, darauf zielen Konzepte der Arbeitszeitverkürzung und der Selbstorganisation von Projekten in kommunalen und regionalen Gemeinschaften, deren Existenz unabhängig gemacht werden muß von innerwirtschaftlichen Selektionskriterien. Hier teile ich auch die Aversion von André Gorz gegen die Kommerzialisierung von Eigenarbeit durch sinnlose Ausweitung von Dienstboten, Dienstleistungen und Freizeitindustrie bei gleichzeitiger Entleerung individuellen Lebens.

Die Gestaltung des Zusammenhangs von Wirtschaft und Lebenswelten bedarf neben der Grenzbestimmung auch der Installation von Rückkopplungen. Dabei wird zwar die Selbstreferenz des Wirtschaftssystems nicht aufgehoben - es bleibt also dabei, daß Wirtschaft um der Wirtschaft willen gemacht wird - oder daß Kapital investiert wird, um mehr Kapital zu machen - aber in moderne Systeme sind immer selektiv Fremdreferenzen eingebaut, die die Selbstentwicklung im Rahmen des systeminternen Spielraums beeinflussen. Politische Rahmensetzungen und Partizipationsformen (Tarifverhandlungen, Mitbestimmung etc.) sind solche Beispiele.

Für das hier behandelte Modell ökologischer Reproduktion bedeutet das zweierlei: Erstens kann und sollte die Verwertung ökologischer Ressourcen als wirtschaftlicher Prozeß gestaltet werden, soweit es um die wirtschaftliche Nutzung dieser Ressourcen geht. Das Prinzip der Kapitalverwertung würde ausgeweitet, aber nur in dem Rahmen der innerwirtschaftlichen Prozesse. Nur die wirtschaftliche Nutzung ökologischer Ressourcen soll mit innerwirtschaftlichen Institutionen reguliert werden.

Zugleich ist der lebensweltliche Gebrauch von Naturressourcen gegen das Eindringen von Verwertungslogiken zu schützen. Die kostenlose Nutzung muß hier gewährleistet und zugleich von einer wirtschaftlichen Nutzung unterschieden werden. Anders gesagt: Atemluft und Baden im Fluß dürfen auch in Zukunft nichts kosten, und zwar weil sie "nicht Wirtschaft" sind.⁹ Mit den vorgesehenen Partizipationsmöglichkeiten soll erreicht werden, daß die Logik der Verwertung ökologischer Ressourcen immer folgenden Kompromiß machen muß: Es muß a) eine kostengünstige, also den innerwirtschaftlichen Verwertungskriterien entsprechende Lösung gefunden werden, die b) zugleich mit den außerwirtschaftlichen Interessenlagen der Belegschaften und der Gemeinschaft in Übereinstimmung gebracht werden kann.

Die Gewinnbeteiligung und die Ausschüttung der Gewinne für ökologische Projekte in lebensweltlichen Bereichen soll eine gerade von außerwirtschaftlichen Bedürfnissen getragene Nachfrage nach ökologischen Produkten und Dienstleistungen schaffen, die selbst nicht wirtschaftlich weiterverwertet, sondern außerwirtschaft-

lich genutzt werden. In der Kombination mit der Mitbestimmung in den Ökogesellschaften sehe ich eine Chance, solche Entwicklungsrichtungen zu induzieren, die innerwirtschaftliche Effizienz (Selbstreferenz) mit außerwirtschaftlichen Erfordernissen und Interessenlagen (Fremdreferenz) verbinden.

Kurz: Schutz der Lebenswelten vor "Kolonialisierung" durch Wirtschaft und Einbau von partizipatorischen Rückkopplungen sind Begrenzungen und beeinflussen die Selektionsrichtungen der Kapitalverwertung, die sie aber nicht beseitigen. Kapitalverwertung als *innerwirtschaftliches* Regulationsprinzip funktioniert m.E. auch für die rationelle Verwendung und reproduktive Gestaltung ökologischer Ressourcen.

3. Schwierig ist die Klärung der in Frage 2. und 3. aufgeworfenen Materie. Hier müssen noch präzisere Modellvorstellungen entwickelt werden. "In Abwesenheit expandierender Märkte konzentriert sich die Konkurrenz auf die Erhaltung und Gewinnung von Märkten und auf Kostensenkungen durch Rationalisierungsinnovationen". Ein Teil der Aktivitäten würde sich aber auf die Außenmärkte richten. Ich gehe davon aus, daß mit dem ökologischem Umbau der Wirtschafts- und Lebensweise bestimmte Binnenmärkte und Regionalmärkte wieder wachsen würden. Jedenfalls würden die umgesetzten Wertvolumina bestimmter Produktgruppen stark wachsen und in auch die umgesetzten Arbeitsmengen. Mit steigender Effektivität bei der Nutzung von Naturressourcen sollte dieses Wachstum allerdings mit absolut *sinkenden* Naturalmengen von Energie und Rohstoffen verbunden sein, während deren Wertvolumina möglicherweise zeitweise steigen.

Ich könnte mir vorstellen, daß für eine Übergangszeit von vielleicht 20 bis 30 Jahren der Umsatz aus der Verwertung ökologischer Ressourcen um 50% oder mehr der heutigen Umsätze für Material und Energie ausmacht, und zwar bei sinkenden Stoffumsätzen. Diese Veränderung in der Kostenstruktur wäre gewollt, muß aber in akzeptablen Schritten erfolgen und durch Kostensenkungen an anderen Stellen kompensiert werden. Steuersenkungen für bestimmte Bereiche wären möglich, weil mit der Bewirtschaftung der Ökoresourcen auch die Ausgaben für Ökologie, Altlastensanierung usw. vom Staat an die Ökogesellschaften übergehen würden, der Staat daher finanziell entlastet würde. Über die Dimensionen der Veränderung bestimmter Kostenstrukturen und damit verbundener Finanzströme könnten nur genauere Studien für verschiedene Szenarien Auskunft geben.

Ich denke aber, daß das Ökokapital eine Quelle von wirtschaftlicher Entwicklung wäre, nämlich einem innovativen ökologischen Umbau der Industrie, der Landwirtschaft und der Lebensweisen. Wie jede wirtschaftliche Entwicklung wäre auch die-

se mit Schrumpfungs- und Wachstumsprozessen verbunden. Schrumpfen würden bestimmte Konsumprozesse, Wachstum würden all die Produkte und Dienstleistungen erzeugen, die innerhalb eines sich ausweitenden Kreislaufs ökologischen Wirtschaftens neu entstehen. Sinken würde der spezifische Material- und Energieaufwand, zumindest relativ steigen würde aber wieder der Aufwand an Arbeit und Forschungskapazität. Das Wertvolumen des Bruttosozialprodukts würde wohl auch wachsen, weil all die bislang gratis in die Produktion eingehenden Naturressourcen mit der Einführung von Ökozertifikaten als Wertträger erscheinen, und zwar sowohl in den Kosten als auch im erzeugten Produktwert. Das Volumen der volkswirtschaftlichem Umsätze würde steigen. Alle anderen Bedingungen konstant angenommen würden sich die Überschüsse resp. das Mehrprodukt auf eine gestiegene Umsatzmenge beziehen und zunächst auch auf gestiegene Kapitalmengen. Profitraten und Renditedurchschnitt in produzierenden Bereichen würden also zunächst fallen.

Vermutlich hat André Gorz recht: die Umlaufgeschwindigkeiten würden sich verlängern, Profitraten folglich fallen. Das gilt aber nur für die Einführungsphase. Welche daraus folgenden Entwicklungen induziert werden und wie der Reproduktionsprozeß sich an die neuen Bedingungen im einzelnen anpassen wird, ist im evolutionären Sinne offen und nicht prognostizierbar. Dazu müßten wir wissen, was wir nicht wissen können: nämlich welche Innovationen beim ökologischem Umbau möglich sind und welche sich selektiv durchsetzen werden. Im übrigen halte ich steigende Umlaufzeiten nicht für bedenklich, da ja zugleich zunächst grenzenlos erscheinende Investitionsmöglichkeiten eröffnet würden: Die Bewirtschaftung ökologischer Ressourcen könnte zum Entstehen ganz neuer Produktions- und Wirtschaftszweige führen - wie zum Vergehen alter. M.E. würde eine konsequente, nicht hastige, aber nachdrückliche Verwandlung der Gratiskräfte der Natur in bewirtschaftete Gemeingüter eine Welle ökonomischer Entwicklung auslösen, die der elektrotech-

(9) Mit scheint die Unterscheidung von Lebenswelten und Gesellschaftssystemen auch wichtig, um menschliche Rechte von gesellschaftlichen Verwertungsrechten unterscheiden zu können. Das Recht auf den üblichen Gebrauch natürlicher und geschaffener Ressourcen für das Leben kann nicht gleichgesetzt werden mit dem Recht auf ihre wirtschaftliche Nutzung innerhalb eines "Systems". Luft zum Atmen ist frei. Das ist aber etwas anderes, als jedweden privaten Gebrauch von Luft zu erlauben, auch den privat-wirtschaftlichen. Es gehört zu den Irrationalitäten des heutigen Daseins der Moderne, diesen Unterschied nicht im Bewußtsein zu haben. Die Regelung und Beschränkung wirtschaftlicher Tätigkeit kann vom Prinzip her nicht gleichgesetzt werden mit der Sicherung individueller Freiheit. Dies aber geschieht im Wirtschaftsliberalismus, individuelle Freiheit wird antilibertär: "Freie Fahrt für freie Bürger" ist eine Losung, die den Gebrauch einer Maschine nicht mehr unterscheiden von dem individuellen Recht auf die Nutzung der Lebensressourcen. Wenn das Atmen erlaubt ist, dann muß das private Betreiben einer Großfeuerungsanlage erlaubt sein?

nischen und chemischen Produktivkraftrevolution an Bedeutung vergleichbar wäre und die eine Transformation der Volkswirtschaften, einen Wechsel des Produktionsparadigmas zur Konsequenz hätte.

Natürlich gibt es in der Einführungsphase die Gefahr sich plötzlich verändernder internationaler Wirtschaftsrelationen. Die hier fast nicht betrachtete Frage der Weltmärkte und der Weltwirtschaft muß später auf jeden Fall genau untersucht werden. Vorläufig gehe ich davon aus, daß regional und national wachsende Märkte besser sind, also eine bloße Außenmarktorientierung. Richtig ist aber, daß die Veränderung der Bedingungen auf den Zugriff ökologischer Ressourcen in einer Weltregion erhebliche Verschiebungen in den regionalen Verwertungsmöglichkeiten zur Folge hat. Wie ein dies vermeidender Umbau von Kosten (anstelle einer bloßen Mehrbelastung) aussehen könnte, müssen detaillierte Studien zeigen. Nur: früher oder später wird die Bewirtschaftung ökologischer Ressourcen auch in anderen entwickelten Weltregionen etabliert werden müssen. Man kann auf eine internationale oder wenigstens europäisch-amerikanische Koordination bei der Einführung setzen. Man kann aber auch darauf setzen, daß die Vorreiter bei der Reform der Wirtschaftsregulation¹⁰ bislang immer einen Bonus einfahren konnten.

Eine internationale Regulierung der Nutzung und Reproduktion von Naturressourcen würde ich nicht mit einer Kartellierung nennen wollen. Man mag es Planung nennen, aber es gäbe keine vorgegebenen Ziffern für In- und Outputs, keine Produktionspläne. Statt der ganzheitlichen "Vorgabe" der Gesellschaft an die Wirtschaft gäbe es eine Vielzahl von untereinander nur schwach synchronisierten Rückkopplungen die wirtschaftsexterne Bedürfnisse in innerwirtschaftliche Codes transformieren und die als Fremdreferenzen mit den

innerwirtschaftlichen Selbstreferenzen synthetisiert werden müßten. (Dies ist ja heute schon der Fall z.B. bei der Regulation von Lohn- und Arbeitsbedingungen durch die Tarifparteien.) Es wäre keine teleologisch geplante Wirtschaftsentwicklung, sondern eine offene aber selektive Evolution.

4. Zum Schluß kurz: Ist dies "Rettung", "Aufhebung" oder "Beseitigung" des Kapitalismus? Ich halte alle drei Begriffe für anwendbar, je nachdem, welche Perspektive man wählt. Meine ist die: Eine Veränderung der kapitalistischen Regulationsweise ist historisch immer wieder erfolgt, sie ist auch heute nötig und möglich. Eine Alternative dazu - also die Einführung eines "ganz anderen" Systems wirtschaftlicher Regulation, das nicht mittels interner Selbstreferenzen ("Wirtschaft um der Wirtschaft Willen" - und nichts anderes ist Kapitalverwertung als Regulationsprinzip) funktioniert, sondern Wirtschaft als Nichtsystem denkt, als abhängiges unselbständiges Funktionsglied ohne Eigensinn ("Wirtschaft für die Bedürfnisse der Menschen"), halte ich für historisch widerlegt. Eine Wirtschaft ohne Selbstreferenzen vom Typ "Wirtschaft um der Wirtschaft willen", "Kapital um mehr Kapital zu schaffen" ist als moderne Wirtschaft unmöglich. Aber es ist eine Wirtschaft möglich, die mit ihrer Selbstentwicklung auch vernünftige Lebensbedingungen für die Menschen schafft. Damit das in bescheidenen Schritten wirklich wurde und weiter wird, war und ist der Umbau, die Reform der Regulationssysteme nötig. Beispiel: Soziale Sicherungssysteme, Mitbestimmung, Partizipation an Produktivitätszuwachs durch Lohnwachstum. Sicher: Dazu war und ist eine Menge politischer Widerstand zu brechen. "Wäre es nicht sinnvoller, sich gleich auf die Etablierung eines post- oder nicht-kapitalistischen Wirtschaftssystems zu konzentrieren?" fragt André Gorz. Ich sehe keinen anderen Weg zu einem "post-kapitalistischen" Wirtschaftssystem als die großen historischen Reformen des kapitalistischen Regulationssystems weiterzuführen. Dies ist die Etablierung eines post-kapitalistischen Wirtschaftssystems.

(10) In der langen Welle des ersten und zweiten "Kondratjew" war es England, dann Deutschland und parallel die USA, mit dem "New Deal" der USA begann der Fordistische Reproduktionstyp, der von der vierziger in die achtziger Jahre reichte.

PERIPHERIE

ZEITSCHRIFT FÜR POLITIK UND ÖKONOMIE IN DER DRITTEN WELT
Forum theoretisch orientierter Analyse und Diskussion zu Fragen der Dritten Welt

die letzten Nummern:

Nr. 47/48 Geschlechterverhältnisse
Nr. 49 Migration

die neuen Hefte:

Nr. 50 Modernisierung ohne Alternative?
Nr. 51/52 Ökologie und Ökonomie

in jedem Heft:

Buchbesprechungen, Eingegangene Bücher, Summaries

Bezug:
LN-Vertrieb
Gneisenaustraße 2
10961 Berlin

Vierteljahrszeitschrift (112 S.)
Einzelheft DM 11.- / Doppelheft DM 20.-
Abo Einzelperson DM 38.-
Abo Institutionen DM 75.-
Überseeabo (Luftpost) DM 55.- (DM 90.-)

Rainer Land

Irrwege und Auswege der Ökokapital-Debatte

Im Heft 4/94 begannen wir mit einem Beitrag von Rainer Land und kommentierenden Anmerkungen von Andre Gorz eine Debatte über die Chancen, bisherige Ökosteuerkonzepte durch neue Modelle der Ökokapitalbildung zu ergänzen und zu ersetzen. In den folgenden Heften antworteten Willi Brüggemann (5/94), Michael Jäger (6/94), Rudi Mondelaers (2/95) und Frieder O. Wolf (2/95) mit kritischen Einwänden und weiterführenden Überlegungen. Der folgende Artikel von Rainer Land ist eine Replik auf diese Diskussionsbeiträge. Wir wollen die Debatte damit zunächst abschließen.

Ich will zunächst noch einmal den Kern meines Vorschlags unterstreichen. Meine Vorstellung von "Ökokapitalgesellschaften" unterscheidet sich definitiv von dem Zertifikatsmodell. Dort handelt es sich um die Ausgabe von Zertifikaten für Ökoresourcen durch eine Staatsbehörde, die einen Lenkungseffekt hin zu ökologisch weniger belastenden Technologien und Produkten haben soll.

Bei meinem Vorschlag geht es um die Bildung einer neuen gesellschaftlichen Institution, die für ein Gemeingut "Ökoresourcen", den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Nutzung und Reproduktion durch Investitionen regulieren soll. Sie ist also keine Staatsbehörde, sondern eine öffentliche Kapitalgesellschaft, die ihre Entscheidungen partizipatorisch fällt.

Zum Prinzip: Was sind Öko- verwertungsgesellschaften?

Es geht also um eine *Vielzahl* kleiner oder größerer Ökokapitalgesellschaften, die einerseits Programme zur Erforschung, Erhaltung und Sanierung der von ihnen bewirtschafteten Ökoresourcen aufstellen, finanzieren und entsprechende Aufträge vergeben, und die zweitens die wirtschaftliche Nutzung dieser Ressourcen regeln, indem sie Nutzungsrechten im Rahmen der durch Forschung begründeten und demokratisch beschlossenen Nutzungsgrenzen emittieren. Der Verkauf der Nutzungsrechte und die Finanzierung der Reproduktion der jeweiligen Ökoresource bilden einen *autonomen Kreislauf*, in den nicht durch Staatsbehörden eingegriffen werden kann. Der Zusammenhang zwischen der Emission von Nutzungsrechten und der Investition in Ökologie ist konstitutiv, eben deshalb ist es kein *Ökomarkt*, sondern ein *Ökokapitalkreislauf*. Ökozertifikate sind im Unterschied dazu Marktinstrumente. Mir kommt es inzwischen komisch vor, daß viele nicht zwischen Marktwirtschaft und Kapitalwirtschaft unterscheiden mögen. Ich schlage keine marktwirtschaftliche, sondern eine kapitalwirtschaftliche Lösung vor.¹ Aber auch der für mich wesentliche Unterschied von staatlich und öffentlich wird oft übersehen. Öffentlich hat nicht die Bedeutung von staatlich. Es bedeutet erstens die Negation des Geheimhaltungsprinzips. Und es bedeutet zweitens eine partizipatorische

Entscheidung und Verfügung, die nach meiner Vorstellung nicht die politischen Machtstrukturen des Staates wiederholen darf, sondern die spezifischen ökologischen Interessengegensätze politisch zu reflektieren hat, an der also nach meiner Sicht Ökoverbände, Wirtschaftsunternehmen und Arbeitnehmerschaft zu beteiligen sind. Ökokapitalgesellschaften sind also *Gemeinschaftsunternehmen*, die in einem öffentlich kontrollierbaren und partizipatorisch organisierten Prozeß Ökoresourcen privater wirtschaftlicher Nutzung zugänglich machen, und zwar unter der Bedingung, daß die Erhaltung der Ressourcen langfristig gewährleistet und der Reproduktionsaufwand durch die Nutzer bezahlt wird. Sie garantieren damit zugleich, daß die lebensweltliche Nutzung der Natur (Baden im See, Laufen im Wald, Atmen, Sonnen, Gehen) wirtschaftlichem Zugriff entzogen bleibt und im Prinzip ein Primat vor wirtschaftlichen Nutzungen bestehen bleibt. (Das kann z.B. so ausgelegt werden: Nur solange das Baden im See im Prinzip möglich bleibt, dürfen lebensweltliche Nutzungen durch Bewirtschaftung eingeschränkt werden. Oder: Nur solange das Gehen in der Stadt im Prinzip nicht behindert wird, darf es durch Verkehr beschränkt werden.)

Selbstverständlich wäre die Etablierung solcher Strukturen ein politischer Vorgang und auch das Agieren der Öko-, Wirtschafts-, oder Arbeitnehmerverbände in den Aufsichtsgremien der Öko-Verwertungsgesellschaften wäre politisch. Insofern bedeutet mein Plädoyer für eine außerstaatliche Organisationsform nicht, daß ich diese öffentliche Körperschaft für eine außerpolitische hielte.²

Rainer Land war Mitautor und Herausgeber des sog. Umbaupapiers, daß das Forschungsprojekt Sozialismustheorie ("Gruppe moderner Sozialisten") im Vorfeld der Wende an der Humboldt-Universität erarbeitet hatte. Er ist Redakteur der Zeitschrift *Berliner Debatte INITIAL*.

¹ Vgl. den Vorhalt von Frieder Otto Wolf, *Andere Zeiten* 2/95, S.11

² Nur finde ich bedauerlich, daß wir der liberal-konservativen Attacke auf den Sozialstaat nur Defensives entgegenstellen, aber keine Idee haben, wie Selbstverwaltung und Solidarität gesellschaftlich organisiert aussehen könnten. Ich möchte nicht, daß die Umweltreproduktion Beute des Parteienstaats wird. Frieder Otto Wolf verwechselt Ökokapital erst mit "administrativer Flexibilisierung" (a.a.O.) und ist dann konsequenterweise außerstande zu erkennen, daß mit dem Vorschlag öffentlich-rechtlicher Körperschaften zur Bewirtschaftung eines Gemeinguts auch eine Debatte über die Vergesellschaftung öffentlicher Angelegenheiten angesprochen ist, die von mir explizit als Alternative zur Staatsverschlingung durch Privatisierung gemeint ist. Dies ist ein Beitrag zur "Reform des öffentlichen Dienstes".

Was ist Kapital, was Ökokapital?

Der Zusammenhang von Nutzung ökologischer Ressourcen und ihrer Reproduktion durch Investitionen soll durch einen Geldkreislauf (genauer: Geldkapitalkreislauf) reguliert werden.

Ich definiere Kapitalismus als eine Wirtschaftsweise, bei der die einzelnen gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozesse durch die Emission bzw. Demission von Geld, genauer von Kreditgeld kombiniert und reguliert werden. Diese Kreisläufe bilden Subsysteme mit Eigenfunktionalität und interner Dynamik.

Kapital ist sich selbst verwertender Wert. Marx drückte dies in der Formel $G - W - G+g$ aus, wobei g einen Wertzuwachs bezeichnen soll. Mit der Organisation der Produktion als Kapitalverwertung wird Arbeit gegenüber dem arbeitenden Individuum verselbständigt, systemisch organisiert. Das Reproduktionsverhalten wird durch Institutionen - Geld, Märkte, Zins, Aktien etc., - reguliert, die zwar Produkte menschlichen Verhaltens sind, dann aber dieses Verhalten determinieren. Dabei unterscheiden wir in Anlehnung an Marx:

Den Kreislauf des Produzierenden (bei Marx oft des industriellen) Kapitals, den Kreislauf der Lohnarbeit, den Kreislauf des Warenkapitals, den des Geldkapitals und den des Grund und Bodens. Alle sind natürlich miteinander verbunden.

Der Kreislauf des industriellen Kapitals umfaßt die Transformation von Geld in mobile

den Haushalten in die Unternehmen zurück.

Nehmen wir nun an, daß in den Produktionsmitteln $W(pm)$ zu reproduzierende Ökoresourcen stecken, die nun differenziert werden sollen. Das spezifische Problem dieser Ressourcen ist, daß sie nicht unmittelbares Produkt sind, also im reproduzierten Produkt $W(pm_2)$ nicht sofort verwendbar enthalten sind. Vielmehr bedarf es eines eigenen Transformationsprozesses, der Ökoresourcen und Ökoinvestitionen verbindet. Wenn Naturressourcen nicht unmittelbar privat verwendbare Produktionsmittel sein können, so besteht der Kreislauf des Ökokapitals an sich aus verkaufbaren Nutzungsrechten $W(nr)$, den zu kaufenden ökologischen Dienstleistungen $W(ödl)$ (Forschung, Erhaltung, Sanierung) eines speziellen Zweigs des produzierenden Kapitals, dem durch diese Dienstleistungen zu organisierenden Naturprozeß der Ökologischen Reproduktion (ÖRP), und dem eigentlichen Ökogeldkapital $G(ö)$, das als regulierender Fonds zwischen Ökokapital und produzierendem Kapital umläuft.

$$W(nr) - G(ö) - W(ödl) \dots ÖRP \dots W(nr)$$

Der Kreislauf des produzierenden Kapitals wird unter der Voraussetzung eines existierenden Kreislaufs des (gemeineigentümlichen) Ökokapitals also modifiziert:

und immobile Produktionsmittel $W(pm)$ und Arbeitsvermögen $W(ak)$, die Organisation der Produktion als Verwertung von Arbeitsvermögen ...P..., den Verkauf des Produkts als Reproduktion des vorgeschossenen Geldkapitals.

$$G(c, v, \delta) \rightarrow W(pm_1 + ak_1) \dots P \dots W(pm_2 + km_2) \rightarrow G[c, v, \delta] \rightarrow W(pm_2 + ak_2) \dots P \dots$$

Der Kreislauf der Lohnarbeit umfaßt den Verkauf der Arbeitskraft, den Kauf der Konsumtionsmittel, die Konsumtion als Reproduktion der Arbeitskraft. Es schließt insofern an den Kreislauf des produzierenden Kapitals an, als er die Transformation der $W(km)$ in $W(ak)$ durch den Konsumtionsprozeß der Arbeiter vermittelt, der hier als Bestandteil der Kapitalreproduktion erscheint, und die Verwandlung der Konsumgüter $W(km)$ in G bzw. von G in Arbeitskraft $W(ak)$ ermöglicht, weil Arbeiter als Käufer von Konsumtionsmitteln und Verkäufer von Arbeitskraft auftreten:

$$W(ak_1) - G(v_1) \rightarrow W(km_1) \dots K \dots W(ak_2) - G(v_2) - W(km_2)$$

Die Verausgabung und Reproduktion des Arbeitsvermögens wird reguliert durch einen spezifischen Geldfonds $G(v)$, den durch die Haushalte laufenden Lohnfonds, die Haushaltseinkommen der abhängig Beschäftigten. Er läuft im Tausch gegen Arbeitsvermögen Haushalte laufenden Lohnfonds, die Haushaltseinkommen der abhängig Beschäftigten. Er läuft im Tausch gegen Arbeitsvermögen $W(ak)$ aus den Unternehmen in die Haushalte und im Tausch gegen Konsumtionsmittel $W(km)$ aus

Sich kreuzende Pfeile sind Austauschprozesse zwischen Waren und Geld. Die Zirkulation des Geldfonds $G(v)$ schließt den Austausch mit der $W(ak)$ und $W(km)$ ein. Umlauf des Ökogeldkapitals $G(ö)$ vermittelt den Austausch von Nutzungsrechten $W(nr)$ und ökologischen Dienstleistungen mit dem produzierenden Kapital. Die gestrichelten Linien markieren den Austausch von $G(c)$ gegen $W(pm)$ innerhalb des produzierenden Kapitals selbst.

Diese Beschreibung soll nur anschaulich machen, was gemeint ist, wenn ich eine ökologische Reproduktion als einen eigenen Kreislauf betrachte. Der Zusammenhang zum industriellen Kapital besteht einmal im Verkauf von Nutzungsrechten $W(nr)$ und im Kauf von Waren und Dienstleistungen für ökologische Reproduktion $W(ödl)$. Daß es sich hierbei m.E. um einen eigenen Kapitalkreislauf und nicht um einen Teil des Kreislaufs des produzierenden Kapitals handelt, ist darin begründet, daß ein Transfer zwischen unterschiedlichen Eigentumsarten vorliegt, genau wie im Zusammenhang von Kapital und Lohnarbeit. (Das Eigentum an der eigenen Arbeitskraft bzw. das damit erworbene Eigentum am Konsumtionsfonds ist anderer Natur, als das Privateigentum an Produktionsmitteln, ebenso wie das Gemeineigentum an Naturressourcen und an sich auch an Grund und Boden), während es sich also beim Kreislauf des Waren- und des Geldkapitals um vermittelnde Kreisläufe innerhalb des privaten Produktionsmitteleigentums handelt, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll.

Ich bin dafür, die Einführung von Ökoverwertungsgesellschaften und die Grundregeln in einem parlamentarischen Verfahren durch ein Staatsgesetz zu regeln. Außer den natürlich möglichen Novellierungen dieses Gesetzes und der Rechtsaufsicht soll das Handeln der dann geschaffenen öffentlichen Ökogesellschaften aber dem Zugriff von Regierungen und staatlichen Verwaltungen entzogen sein.

Ich bin zweitens dafür, einen *politischen Prozeß* der Entscheidungsfindung innerhalb dieser Ökokapitalgesellschaften zu organisieren, in dem öffentlich wissenschaftliche Begutachtung, Austragung der Interessenkonflikte und Kompromißfindung erfolgen, indem entschieden wird, welche Nutzungsarten mit welchen Obergrenzen pro Zeitraum freigegeben werden und welche Investitionen in den Erhalt und die Sanierung der Ökoresource fließen sollen. Auch dies ist ein politischer Vorgang, Interessenartikulation, -kampf und -ausgleich nach definierten Regeln, aber außerhalb einer Regierungsbehörde. Ich bin drittens dafür, das Ergebnis dieser politischen Entscheidung als Sachzwang zu organisieren, der in seinem alltäglichen Verlauf keiner politischen Disposition mehr unterliegt, sondern erst wieder, wenn die Regeln selbst neu definiert werden. Das bedeutet, daß Finanzbedarf und Angebot an Nutzungsrechten als Steuergrößen auf einem Markt wirken und nicht mehr der politischen Intervention der Akteure ausgesetzt sind. Sind diese Rahmenbedingungen gestaltet - auf Zeit, versteht sich - dann sind sie Sachzwang: Preis auf einem Markt, nicht Rechengröße im Steuerbudget, Einnahme und Ausgabe in einem Unternehmen, das bilanzieren muß, nicht Dispositionsgröße im Haushalt des Finanzministers.

Ökoresourcen als Waren: Wert und Preis

Der Gegensatz zu Willi Brüggens besteht praktisch in zwei Punkten: Er ist dafür, die Preise für die Nutzung von Ökoresourcen politisch festzulegen. Ich meine, eine politische Definition von Obergrenzen für die Belastung und damit eine politische Begrenzung der ausgegebenen Nutzungsrechte sind hinreichend. Darüber hinaus soll Politik nur Rahmenbedingungen sicherstellen, die eine sachgerechte Preisbildung auf dem Markt für Ökozertifikate ermöglicht.

Zweitens: Brüggens möchte die Vorgaben für das Agieren der Ökogesellschaften in den Parlamenten beschließen lassen, Obergrenzen und auch Preise. Ich bin dafür, den Einfluß der Parlamente auf die Rechtsverfassung der Ökogesellschaften und die Definition der Verfahrenswege für Mengen und Investitionsprogramme zu begrenzen, die Entscheidung im Einzelnen aber in eine demokratisch verfaßte, an wissenschaftliche Gutachten und Ausschreibungen ge-

bundene Körperschaft der Ökoverwertungsgesellschaft selbst zu binden, die andere als parteipolitische Interessenlagen zu reflektieren hat.

Willi Brüggens meint, Ökokapital in dem von mir gemeinten Sinne könne vor allem deshalb nicht funktionieren, weil die Bindung von Preisen an Arbeitswerte gebunden sei, Naturdinge aber an sich keinen Wert hätten. Dem könnte ich entgegenhalten: Sinn der debattierten Regulation ist doch erstens, die Leistungen zu bezahlen, die heute für den Erhalt der Natur in ihrer Funktion als Lebensmittel und Wirtschaftsressource des Menschen verbraucht werden oder aufgebracht werden sollten: Flußsanierung, Landschaftsgestaltung, Umbau der Verkehrssysteme. Also kostet die Reproduktion der Natur Arbeit, haben Naturressourcen Wert. Das was Naturnutzung an Reproduktionsaufwand tatsächlich kostet soll in Kalkulation und Zahlung seinen Niederschlag finden. Also geht es vor Differentialrenten zunächst um Aufwendungen, um Kost als Preisbestandteil.

Preise werden im Marx'schen Modell immer auf Märkten durch das Zusammenwirken von drei Arten der Konkurrenz bestimmt: Der Konkurrenz der Anbieter untereinander um die Käufer, die die höchsten Preise zahlen, der Konkurrenz der Nachfrager um die Anbieter mit der billigsten Ware und schließlich die zwischen Anbieter und Nachfragern um die Verteilung der zahlungsfähigen Nachfrage auf die einzelnen Angebotsarten bzw. der Verteilung der Angebote auf die einzelnen Nachfragearten. Die Marx'sche These vom Arbeitswert zielte nicht auf eine andere Form der Wertmessung (etwa mit der Uhr neben einem "Standardarbeiter"), sondern auf die Frage, ob und wie ein notwendiger Reproduktionszusammenhang hinter diesen schwankenden Konkurrenzverhältnissen steckt. Wenn sich auf dem Markt ein nicht-fiktiver Preis bildet, so muß nach Marx ein "ökonomisches Gesetz" dahinter stecken, das das Schwankungszentrum der Marktpreise darstellt, weil die konkurrierenden Anbieter und Nachfrager bei der Gestaltung ihrer Preisverhandlungen ihre Reproduktionskosten berücksichtigen müssen. Über die Art und Weise, wie die in der Konkurrenz gebildeten Marktpreise mit den Arbeitswerten zusammenhängen, gibt es freilich eine endlose Debatte und die von mir vertretene Position ist eine von unüberschaubar vielen. Da aber Differenzen im Verständnis der Arbeitswerttheorie in der Diskussion um das Ökokapital eine gewisse Rolle spielen, will ich wenigstens die Grundvorstellung skizzieren. 1. Ich gehe davon aus, daß der Arbeitswert durch einen diachronischen Reproduktionszusammenhang eines vergesellschafteten (nicht mehr naturwüchsigen) Arbeitsprozesses konstituiert wird. D.h. Arbeit erscheint (was nicht bedeutet "ist"!) als ein diachronisches Verhältnis zwischen Warenarten: den verbrauchten Produktionsbedin-

gungen und erzeugten Produkt: $a(x)$ und $b(y)$ und $c(z)$... werden verbraucht, zugleich wird $d(u)$ und $e(v)$... erzeugt.

Reduziert man ein gegebenes Reproduktionssystem auf das in ihm enthaltene Teilsystem einer identischen Reproduktion, (alle Produktionsbedingungen werden durch produzierte Waren ersetzt), so hat man ein Standardsystem im Sraffaschen Sinne, eine für die Größenbildung erkenntnistheoretisch wichtige Idealisierung. Wir unterstellen ein Produktionssystem, das genau die und genausoviel Produkte erzeugt, wie es verbraucht, also eines, das sich gerade erhält. Damit ist ein selbstreferentieller Kreis gebildet, der die Bestimmung der relativen Arbeitswerte der einzelnen Produkte möglich macht, wie Sraffa gezeigt hat. In einem System, welches einfache Reproduktion betreibt, kann unter der notwendigen Voraussetzung, daß alle verbrauchten Waren pro Zyklus natural ersetzt werden und der sinnvollen Annahme, das die Summe aller erzeugten Werte gleich der Summe aller verbrauchten Werte sei, der relative Wert des einzelnen Arbeitsprodukts bestimmt werden. Daß in dieser idealisierten Selbstreferenz keine dem 2. HS der Thermodynamik widersprechende Annahme enthalten ist, sei wenigstens angemerkt. Denn selbstverständlich unterstellt das Gleichgewicht von Verbrauch und Produkt in der Arbeit ein Verhältnis zur äußeren Natur, das kein Gleichgewicht in Stoff, Energie und Entropie sein kann, wenigstens in letztem niemals. Das Gleichgewicht einer idealen Reproduktion enthält immer ein physisches Ungleichgewicht zur äußeren Natur, eine Annahme, die übrigens auch Marx ahnte. Im so vorgestellten Arbeitsprozeß ist also eine als Selbstreferenz gedachte Reproduktion mit einer als Fremdreferenz gedachten "Naturaneignung" verbunden. Der Pfiff der Systemtheorie liegt nicht, wie Michael Jäger glaubt, in der mathematischen Identität, sondern in der Bildung solcher selbstreferentieller Strukturen, die gehaltvolle Fremdreferenzen abbilden. Mal beiseite, ob Luhmann das selbst so beschreibt oder nicht: Es ist - mit Verlaub - doch eine merkwürdige Unterstellung, nicht zu sehen, daß der Sinn des Marxschen Verwertungsbegriffs gerade in der Verkopplung der Arbeit als Naturaneignung und als Wertbildung liegt und daß sein Kapitalbegriff genau diese Grundstruktur im Verhältnis von Produktion und Verwertung, von industriellem Kapital und Geldkapital usw. immer wieder reproduziert. Das Marxsche Kapital ist die erste - sicher etwas verstiegene - große Theorie, die eine Begriffsbildung versucht, in der durchweg "äußere" und "setzende" Reflexion (in Hegelscher Terminologie) oder Selbst- und Fremdreferenz (im Jargon der modernen Systemtheorie) dialektisch verbunden sind: Vergesellschaftete Arbeit ist Wertbildung, die Naturaneignung reflektiert (und reguliert), Kapital ist Wertverwertung, die Ausbeutung von Arbeit

reflektiert (und reguliert), Zins ist Geldverwertung, die die Produktivität des industriellen Kapitals reflektiert (und reguliert), Grundrente ist Kapitalverwertung, die nichtproduzierbare Produktivitätsdifferenzen (Natur, Lage usw) reflektiert (und reguliert). Wer darin reine Selbstreferenz und pure Mathematik sieht - und nicht die Keime einer Physik der gesellschaftlichen Arbeit, versteht einfach zu wenig von Systemtheorie und weiß nichts vom Unterschied zwischen Mathematik und messender empirischer Wissenschaft. Bei der hinter Jägers Argumenten steckenden Annahme, die Abkopplung der Finanzmärkte von den sachlichen Reproduktionsprozessen beweise die Existenz einer reinen Selbstreferenz, frage ich mich immer, sind die Märkte nun abgekoppelt, wenn die Geldbewegungen sachliche Reproduktion nicht mehr regulieren oder wenn die sachliche Reproduktion die Geldbewegungen nicht mehr reguliert? Zur Therapie empfehle ich Schumpeters Geldtheorie. Doch zurück zum Arbeitswert. Unterstellt man einfache Reproduktion, so sind die relativen Werte (besser als Reproduktionspreise bezeichnet) der einzelnen Arbeitsprodukte in einem zeitlich begrenzten Reproduktionszyklus bestimmbar und durch Geld dann ausdrückbar, wenn es eine Geldemission gibt, die innerhalb des Reproduktionszyklus in einem definierten Verhältnis zur Produktion steht, was durch bestimmte "Regeln" - Goldbindung, Mindestrücklage, Geldmengenpolitik) tendenziell gewährleistet werden kann. Die Produktionspreise von Waren, die Produkte sind, ohne Produktionsbedingungen zu sein, lassen sich auch bestimmen, wenn man unterstellt, daß ihr Preis die Summe der Preise ihrer Produktionsbedingungen enthalten soll. In dem so erweiterten Standardsystem ist so auch für diese Produkte eine sinnvolle Selbstreferenz gebildet, denn im System gilt nun, daß die Summe der erzeugten Werte gleich der Summe der verbrauchten Werte plus eines Mehrwertes ist, den all jene Produkte darstellen, die nicht für die Erhaltung des Systems auf dem gegebenen Reproduktionsniveau benötigt würden. An sich ist damit ein Spielraum für Elastizität, Akkumulation und Innovation gegeben, also die Möglichkeit für erweiterte Reproduktion und Entwicklung. Produktionsbedingungen, die ohne Aufwand an Arbeit oder Kapital zur Verfügung stehen, haben keinen Wert. Dies gilt aber nur dann, wenn auch ihre zukünftige Nutzung auf absehbare Zeit keinen Reproduktionsaufwand erfordert. Dies gilt heute für die ökologischen Ressourcen nicht mehr. Ihre Nutzung erfordert gezielte Maßnahmen zu ihrer Erhaltung bzw. Reproduktion, in vielen Fällen auch für ihre Sanierung und Substitution. Wenigstens Forschungsaufwendungen sind in jedem Falle erforderlich. Daher sind ökologische Ressourcen heute selbst produziert, sind Produktionsbedingungen und Produkte, reproduzierte bzw. zu reproduzierende Produk-

tionsbedingungen. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich also nicht mehr von anderen Produktionsmitteln. Werttheorie ist in dieser Hinsicht gültig, so jedenfalls möchte ich auf Willi Brüggens Einwand antworten.

Der Unterschied besteht in zwei anderen wesentlichen Punkten:

Erstens: Es handelt sich um allgemeine Produktionsbedingungen, die zudem positionelle Güter darstellen. Ihre Nutzung und Reproduktion hat Wirkungen auf die Lebensbedingungen der Menschen überhaupt und auf die Produktionsbedingungen aller anderen Zweige. Wenn sie in einem privaten Unternehmen genutzt werden, muß daher in irgendeiner Form geklärt werden, wie ihre Reproduktion als allgemeine Produktionsbedingung erfolgt. Eine schlichte Privatisierung wäre dysfunktional, weil diese allgemeinen Produktionsbedingungen nicht beliebig reproduzierbar und erweiterbar sind und ihre Besitzer in eine monopolistische Position gegenüber allen anderen Nutzern - wirtschaftlichen wie nicht-wirtschaftlichen - bringen würde. Man denke an die Privatisierung der Luft. Die andere Variante, sie als allgemeine Produktionsbedingungen zu reproduzieren und beliebige private Nutzungsarten unentgeltlich zuzulassen (den Zustand, den wir derzeit mehr oder weniger haben) bedeutet nicht nur gewaltige Belastungen für den Steuerzahler und eine logistische Überforderung der Staatsbehörden, die die Nutzung aller Naturressourcen administrativ zu regeln hätte. Es bedeutet vor allem, daß betriebs- und volkswirtschaftliche Rationalität in extreme Divergenz geraten. Weil die Kosten der ökologischen Reproduktion in die Preise und damit in die betriebswirtschaftliche Kalkulation nicht eingehen, erscheint die unökologische Variante betriebswirtschaftlich als die günstigere, volkswirtschaftlich hingegen als die ungünstigere, wenn die vom Staatshaushalt aufzubringenden ökologischen Kosten in Rechnung kommen. Die Politik muß in einer solchen Konstellation den Unternehmen ständig politisch ein Verhalten aufzwingen, das aus ihrer betriebswirtschaftlichen Perspektive unvernünftig ist. Daß das auf Dauer nicht funktioniert, weiß jemand sehr gut, der sich jahrelang bemüht hat, Planwirtschaft zum Funktionieren zu bringen und meint, schließlich verstanden zu haben, warum sie nicht funktionieren kann.

Also steht die Frage, wie die ökologischen Reproduktionskosten in eine betriebswirtschaftliche Kalkulation hineinkommen können. Ökosteuer ist ein Weg, ich denke, nicht der beste. Hier wäre durch eine einzige politische Behörde Jahr für Jahr und für jede Ressource zu entscheiden, welche Nutzungsarten in welchen Mengen und zu welchen Preisen gestattet werden. Für eine

einzelne Ressource - etwa CO₂-Emission - mag das machbar erscheinen, nicht aber für ein breites Feld der Ökonomisierung ökologischer Reproduktion. Politik wäre überfordert, wenn sie stetig und im Detail zu entscheiden hätte, welche ökologischen Kosten an welcher Stelle anfallen und wie sie umzulegen sind. Man kann in einem Wirtschaftssystem einige politisch manipulierte Preise ertragen. Wenn aber der Anteil der dadurch verfälschten betriebswirtschaftlichen Kalkulationen ein volkswirtschaftlich relevantes Niveau erreicht - und das ist in der BRD sowieso schon der Fall -, wird aus dem notwendigen Unterschied betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Kalkulation ein Gegensatz, der zu permanenten Fehlentscheidungen und Fehlallokationen führt. Verzerrte Preise an einer Stelle ziehen sich aber in das gesamte Preissystem weiter, bis schließlich keiner mehr weiß, ob Autofahren wirklich oder nur scheinbar billiger ist als die Eisenbahn. Wir kennen das aus der DDR bestens. Ein Preissystem ist dann vernünftig, wenn die betriebswirtschaftlich als günstig erscheinende Variante es auch volkswirtschaftlich ist. Politisch unmanipulierte Preisbildung auf ausgeglichenen Märkten ist im allgemeinen in der Lage, derartige Ausgleichspreise einzupendeln.

Natürlich ist bekannt, daß auch Marktallokationen in definierten Fällen zu Fehlallokationen führen. Freie Preisbildung für positionelle Güter, zu denen ökologische Ressourcen gehören, führt bekanntlich zu Fehlallokationen. Dies scheint mir der einzig letztendlich gerechtfertigte Fall für politische Eingriffe in die Preisbildung zu sein. Nur was sollte Ziel dieser Eingriffe sein? Man könnte meinen, es wäre an dieser Stelle sinnvoll, ökologische, sozialpolitische oder wirtschaftspolitische Ziele per Preispolitik zu erledigen. Ich bin nicht dieser Meinung. Preise sollten kein Mittel von Wirtschafts- oder Sozialpolitik sein. Wirtschaftspolitik hat an Investitionen und Sozialpolitik an Einkommen anzusetzen. Wenn politische Eingriffe in die Preisbildung bei positionellen Gütern erforderlich sind, dann m.E. nicht durch Festlegung der Preise selbst, sondern durch das Schaffen von Bedingungen, die Gleichgewichte zwischen Anbietern und Nachfragern auf dem jeweiligen Markt fördern und Monopole verhindert. Hinsichtlich unseres Gegenstandes besteht die politische Regulation in der Festlegung der Mengen an Nutzungsrechten für eine jede Nutzungsart über einen längeren Zeitraum - so daß sich Märkte darauf einstellen können - und die Verhinderung von Monopolisierungen beim Aufkauf. Da Nutzungsrechte von einem öffentlichen Unternehmen verkauft werden - und nur an dieses zurückverkauft werden können - besteht die Chance, die Zugangsbedingungen zum Markt vor Monopolisierung zu schützen. Trotzdem sollten die Preise für Nutzungsrechte auf einer Kostenkalkulation beruhen, die sich im Markt-

wettbewerb nach Angebot und Nachfrage bewähren muß. D.h. bei hoher Nachfrage sollten die Preise der Zertifikate steigen, bei geringer können sie sinken. Dazu kann beitragen, Nutzungsmengen festzulegen, die neben einer Obergrenze auch optimale und unbedenkliche Größenordnungen definieren, die sich an dem Regenerationsvermögen der Naturkreisläufe zu orientieren hätten.

Ich meine, daß der Preis für ökologische Nutzungsrechte in der zu ihrer Reproduktion erforderlichen gegenständlichen und lebendigen Arbeit (dem Kostpreis) einen Fixpunkt hat, der bei der Preisbildung durch Konkurrenz auf dem Markt eine determinierende Funktion haben wird. Natürlich hat Brüggen nicht unrecht, wenn er sagt, daß die für eine freie Preisbildung notwendige Angebotselastizität nicht gegeben ist. Ich füge hinzu: nicht voll gegeben ist. In harten Fällen kann dies zu Problemen führen. Nehmen wir an, der Aufsichtsrat der Ökoverwertungsgesellschaft (man erinnere sich, daß dieser nach dem Öffentlichkeitsprinzip mit 3/3 Besetzung funktionieren soll) legt nach einem geregelten Verfahren und wissenschaftlicher Begutachtung Obergrenzen der Belastung einer Ressource fest, die erheblich unter dem gegebenen Bedarf liegen und für die es keine kurzfristige Ausweichmöglichkeiten gibt. Dann würde die Preisbildung an der Ökobörse die Preise für Nutzungsrechte nach oben treiben und die Ökoverwertungsgesellschaft würde erhebliche Differentialrenten einstreichen. Aber um so stärker wäre der Antrieb, diesen Produktionszweig zu verlassen oder umzustellen. Trotzdem sollte man solche Situationen vermeiden. D. h. bei der Einführung der Ökozertifikate muß eine Anlaufphase ermöglichen, die eigene Produktion auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Die Obergrenzen dürfen also nicht schlagartig erheblich unter der vorgefundenen Nutzung liegen, sondern müssen durch angepasste Senkungsraten von beispielsweise 5 bis 10 % jährlich langsam heruntergeführt werden. Dann entsteht Angebotselastizität, weil die Industrie mit Innovationen auf andere Verfahren oder Produkte umstellen kann. Trotzdem wird es Differentialrenteneffekte geben, also Preise über den Reproduktionskosten. Das aber soll ja auch so sein, schließlich ist eine Umverteilung der für die Sanierung der Ökoresourcen benötigten Finanzen dringend erforderlich. Erst wenn die Einnahmen der Ökoverwertungsgesellschaften stabil deutlich über ihren Kosten liegen sollten würde ich Handlungsbedarf erkennen. Dies würde aber nur dann eintreten, wenn eine hohe Nachfrage nach Zertifikaten bei hohen Preisen eintritt, ohne daß es zu Reaktionen durch Verfahrens- oder Produktinnovationen kommt. Ich glaube, daß eine zeitgerecht eingeführte Ökoverwertung nur partiell zu Überpreisen führen würde. Meine Angst ist eher, daß politisch zu stark ge-

bremst würde - aus Angst vor dem "Wirtschaftsstandort" und den "Besitzständen".

In seinem Kommentar beschreibt Brüggen selbst, wie solche Angebotselastizität entsteht, wenn er meint, daß die Preise für Schifffahrtsrechte ja höchstens den Betrag ausmachen können, um den die Schifffahrt billiger ist als die Bahn. Stimmt. Sind die Reproduktionskosten der Schifffahrtszertifikate gesackt, die Nachfrage nach solchen aber immer noch höher, als das Angebot, so werden Differentialrenteneffekte wirksam, und zwar solange, bis die Nachfrage sinkt, weil der Bahntransport günstiger ist. Das Ausweichen auf die Bahn ist die (potentielle) Bremse für Preissteigerungen der Ökozertifikate für Schifffahrt. Und das ist doch völlig in Ordnung. Vorausgesetzt, die Preise für Bahn, Straße und Flug enthalten die ökologischen Reproduktionskosten dieser Transportsysteme ebenso wie die Schifffahrt. Dann verhindert die Möglichkeit des Umstiegs auf eine andere Transportart eine monopolistische Preisbildung in jedem einzelnen Transportbereich. Zugleich haben wir eine Situation, bei der kalkulatorisch entscheiden werden kann, welche Transportart für welchen Zweck die kostengünstigere ist. Und da in den Kosten auch ökologische Kosten enthalten sind, ist diese Entscheidung auch eine für die ökologisch günstige Transportart.

Einen weiteren Interessenkonflikt sieht Brüggen, wenn eine Ökoverwertungsgesellschaft mit Zertifikaten für Abwasser in Konkurrenz zu Betreibern von Kläranlagen tritt. Ist es denkbar, daß eine Ökoverwertungsgesellschaft Interesse daran hat, den Bau von Kläranlagen zu verhindern, um ihre Abwasserzertifikate verkaufen zu können? Zunächst denke ich, würde das Öffentlichkeitsprinzip im Aufsichtsrat solch bornierte Politik sehr behindern. Aber auch die Ausgangsposition wäre doch eine ganz andere. Nehmen wir die heutige Belastung eines Flusses und eine angenommene Senkungsrate von 7% für die ersten fünf Jahre. Der Bau von Kläranlagen, teilweise durch die Ökogesellschaft selbst, teilweise durch die Wirtschaft finanziert, ist doch erst einmal der einzige Weg, mit dem die Abwassererzeuger auf die abzu-sehende Verknappung und Verteuerung der Zertifikate reagieren können. Ist die Preisbildung dem politischen Zugriff entzogen, nutzt auch kein Standortgeschrei, es bleibt nur, Kläranlagen bauen, auf andere Verfahren umsteigen oder die Produktion einstellen, anderen den Markt überlassen. Die von Brüggen skizzierte Situation, bei der eine Ökoverwertungsgesellschaft dem Klärwerk die Nutzer wegnehmen und sie mit Billigpreisen zum Einleiten ungeklärter Abwässer bewegen müßte, die tritt doch erst dann ein, wenn das ökologische Problem erledigt und die Auflösung der Ökoverwertungsgesellschaften auf der Tagesordnung steht, weil es keine problemati-

schen Belastungen dieses Flusses mehr gibt. Ob und wann diese Situation überhaupt eintritt, ist gar nicht abzusehen. Wenn sie eintritt, ist die Ökogesellschaft überflüssig geworden. Dann kann man das Einleiten ungeklärter Abwässer einfach verbieten, eine Ökopolizei wacht über die Einhaltung, aber eine Bewirtschaftung der Ressource ist nicht mehr nötig und auch nicht mehr möglich. Ich glaube zwar nicht, daß die Auflösung einer nicht mehr benötigten Institution eine leichte Übung ist, denke aber, die nächste oder übernächste Generation wird es schaffen, die überflüssig gewordenen Ökoverwertungsgesellschaften wieder zu liquidieren, wenn wir es schaffen, die Institutionen zu etablieren, die heute eine sachgerechte Bewirtschaftung ökologischer Ressourcen ermöglichen.

Was soll ein öffentliches Unternehmen sein?

Ich komme nun zur Frage, was unter öffentlich-rechtlichen Unternehmen zu verstehen ist. Die von Brüggens als Beispiel herangezogenen Eigenbetriebe des Senats sind Privatunternehmen, deren Eigentümer der Staat bzw. eine seiner Gliederungen (Land, Kommune) ist. Sie funktionieren wie andere Privatunternehmen. Wenn ich von öffentlich-rechtlichem Unternehmen sprach, so ist auch klar definiert, was das bedeutet: Erstens: Es wird ein Gemeingut verwertet, das nicht einfach Staats-eigentum ist. Funktion der Ökoverwertungsgesellschaft ist, den Übergang von Ökoresourcen als Almende in private Nutzungsrechte zu regulieren, und zwar so zu regulieren, daß die Reproduktion der Almende und ihre private Verwertung in ein vernünftiges Gleichgewicht kommen. Ihre Funktion ist nicht, selbst Wirtschaft bzw. ökologische Sanierungsarbeiten zu betreiben. Ihre Funktion ist der geregelte Verkauf von Nutzungsrechten und die Finanzierung ökologischer Programme. Sie sind also keinesfalls Eigenbetrieben vergleichbar, ihrem Tätigkeitsinhalt nach ähneln sie eher einer Bank als einem Industrieunternehmen. Wodurch unterscheiden sie sich nun von einer Privatbank? Erstens dürfen ihre Einnahmen nur zur Finanzierung ökologischer Programme eingesetzt werden, und zwar öffentlicher (Kommunen, Initiativen etc.) und privater (Umstellung von Industriebetrieben, Förderung von Kläranlagen usw.) Investitionen. Eben weil eine Reinvestition der Gewinne in private Kapitalanlagen ebenso ausgeschlossen sein muß, wie ein Transfer in private Einkommen. Genau unter dieser Voraussetzung wird eine Ökoverwertungsgesellschaft eine Preispolitik machen, die auf die Refinanzierung ihrer Ökoinvestitionen zielt, nicht aber auf Maximierung investierbarer Gewinne. Dies soll - jedenfalls nach meiner Vorstellung - auch dadurch gesichert werden, daß die Aufsichtsräte paritätisch besetzt werden durch diejenigen, die einer-

seits Interesse an der Verwertung bzw. Schonung ökologischer Ressourcen haben (Industrie und Ökoverbände), andererseits aber aus den Einnahmen der Ökoverwertungsgesellschaft ihre ökologisch relevanten Investitionen fördern lassen können. Eine extrem ökologie- oder wirtschaftsfeindliche Politik des Ökoverwertungsgesellschaft ist also nur denkbar, wenn Industrie- und Ökoverbände einvernehmlich Preise für die Zertifikate durchzusetzen versuchen, die so hoch sind, daß die wirtschaftliche Nutzung faktisch unmöglich würde oder so niedrig, daß eine Refinanzierung der Ökoprojekte unmöglich wird. Beides ist weder von den Vertretern der Umwelt- noch von denen der Wirtschaftsverbände zu erwarten. Bei der von mir vorgestellten institutionellen Regelung enthält die Lage der Ökoverbände wie der Wirtschaft einen gewollten Interessenkonflikt. Die Ökoverbände werden einerseits für eine niedrige Belastung der Ökoresource, daher für einen hohen Preis streben. Sie müssen aber andererseits an Einnahmen zur Finanzierung der von ihnen gewollten ökologischen Investitionen interessiert sein, werden also keine Blockade der Nutzung durchsetzen wollen. Die Wirtschaft wird dominant versuchen, niedrige Preise für Zertifikate anzustreben, weil dies ihre Kostenbelastung in Grenzen hält. Aber sie wird andererseits versuchen müssen, ihre Umstellung auf ökologische Verfahren durch die Ökogesellschaft finanzieren zu lassen, was nur geht, wenn entsprechende Einnahmen erzielt werden. Ökoverbände wie Wirtschaft werden also den Widerspruch zwischen Nutzung und Belastung der Naturressourcen sowohl gegeneinander als auch in sich austragen und einen jeweils lebbaren Kompromiß in ihrer Preispolitik finden müssen. Wie sich die Arbeitnehmervertreter verhalten, die ja von einer realen Abnahme der verteilungsfähigen Einkommensmasse durch Ökoinvestitionen ausgehen müssen, ist schwer zu sagen. Ich würde vermuten, daß sie versuchen werden, die Preise für Ökozertifikate nach unten zu drücken oder die Gewinne in Konsumkanäle umzulenken. Beides müßte man verhindern, indem Interesse an einer nicht konsumtiven Partizipation am ökologischen Umbau institutionalisiert wird. Daher der Gedanke, daß ökologisch relevanter Umbau der Lebensbedingungen ebenfalls durch Ökoverwertungsgesellschaften finanziert werden könnte. Zugegeben habe ich aber auch Angst, daß dies angesichts der hohen Arbeitslosigkeit zu dominant auf Arbeitsbeschaffung zielenden Programmen wird, die dann wiederum ein Eigeninteresse an diesen Einnahmen erzeugen, welches konträr zu ökologischen Zielen wirkt. Ich denke aber nicht, daß die Blockaden größer wären, als die, mit denen wir es jetzt auch zu tun haben.

Es ist unstrittig, daß es sich bei dieser Form öffentlich-rechtlicher Verwertungsgesellschaft nicht um ein kapitalistisches Privat-

unternehmen handelt - und in diesem Sinne auch nicht um privates Kapital. Aber die Nutzung der Ökoresource wird über einen Geldkreislauf vermittelt, der die Transformation des Gemeinguts in private Nutzungsrechte über eine Marktpreisbildung so reguliert, daß die Erhaltung der Naturressource als Gemeingut gesichert wird und ihre private Nutzung ermöglicht wird. Kapital nenne ich einen über Geld regulierten und als Geldverwertung gestalteten Reproduktionskreislauf von Produktionsbedingungen bzw. Produkten. Und dieses System von Geld- und Sachkreisläufen ist autonomisiert, d.h. regelt sich nach einer eigenen institutionellen Gestalt. Auch wenn seine Rahmenbedingungen politisch gestaltet sind, wie bei jedem anderen Subsystem, so sind die laufenden Entscheidungen unmittelbarem politischen Zugriff entzogen.

Aber auch wenn ich in diesem Punkt Willi Brüggens widerspreche, kann ich vielen seiner Überlegungen zu "Private-Public-Partnership" und demokratischen Partizipationsmöglichkeiten zustimmen. Im Verständnis dessen, was öffentlich hier zu bedeuten hat, liegen wir nicht auseinander. Richtig ist ja auch, daß es eine Preispolitik geben muß, aber als politische Einflußnahme auf die Bedingungen Preisbildung auf den Märkten.

System und Lebenswelt

Mit Rudi Mondelaers gibt es neben vielen Übereinstimmungen eine Differenz, die erwartungsgemäß in die umgekehrte Richtung zeigt. "Geld ist emanzipatorisch." Dem würde ich zustimmen, wenn damit die Universalisierung des Verkehrs als Voraussetzung universeller Entwicklung der Individuen gemeint ist. Also die Auflösung bornierter Abhängigkeit in vormodernen Gemeinschaften einerseits und die Verfügbarkeit der Ressourcen moderner Gesellschaft an sich für jeden. Aber diese Universalisierung ist nur der Möglichkeit nach Voraussetzung individueller Entwicklung. Die Existenz gesellschaftlichen Reichtums ist nicht automatisch auch seine Aneignung als Mittel individueller Entwicklung. Erstens bestimmen individuell differente Zugangschancen und Einkommens-

unterschiede, in welchem Maße der Einzelne gesellschaftlichen Reichtum zu individuellem machen kann. Zweitens ist die Transformation gesellschaftlichen Reichtums in individuelle Entwicklung von der gegenständlichen Gestalt dieses Reichtums einerseits und den interindividuellen Sinnkonstrukten der Menschen abhängig.

An anderer Stelle habe ich zu begründen versucht, warum diese Form gesellschaftlicher Reproduktion zur Universalisierung des Verkehrs und zu allgemeiner Evolutionsfähigkeit führt, zugleich aber zur Entfremdung als Verselbständigung evolutionär gebildeter Subsysteme gegenüber den Handlungswelten der Individuen. Dieser Zwiespalt von Evolution und Entfremdung charakterisiert moderne Gesellschaften und ist prinzipiell unauflösbar, aber er ist temporär überbrückbar durch die Evolution partizipatorischer Rückbindungen.

Die Aufhebung der vormodernen Identität von Wirtschaft und Leben macht Emanzipation möglich, aber die Vermittlung von Wirtschaft und Leben auch zum Problem, enthält die Gefahr der Subsumtion von Lebenswelten unter die Sachzwänge der Kapitalreproduktion. In dieser modernen Form der Versklavung kann Leben zur Funktion im System werden und das Fehlen der Funktion zum Absturz aus dem Leben führen. Nötig ist daher eine Vermittlung, die die Lebenswelten in ihrer Bindung an gesellschaftliche Reproduktion zugleich auch schützt, ihren Eigensinn und ihre relative Unabhängigkeit zuläßt. Ich jedenfalls halte die Funktionalisierung der Lebenswelten für eine reale Gefahr der Modernisierung, die sich in Sinn- und Motivationsverlust einerseits und in Marginalisierung der "überschüssigen" Bevölkerung andererseits niederschlägt. Wie der Zusammenhang zwischen Systemfunktion in Lebenssinn vermittelt werden kann und wie der Zusammenhang von Arbeit, Einkommen, Konsum und Leben institutionell neu geregelt wird, ist für meine Begriffe eine der zentralen Fragen einer "reflexiven" Modernisierung. In dieser Hinsicht fühle ich mich dem Programm von André Gorz verpflichtet, ohne dies an dieser Stelle weiter ausführen zu können.

Bei uns steht

Hintergrund

im

Vordergrund

Probeabonnement

- 3 Wochen lang kostenlos
- 6 Wochen für DM 15,-*
- 12 Wochen für DM 30,-*

*Nur gegen Vorkasse (Bar oder V-Scheck)

Name Vorname _____

Straße Nr. _____

PLZ Ort _____

Coupon bitte ausschneiden und einsenden an:

Freitag

Die Ost-West-Wochenzeitung

Vertrieb FREITAG, Postf. 66, 12414 Berlin

Rainer Land

Ökosteuer oder Ökokapital?

Versuch einer Antwort auf Fragen von André Gorz

(Erschienen in: Andere Zeiten. Forum für politische Ökologie und soziale Emanzipation. Nr. 4/94, September 1994)

In der intellektuellen Debatte zeichnen sich die Konturen eines denkbaren neuen Reformprojekts ab, auch wenn Chancen einer politischen Realisierung bislang noch gering zu beurteilen sind. Ich sehe folgende Eckpunkte:

1. Arbeitszeitverkürzung und Reform der Verteilungsweise von Erwerbsarbeit;
2. Ökologischer Umbau der Industrie und Landwirtschaft durch Etablierung bzw. Veränderung des Regulationssystems für die Nutzung ökologischer Ressourcen (Ökosteuer, Ökozertifikate o.ä.);
3. Reform des Einkommenssystems durch Zusammenfassung der Sozialeinkommen zu einem Grundeinkommen;
4. Sozialökologischer Umbau der bislang dominant konsumorientierten Lebensweisen zugunsten neuer Tätigkeitsbereiche und Gemeinschaftsprojekte, die Sinn jenseits von Konsumwachstum und Erwerbsarbeit stiften können.

Hier soll nur über einen Punkt geschrieben werden, es geht um Instrumente des ökologischen Umbaus der Wirtschaft. Der Zusammenhang mit anderen Reformprojekten ist aber für das Funktionieren des Konzeptes zu betrachten, Ich habe in einem Vortrag¹ den Vorschlag unterbreitet, die Bildung von „Ökokapital“ als ein mögliches Modell für die Regulation ökologischer Entwicklung in der Wirtschaft zu behandeln und die Vorteile einer solchen Lösung im Vergleich zum Modell einer Ökosteuer zu diskutieren. Hier soll dieser Vorschlag im Vergleich mit anderen Lösungen näher ausgeführt und erörtert werden.

Ökosteuer

Mit welchen Instrumenten ist eine effektivere und sparsamere Nutzung ökologischer Ressourcen zu erreichen? Ordnungspolitische Instrumente - Verbote, gesetzliche Emissionsgrenzen, Zulassungsbeschränkungen u.ä. sind wichtig, haben aber nur begrenzte Wirksamkeit, vor allem, weil sie keinen Selbstorganisationseffekt bringen, sondern durch Einzelentscheidungen in aufwendigen bürokratischen Verwaltungen durchgesetzt werden müssen. Sie bestimmen Grenzen wirtschaftlichen Tuns, beeinflussen aber die ökonomischen Kalküle selbst nicht. In der Diskussion geht es daher um Instrumente, die über die Preise wirtschaftsimmanente ökologische Kriterien in die Selektionsentscheidungen der Unternehmen und der Konsumenten einbauen.

Das Konzept einer ökologischen Steuerreform wird politisch von Bündnis 90/Die Grünen und von der SPD vertreten, im einzelnen mit verschiedenen Tempi und Schwerpunkten. Eine ökologische Steuer bedeutet, daß auf definierte ökologische Ressourcen (verschiedene Arten der Energieerzeugung, Luft bzw. Abgasemission, Gewässernutzung, Abwasserentsorgung, Grundwasserentnahme, Landschaftsnutzung z.B. für Verkehrssysteme u.ä.) Steuern erhoben würden, die zu einem effektiveren und sparsameren Gebrauch dieser Ressourcen führen sollen. Zunächst und als Schwerpunkt ist an eine Energiesteuer für Treibstoffe gedacht. Durch eine Erhöhung der Mineralölsteuer würde der Benzinpreis schrittweise auf z.B. 5 DM angehoben. Dies veränderte erstens das Konsumverhalten der

¹ Nach dem Fordismus - Überlegungen zum „Ende der Arbeitsgesellschaft“. Erscheint in: Dathe, D.; Kurz-Scherf, I. (Hrsg.): Wege aus der Krise der Arbeitsgesellschaft. 4. Tagung zur Sozialunion in Deutschland. Berliner Debatte/GSFP, Herbst 1994; vgl. auch: Rainer Land: Nach dem Fordismus. Thesen. In: Oskar Negt: Die zweite Gesellschaftsreform. Göttingen: Steidl 1994.

Endverbraucher. Man führe weniger Auto; nur dann, wenn es angesichts dieses Preises noch effektiv erscheint. Andere Verkehrsmittel würden öfter genutzt. Indirekte Wirkungen - etwa auf Preise für Güter, die lange Transportwege hinter sich haben - begünstigten regionale Produkte. Fleisch aus Argentinien oder auch aus Frankreich kostete relevant mehr Transport als Fleisch aus der Mark Brandenburg. Möglicherweise sänke das Güterverkehrsaufkommen, bestimmte Märkte regionalisierten sich wieder mehr. Die Einfuhr von Bekleidung aus Taiwan, die ungefähr ihr Eigengewicht an Energie kostet und an Abgasen erzeugt, wäre vielleicht nicht mehr rentabel. Gleiches würde aber auch für die Weizenimporte aus den USA in die unterentwickelte Welt gelten. Die regionalen extensiven Landwirtschaften hätten ohne das heutige Energiedumping wieder mehr Spielraum.

Zweitens - und dies ist langfristig der wichtigere Effekt - begünstigte dieser ökologische Preisaufschlag Innovationen für energiesparende Verfahren, und das technisch mögliche, aber bei den jetzigen Benzinpreisen eben noch nicht rentable Drei-Liter-Auto könnte sich doch noch durchsetzen. Ebenso andere energiesparende Verfahren in der Industrie, den Haushalten etc. Dazu müßte die Mineralölsteuer aber im Verein mit anderen ökologischen Steuern einerseits und Fördermaßnahmen für ökologische Innovationen andererseits wirken.

Durch eine ökologische Steuerreform würden bestimmte Steueraufkommen erheblich anwachsen, also auch die entsprechenden Einnahmen des Staates einerseits und die finanziellen Belastungen der Unternehmen und der Verbraucher andererseits. Eine diskutierte Möglichkeit wäre eine aufkommensneutrale Gestaltung dieser Steuer. D.h. der Staat baute andere Steuern - z.B. Einkommenssteuer oder auch Gewinnbesteuerung der Unternehmen - in dem gleichen Maße ab, wie das ökologische Steueraufkommen wüchse. Die durchschnittliche Belastung bliebe gleich, manche würden allerdings mehr entlastet, andere mehr belastet. Dies wäre gewollt. Eine richtig gestaltete Steuerreform entlastete diejenigen per Saldo, die ökologische Ressourcen (Energie in unserem Beispiel) vergleichsweise geringer beanspruchten, und umgekehrt.

Eine aufkommensneutrale Gestaltung bedeutete aber auch, daß der Staat seine bisherigen Aufgaben: Sozialleistungen, Verwaltung, Armee, Polizei, Infrastruktur etc., in Zukunft zum Teil aus den Ökosteuern zu finanzieren hätte. Die aus der Ökosteuer erhobenen Mittel flössen nicht notwendig in die Entwicklung einer ökologischen Wirtschafts- und Lebensweise zurück, finanziell entstünde kein Zusammenhang zwischen dem Steueraufkommen für die Nutzung ökologischer Ressourcen und den Investitionen zu ihrer Erhaltung, Reproduktion und Erschließung. Deshalb handelte es sich bei den Ökoabgaben nicht um Preise im Sinne der Wirtschaftstheorie. Ökologische Ressourcen verblieben finanziell gesehen im sekundären Kreislauf, der durch Umverteilung von Mehrprodukt, in diesem Fall staatliche Umverteilung, betrieben wird. Und weil es keine systemische (d.h. selbstreferentielle) Rückkopplung zwischen den Einnahmen aus der Nutzung ökologischer Ressourcen und den Ausgaben für ihre Reproduktion im primären Wirtschaftskreislauf gäbe - obwohl ökologische Ressourcen hauptsächlich im primären Kreislauf verbraucht werden, nämlich in Industrie und Landwirtschaft -, können „ökologische Wirtschaftsressourcen“ nicht zu einem „Selbstläufer“ wirtschaftlicher Entwicklung, nicht zu einem Feld der „Selbstorganisation“ primärer Wirtschaftstätigkeit werden.

Umweltzertifikate

Ein Gegenkonzept zur ökologischen Steuerreform ist die Idee der Umweltzertifikate, die analoge Effekte beim effektiven Umgang mit ökologischen Ressourcen durch ein anderes, ein „marktwirtschaftliches“ Instrument erreichen will. Ökologischen Nutzungsrechte sollen emittiert und ein Markt dafür geschaffen werden, auf dem diese gehandelt werden.² Der Staat oder eine von ihm beauftragte Organisation legte in einem hoheitlichen Verfahren - z.B. durch Vorschlag einer internationalen Experten-

² Vgl.: Norbert Walter und Ekkehard Seifert: ... keine Änderung des Ordnungsparadigmas. In: Berliner Debatte INITIAL 5/1992, S. 20, Punkt 3a); Paradiesillusion und „grüne Herrenmoral“. Norbert Walter im Gespräch mit René Althammer. In: Berliner Debatte INITIAL 1/1994, S. 74f.

kommission - fest, wie belastbar eine bestimmte Ressource ist, beispielsweise, wieviel Abgase Großfeuerungsanlagen pro Jahr in einem gegebenen Gebiet emittieren dürften. Beispielsweise könnte die derzeit gegebene Menge minus jährlich x Prozent festgelegt werden, bis die Absenkung auf ein problemloses Niveau erreicht wäre. Eine entsprechende Menge an Zertifikaten über eine jeweils definierte Abgasbelastung würde zum Kauf angeboten. Betreiber von Großfeuerungsanlagen dürften nur Abgase emittieren, wenn sie dafür Zertifikate gekauft hätten. Die Preise bildeten sich durch den Handel mit Zertifikaten auf dem Markt, diese Anreize wären marktkompatibel. Gesetzte Obergrenzen für Belastungen der Umwelt könnten bei guter Kontrolle - die ja bei jeder Methode gegeben sein müßte - nicht überschritten werden. Der Vorteil dieser Methode ist, daß der Staat nur Obergrenzen festlegen und den Handel mit den Zertifikaten überwachen muß. Die ökologische Entwicklung in dem jeweiligen Bereich bräuchte nicht im einzelnen bürokratisch gesteuert werden, sie stellt sich nach gesetzten Rahmenbedingungen durch wirtschaftliche Selbstregulation ein. Ich sehe einen Vorteil dieser Lösung darin, daß sie eine nachdrückliche Methode darstellt, ökologische Reproduktionsbedingungen wirtschaftlich relevant zu machen, gegen die es innerhalb der Wirtschaft kaum Argumente gibt. Technisch-organisatorische Argumente gegen diese Lösung - etwa die Komplikationen der Kontrolle - treffen oft in gleichem Maße auf andere Methoden zu, auch auf die ökologische Steuerreform. Komplizierte Interessenlagen, Gefahren des Mißbrauchs und Schwierigkeiten der Kontrolle sind wichtig, wenn es um die konkreten Lösungen geht, sie sind aber m.E. kaum grundsätzliche Argumente für oder gegen diese Variante.

Ökokapital: Idee und Kritik

Unter „Ökokapital“ verstehe ich einen wirtschaftlichen Kreislauf ökologischer Ressourcen - analog zum Kreislauf der Lohnarbeit und zu den Kreisläufen des Kapitals (des Anlagekapitals, des Geldkapitals, des Handelskapitals etc.) -, bei dem Verwertungsprozesse (Wertbildung und Wertzirkulation) die Reproduktion materiell-gegenständlicher Prozesse (Produktion, Konsumtion) regulieren. Dies setzt die Verwandlung ökologischer Ressourcen in Waren und ihre Verwertung als Kapital voraus.

»Die Organisation der ökologischen Reproduktion als Verwertungszusammenhang hätte eben den Vorteil, daß sie die Erhaltung und Erweiterung ökologischer Ressourcen zum *immanenten* Verwertungskriterium machte, also eine primäre Regulation ökologischer Komponenten in Preisbildungen und marktgebundene Geldbewegungen nach sich zöge. Die Reproduktion ökologischer Ressourcen erschiene als wirtschaftlich und rentabel, ihre Zerstörung als unwirtschaftlich und Verlust bringend. Die wirtschaftliche Gestaltung ökologischer Kreisläufe - etwa geschlossener Materialkreisläufe und neuartiger Energieflüsse - wäre primäres wirtschaftliches Wachstum und nicht durch Umverteilung induzierter Verbrauch.«³

Dieser Gedanke hat Fragen und Kritik ausgelöst. André Gorz schrieb mir⁴ ausführlich u.a.:

»Was ökologisches Wachstum als Wirtschaftswachstum betrifft, hätte ich einige Einwände. 1. scheint es, als wollten Sie unbedingt den Kapitalismus retten, statt das von der Logik der Kapitalverwertung beherrschte Feld zusammenschrumpfen zu lassen und einen von anderen als ökonomischen Kriterien beherrschten gesellschaftlichen Zusammenhang funktional zu gestalten. Der Bereich der ökonomischen Rationalität (sage: Berechnung) wird bei Ihnen auf neue Gebiete ausgedehnt, statt gesellschaftlich eingeordnet und eingegrenzt zu sein, und mit ihm bleibt der Verwertungszwang, die Logik der Gewinnmaximierung nicht nur gesellschaftlich überwiegend: die in der politischen Ökologie angelegte Überwindung der Herrschaft von Zweckrationalität, instrumenteller Rationalität, wird sozial neutralisiert.

2. Ökologische Ressourcen sollen „selbst als Wirtschaftsgüter erzeugt und verbraucht werden ..., über Märkte gehandelt werden.“ Sie müssen folglich die Form käuflicher und verkäuflicher Waren anneh-

³ Ebenda.

⁴ Ich zitiere mit freundlicher Genehmigung aus seinem Brief vom 9.6.1994.

men, deren steigender Umsatz Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze mit sich bringt und investierbare Profite erlaubt. Es ist mir nicht gelungen, mir vorzustellen, welche warenförmigen Ressourcen wem gewinnbringend verkauft werden sollen, ohne die restliche kapitalistische Wirtschaft zu beeinträchtigen. Ein wichtiger Faktor bei der Schaffung von Ökofonds ist ja, wie Sie sagen, der Verzicht auf wachsenden Konsum der „Besserverdienenden“ (wie man heute sagt). Dadurch werden der normale Absatz der profitabelsten Waren und die für kapitalistische Betriebe besonders interessante Innovation, die allein die Steigerung des Tauschwertes dank der Neuartigkeit der Produkte erlaubt, in ihrer Dynamik gebremst. (Das soll auch so sein.) Die Automobilindustrie z.B. wird für ständig neue Modelle für die „gehobene Mittelklasse“ weniger Käufer finden, aber dank Ökofonds wird sie in den Ausbau von Netzen öffentlichen Nahverkehrs investieren (müssen). In letzteren ist aber die Zirkulationsgeschwindigkeit des Kapitals sehr viel langsamer und die Rentabilität von Investitionen sehr viel niedriger als für Pkw. Das Bruttosozialprodukt wird also durch ökologischen Umbau nicht ansteigen (im Gegenteil), und letzterer wird keine Verwertung wachsender Mengen von Kapital und Arbeit erlauben: die höchsten Profite bringt eben rapider Verschleiß und maximale Konsumtion von Waren, plus hohe Destruktivität, die ihrerseits Investitionen in (Umwelt-)Reparatur erlaubt. (Am Ende von „Abschied vom Proletariat“ heißt ein kurzes Kapitel: „Destruktives Wachstum und produktives Schrumpfen“. Siehe auch Bammé (Hrsg.) u.a.: „Der kalte Blick der Ökonomie“. Profil-Verlag München-Wien 1993, S. 427f.)

3. Ähnliche Einwände machte ich auch im Kommentar zum 1988er Grundwerteprogramm der SPD (cf. in: „Und jetzt wohin?“, Berlin: Rotbuch 1990, S. 79ff.). Für den zentralen Widerspruch des kapitalistischen Systems, den Sie sehr schön herausarbeiten, sehe ich auch bei Ihnen keine Lösung: In Abwesenheit expandierender Märkte konzentriert sich die Konkurrenz der Teilkapitale auf die Gewinnung oder Aufrechterhaltung von Marktanteilen, also auf Beschleunigung der Innovation, Einsparung von Arbeits- und Organisationskosten. Für weiter leicht steigende Mengen von materiellen und immateriellen Waren schüttet also das Kapital schrumpfende Mengen von Löhnen aus. Durch Rationalisierung werden die potentiellen Käufer der Warenproduktion wegrationalisiert. ... Zu überwinden wäre die darin angelegte Krise nur, wenn die Geldschöpfung und die Verteilung von Einkommen vom Arbeitsvolumen und der Mehrwertschöpfung entkoppelt würden, was mit regelrechten Marktpreisen nicht mehr vereinbar ist. ... Diese Lösung könnte für das Kapital akzeptabel werden, wenn sie von einer globalen Kartellisierung begleitet ist, die einer geplanten Wirtschaft gleichkommt und den Bereich kapitalistischen Unternehmertums stark beschränkt, den Bereich nichtkapitalistischen Ökowitzschafens und den von Selbsttätigkeiten grenzenlos wachsen ließe.

4. Letztere wie auch Ihre „Lösung“ kommen einer Überwindung oder Aufhebung des Kapitalismus gleich. Bei Ihnen werden ja Entwicklungsinhalte, Investitionsentscheidungen usw. sehr weitgehend vergesellschaftet. Demokratisierung der wirtschaftlichen Entscheidungen ist mit dem Verfügungs- und folglich auch dem privaten Eigentumsrecht von Kapital nicht mehr vereinbar. Sie brechen also die Macht, die das Kapital in kapitalistischen Gesellschaften innehat, und die damit verbundene Herrschaft von Kapital über Arbeit und Gesellschaft. Der Widerstand, den Sie dabei politisch zu überwinden hätten, wäre ebenso groß, wenn Sie sich nicht ein neues kapitalistisches Regulationssystem, sondern ein post- oder nichtkapitalistisches Gesellschaftssystem mit einem beschränkten, eingeordneten Bereich privaten marktgerechten Unternehmertums zum Ziel nähmen. Die Akteure des Wandels wären in beiden Fällen die gleichen. Bin ich Ihnen hier zu marxistisch?«

Soweit André Gorz' Kritik, die ich im Interesse der Debatte hier ausführlich zitiert habe. Nun können nicht alle Kritikpunkte sofort im Detail geklärt oder gar gültig beantwortet werden. Manches läuft auf einen längeren gesellschaftlichen Verständigungsprozeß hinaus, der auch gesellschaftstheoretische Prämissen (z.B. Rolle der Systemtheorie) und Werturteile transparent zu machen hätte. Ich will zunächst versuchen, das Modell „Ökokapital“ genauer zu beschreiben und am Beispiel einer Ökoverwertungsgesellschaft die praktische Funktionsweise zu demonstrieren.

Prinzip und Beispiel einer Öko-Verwertungsgesellschaft

Das Modell des Ökokapitals setzt das Modell der Umweltzertifikate voraus, erweitert es aber und unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten:

Erstens ist es keine auf die Etablierung eines neuen Marktes beschränkte Lösung, sondern der Versuch, die materiell-gegenständlichen Prozesse der *wirtschaftlichen* Nutzung von Umweltressourcen einerseits und der Erhaltung, Pflege und Erschließung solcher Ressourcen andererseits zu einem *sachlich-gegenständlichen Reproduktionskreis* zusammenzuschließen, indem sie finanziell über einen *Verwertungskreislauf*, respektive einen Kapitalkreislauf *reguliert* werden. Über diesen Kreislauf werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Nutzungsrechten und Ausgaben für die Erforschung, Erhaltung und Erschließung von Umweltressourcen sowie für den Ökologischen Umbau der Industrie, der Landwirtschaft und der Lebenswelten in einen reproduktiven Zusammenhang gebracht, in dem sie m.E. der Sache nach stehen.

Zweitens ist das hier konzipierte Modell der explizite Versuch, eine Lösung für die *Reproduktion von Gemeingütern* in modernen Wirtschaftssystemen, in Kapitalwirtschaften, zu entwickeln. Dieses Vorhaben wurde in anderen Kontexten bereits in den letzten DDR-Jahren begonnen.⁵ Ökologische Ressourcen sind Existenzbedingungen aller Individuen und der Gesellschaft, und sie sind - soweit Natur - nicht vermehrbar. Sie sind an und für sich Allmende, der Gemeinde gehörige Güter, und können nichts anderes sein als Gemeineigentum. Wir haben es bei den ökologischen Ressourcen mit der Schwierigkeit zu tun, die jede wirtschaftliche Nutzung der Allmende in einer modernen Kapitalverwertungswirtschaft trifft: die Allmende muß wirtschaftlich genutzt werden, und sie kann nicht privatwirtschaftlich genutzt werden ohne Schaden für die Allgemeinheit und auch für die Mehrheit privater Unternehmen.

Beispiel einer Verwertungsgesellschaft „Wasserstraße Havel“

1. Der Staat - hier das Land Brandenburg oder die Bundesrepublik - überträgt per Gesetz die Aufgabe der Erhaltung und sachgerechten wirtschaftlichen Nutzung der Wasserstraße an eine zu bildende regionale Öko-Verwertungsgesellschaft „Havel“. Neben einer detaillierten Regelung der Eigentumsverhältnisse an dieser Gesellschaft, zu denen ich unten noch komme, muß dieser gesetzliche Auftrag dreierlei enthalten:

- a) Die systematische Erforschung und Kontrolle der ökologischen Situation, Feststellung der Belastbarkeit unter Heranziehung von Gutachten und Forschungsberichten verschiedener Institute, darunter ausländischer.
- b) Die Vergabe von zeitlich befristeten Nutzungsrechten für wirtschaftliche Zwecke und die Regelung nicht wirtschaftlicher Nutzungen (nicht kommerzielle Formen der Freizeitgestaltung, des Tourismus, der Erholung etc.). Diese Zertifikate verschiedener Nutzungsarten für die Einleitung von Abwässern, die Schifffahrt, die Entnahme von Brauch- und Trinkwasser etc. werden auf Grundlage objektiv bestimmter Belastungsgrenzen vergeben. Dabei kann von dem gegebenen Niveau minus einem jährlich zu senkenden Betrag ausgegangen werden. Die Zertifikate sind auf einem dafür zu bildenden Markt zum Marktpreis zu verkaufen. (Für den Handel mit Zertifikaten wäre die Zweckmäßigkeit eines Monopols zu prüfen. Dies würde bedeuten, daß der Weiterverkauf ungenutzter Zertifikate immer nur zurück an die Verwertungsgesellschaft möglich ist, nicht an andere Interessenten. Das verhindert, daß Öko-Zertifikate Gegenstand von Finanzspekulationen würden. Es hat aber auch den Nachteil, daß Preismechanismen nur eingeschränkt funktionieren.)
- c) Die Einnahmen aus dem Verkauf der befristeten Nutzungsrechte werden verwendet für die Erforschung und Kontrolle der Nutzung der Havel, für Programme zur Erhaltung und Sanierung der Öko-

ressource und schließlich für Verwaltungskosten der Öko-Verwertungsgesellschaft. Darüber hinausgehende Einnahmen bilden einen Gewinn.

Nun zu den Eigentumsrechten:

2. Der Fluß Havel selbst ist kein Wirtschaftsobjekt. Wirtschaftsobjekt kann nur seine Nutzung in einem jeweils definierten Sinne sein.⁶ (D.h. niemand kann Eigentum an Teilen der Wasserstraße erwerben und damit machen, was er will. Niemand kann sie zu anderen Zwecken nutzen, als den jeweils in den Zertifikaten beschriebenen.) Verkäuflich sind nur definierte und zeitlich befristete Nutzungsrechte, wobei die Befristung der Nutzungsart angemessen sein sollte. (Man kann Nutzungsrechte für Kläranlagen nicht auf ein Jahr befristen.) Die Vergabe von Nutzungsrechten für bislang noch nicht ausgeübte Nutzungsarten muß nach einem Prüfverfahren und einer Begutachtung ermöglicht werden, wenn keine grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der ökologischen Folgen geltend gemacht werden können und sich ökologische Belastungen unter oder auf dem Niveau anderer Nutzungsarten bewegen. (Innovationen sollen nicht blockiert werden.)

3. Das Kapital der Verwertungsgesellschaft besteht im wesentlichen aus den Verwertungsrechten und den im Laufe ihres Bestehens erworbenen Sachanlagen und Finanzen.

Die Ökogesellschaft soll als Unternehmen öffentlichen Rechts ausgestaltet werden. Für diesen Unternehmenstyp sind juristische Grundlagen erst noch zu schaffen. Ausgangspunkt bildet das Gesellschaftsrecht, ich denke an „öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaften“. Wichtig sind dabei folgende Unterschiede zu Privatunternehmen⁷:

a) Eigentumstitel auf das Unternehmen sind gebunden. Ich würde vorschlagen, daß je ein Drittel durch die Belegschaft (oder ihre beauftragten Vertretungen wie Gewerkschaften), ein Drittel durch die Wirtschaft (andere Unternehmen oder Wirtschaftsverbände) und ein Drittel durch eine Öffentlichkeitsvertretung (s.u.) zu halten sind. Die Eigentumstitel dürfen innerhalb dieser Kategorien zirkuliert werden, aber nicht zwischen ihnen. (Es gäbe also drei Aktienarten, die gegeneinander nicht austauschbar sind.) Die Eigentumstitel berechtigen zur Teilnahme an den Entscheidungen und am Gewinn.

b) Die Öffentlichkeitsvertretung wird (beispielsweise) durch eine Dachorganisation ökologischer Verbände und Projekte besetzt, die in einer sachlichen Beziehung zur Ökoresource Havel stehen. Hier dürfen weder Parteien noch Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Gewerkschaften oder Arbeitnehmerorganisationen vertreten sein. Die zu bildende Dachorganisation hat Regeln für die Aufnahme von Vereinen, Projekten und Initiativen aufzustellen und die internen Wahlverfahren zu bestimmen. Entscheidend könnte sein, daß von den Projekten und Organisationen ökologische Eigenarbeit geleistet wird, die in einer sachlichen oder örtlichen Beziehung zur Havel stehen. Ich denke an Naturschutzinitiativen, an Vereine, die sich der Landschaftsgestaltung oder der Förderung der ökologischen Land- und Fischwirtschaft im Havelbereich widmen, oder auch an Vereine zu Belebung der Dörfer, zur ökologischen Bildung, Qualifizierung, Umschulung etc. Auch Arbeitsloseninitiativen sollten eine Chance haben, sich hier ein neues Tätigkeitsfeld zu suchen. Wichtig scheint, daß eine regelmäßige Öffnung für neue Mitglieder und ein Ausscheiden nicht mehr relevanter Projekte ermöglicht wird, etwa indem man Mitgliedschaften befristet und die Verlängerung von einer Tätigkeitsprüfung abhängig macht.

⁵ Die AG öffentlich-rechtlichen Typs war damals als Antwort auf die Frage entwickelt worden, wie eine Entstaatlichung des „Volkseigentums“ in der DDR-Industrie ohne eine vollständige Privatisierung auch der Gemeingüter denkbar ist.

⁶ Wenn ich es richtig sehe, ist die hier angelegte Unterscheidung zwischen dem Eigentum an einer Sache und dem Eigentum am Recht auf die Nutzung einer Sache in einer definierten Nutzungsart auch der Punkt, an dem juristisch anzusetzen wäre, wenn man Gemeineigentum und Privateigentum in ein neues Verhältnis zueinander setzen will. Im Erbaurecht gibt es eine derartige Konstruktion.

⁷ Juristisch können diese Unterschiede sich ja nicht auf eine andere Deklaration des Eigentümers beschränken. Daß „Volkseigentum“ eben nur anonymes Nichteigentum ist, solange die vom Privateigentum unterschiedene Art seiner Nutzung nicht verbindlich definiert ist, kann man an den staatssozialistischen Eigentumsdebatten nachvollziehen. Hier wird der Unterschied zum Privateigentum praktisch festgemacht an den Verfahrensweisen seiner Nutzung: Öffentlichkeitspflicht, Partizipation bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, Gewinnausschüttung und Gewinnverwendung. Es sind also die Bindungen des Nutzers bzw. Besitzers an die Gemeinschaft, die sein Eigentum als Gemeineigentum ausweisen.

c) Die Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen haben eine Öffentlichkeitspflicht. (Im Unterschied zu der Geheimniswahrung bei Privatunternehmen.) Das Tun der Geschäftsleitung hat Transparenz herzustellen. Es bestehen weitgehende Kontrollmöglichkeiten durch die Eigentümer (Belegschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeitsvertretung) und den Staat.

d) Gewinne können nur innerhalb des gesetzlichen Auftrags reinvestiert werden. (Es wäre also nicht möglich, andere Unternehmen aufzukaufen oder sich in anderen Wirtschaftsbereichen zu etablieren.)

e) Nichtinvestierte Gewinne werden ausgeschüttet. Dafür gibt es aber eine Zweckbindung an ökologisch relevante Vorhaben. Sie können nicht als private Einkommen ausgeschüttet werden. Praktisch bedeutet dies, daß die drei Eigentümerteile, also Wirtschaft, Belegschaft und Öffentlichkeit, ökologisch relevante Projekte aus den Gewinnen finanzieren können. Für die Wirtschaft könnte dies z.B. die Umstellung bestimmter Betriebe auf ökologischere Verfahren, ökologische Altlastensanierung, der Bau von Kläranlagen, Filtern etc. sein. Für Belegschaft und Öffentlichkeitsvertretung käme die Unterstützung von Projekten zum ökologischen Umbau der Lebenswelten und der Sozialbereiche in Frage. Einen wichtigen Vorteil dieser Lösung sehe ich darin, daß lebensweltlich orientierte nichtwirtschaftliche Projekte durch ihr gesetzlich gesichertes Miteigentum an der Verwertung ökologischer Ressourcen zu Finanzquellen kommen, die unabhängig von Staatshaushalten und behördlichen Förderverfahren sind, über die sie autonom verfügen können und mit denen eine breitete Entfaltung sinnvoller und sinnstiftender Eigenarbeit in den Lebenswelten der Menschen ermöglicht würde. Dies ist eine wichtige Schnittstelle zu anderen Reformprojekten - etwa der Arbeitszeitverkürzung, dem Umbau der Lebensweise hin zu einer zeitlich anderen Verteilung von Erwerbsarbeit und Eigenarbeit, und zum Aufbau von sinnbildenden Tätigkeitsfeldern neben der Erwerbsarbeit und dem Konsum, wie sie beispielsweise André Gorz vorgedacht hat.⁸

Insgesamt sollen die Vertretungsrechte einen vernünftigen Ausgleich zwischen allgemeinen Interessen - der Erhaltung der Ökoressource - und besonderen Rechten der Wirtschaft, der Belegschaft und der betroffenen Öffentlichkeit sichern.

Ökoverwertungsgesellschaften könnten eine Vielzahl ökologischer Nutzungsarten regulieren: Abgasemissionen, Gewässernutzung, Grundwassernutzung, Landschaftsnutzung für Verkehr, Industrie und Landwirtschaft, Energieerzeugung und Energieverbrauch, soweit nicht in den vorherigen Nutzungsarten erhalten. Solche Gesellschaften wären ihrer Größe und Lage nach so zu dimensionieren, daß sie den Größenordnungen der jeweils zugrundeliegenden Ökosysteme entsprechen. Regionalen Gliederungen würde ich den Vorzug geben, wo immer das möglich ist, übergreifende Zusammenhänge könnten durch Netzwerke berücksichtigt werden. Gegebenenfalls könnte ein gesetzlich verankerter Koordinierungszwang verhindern, daß einzelne Ökoverwertungsgesellschaften „egoistisch“ agieren, Emissionen nur regional verschoben statt wirklich minimiert würden.

Ich denke, das Modell Ökokapital hätte einige wichtige Vorteile:

1. Anders als bei der Ökosteuer und den Umweltzertifikaten wird beim Ökokapital ein reproduktiver Zusammenhang zwischen der Nutzung und der Reproduktion ökologischer Ressourcen hergestellt, indem beide durch einen sie verbindenden Kapitalkreislauf reguliert werden. Nutzung und Reproduktion ökologischer Ressourcen befinden sich in einer wechselseitigen Abhängigkeit.

2. Die Regulation ökologischer Reproduktion, d.h. die Regulation der Nutzung ökologischer Ressourcen innerhalb der Wirtschaft, erfolgt durch die für moderne Wirtschaften charakteristischen Institutionen: durch Märkte, Kapital- und Gewinnbildung, und rechtlich gesicherte Partizipationsformen.

3. Das Modell berücksichtigt den spezifischen Charakter ökologischer Güter als Gemeingut und versucht eine dafür geeignete Lösung: Verkäuflich sind nicht Naturressourcen, sondern nur sachlich definierte und befristete Nutzungsrechte, es wird der Unternehmenstyp einer öffentlich-rechtlichen Aktiengesellschaft mit diesem Charakter entsprechenden Partizipationsformen entwickelt. Das Modell

verteilt Macht, denn es gibt keine Öko-Verwertungsgesellschaft als Treuhänder für alle Ökoressourcen, sondern viele regionale, die durch Kooperation vernetzt sind. Es vermeidet, den Staat, den Staatshaushalt und die staatliche Verwaltungsbürokratie weiter aufzublähen. Anstelle des Staates als dem vermeintlich einen großen Sachwalter für alle Interessen aller Bürgerinnen und Bürger (die sie alle vier Jahre durch Wahl von Parteienvertretern nur abstrakt äußern können) entsteht eine Vielheit von Miteigentums- und Mitbestimmungsrechten sowie Verfügungsrechten über die in den Ökogesellschaften erwirtschafteten Überschüsse. Das sind konkrete Partizipationsmöglichkeiten, die sich auf die spezifischen und die örtlichen und zeitlichen Existenz- und Lebensbedingungen der betroffenen Menschen beziehen.

Einwände gegen das Konzept

1. Ein grundsätzliches Problem sehen viele im markt- bzw. kapitalwirtschaftlichen Charakter dieses Verfahrens, darin, daß Umweltzertifikate Gegenstand des Handels und der Spekulation würden - sonst gäbe es keine Selbstregulation bei der Preisbildung. Ich teile bestimmte politische Bedenken, die auf die Irrationalitäten und Machtungleichgewichte aufmerksam machen, mit denen man zu rechnen hätte, wenn man ökologische Ressourcen zum Gegenstand wirtschaftlicher Kalkulation macht. Ich meine zwar nicht, daß das Prinzip der Kapitalverwertung als innerer Regulationsmodus moderner Wirtschaftssysteme grundsätzlich Gegenstand der Attacke sein sollte. Dazu anschließend mehr.

Richtig scheinen mir aber Modelle zu sein, die demonstrieren, daß privater Handel und kapitalistische Verwertung natürlicher Ressourcen folgende Probleme erzeugt:

Erstens gibt es eine Differenz zwischen betriebswirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Effizienz, die dazu führt, daß auch volkswirtschaftlich negative Entscheidungen betriebswirtschaftlich einen positiven Selektionswert haben können. Ein Beispiel scheinen mir bestimmte Unsinnigkeiten der „schlanken Produktion“ zu sein, die eben nur betriebswirtschaftlich Sinn machen, weil sie Kosten aus dem betriebswirtschaftlichen Kalkül eliminieren, indem sie sie auf die Allgemeinheit abwälzen: Gratisnutzung von Infrastruktur und Sozialleistungen u.ä. Ich sehe durchaus die Gefahr, daß ökologische Lasten nicht innovativ minimiert, sondern volkswirtschaftlich weitergeschoben, auf andere, auf Schwächere, auf das Ausland, in die Entwicklungsländer abgeschoben werden: Ausweichtaktiken anstelle wirklicher Lösungen finden sich ja auch im beliebten „Dualen System“ massenhaft.

Zweitens ist eine kapitalistische Wirtschaftskalkulation außerstande, langfristige Tendenzen zu berücksichtigen, wenn sie im Dissens zu mittelfristigen Interessenlagen stehen. Wäre es anders, dann gäbe es längst das Drei-Liter-Auto. Ohne Ordnungspolitik und politische Rahmenbedingungen können Kapitalwirtschaftssysteme nicht strategische Entscheidungen gegen taktische Kalküle durchhalten. Bevor sich langfristige Kalküle auszahlen, wäre ein Unternehmen längst pleite, wenn es gegen die aktuellen Überlebensgebote des Marktes handelt. Es könnte also durchaus sein, daß langfristig durchaus erfolversprechende Entwicklungspfade nicht betreten werden: siehe Sonnenenergie, Verkehrsminimierung, Schiene statt Auto usw.

Drittens ist die wohl größte Gefahr die der Monopolisierung bestimmter ökologischer Ressourcen. Sie könnte zu parasitären Renditen ohne wirkliche innovative Leistungen führen und einen Zustand anhaltender irrationaler Disproportionen - Mangel und Überfluß zugleich - nach sich ziehen. Der klassische Fall der Privatisierung eines Gemeingutes - das private Grundeigentum - zeigt solche Folgen: Grundrenten, also Kapitaleinkommen, die ohne jede Leistung zustande kommen, beschneiden leistungsabhängige Erwerbs- und Kapitaleinkommen, Gewinne werden potentiellen Anlagesphären entzogen, Investitionen erfolgen nicht. Verschwendung und Mangel zur gleichen Zeit charakterisieren den vom Grundeigentum besonders abhängigen Wohnungsmarkt - trotz jahrzehntelanger massiver Gegensteuerung mit staatlichen Subventionen. Schließlich die Aufblähung einer vor allem aus diesen nichtproduktiven Quellen entstammenden Sphäre spekulativen Geldes. Allein die Dominanz des privaten

⁸ Vgl. André Gorz: Kritik der ökonomischen Vernunft. Berlin: Rotbuch Verlag 1998, S. 219ff.

Grundeigentums gegenüber innovativen Kapitalanlagen bei der Kreditgewährung spricht Bände über die Entwicklungsblockade eines privatisierten Gemeingutes.

Hier scheint mir aber auch die Ursache der beschriebenen Dysfunktionalitäten der Kapitalregulation zu liegen. Grund und Boden ist an und für sich Allmende, Gemeingut, wie auch die ökologischen Ressourcen. Allmende sind die Güter, deren Reproduktion gerade die allgemeine Voraussetzung der Reproduktion der privaten Wirtschaft und des privaten Eigentums ist. Die Geschichte des europäischen Kapitalismus hat nun das Paradoxon, daß die Entstehung des modernen Produktionsmitteleigentums, des privaten Mobiliareigentums, erst als Folge der Privatisierung des vorkapitalistischen Bodeneigentums vonstatten gehen konnte. Daher funktioniert die moderne kapitalistische Wirtschaft nicht als Verhältnis zwischen Gemeineigentum an den allgemeinen und konstanten Produktionsbedingungen einerseits und dem privatem Kapitaleigentum an den mobilen, durch Innovation temporär zu schaffenden besonderen Wirtschaftsbedingungen. Vielmehr existiert das Privateigentum doppelt: als privatisiertes Gemeineigentum an allgemeinen Produktionsbedingungen und als Privateigentum an erzeugten mobilen Produktionsbedingungen. Das Allgemeine wurde auf diesem Wege aus der Wirtschaft verbannt. Den modernen kapitalistischen Wirtschaften westeuropäisch-amerikanischen Typs fehlt eine wirtschaftliche Regulation der Reproduktion von Gemeingütern. Die als Ersatz hervorbrachte bürokratische Regulation allgemeiner Produktionsbedingungen über den Staat und den Staatshaushalt ist eine außerökonomische und folgt nicht wirtschaftlichen, sondern politischen Rationalitäten (und Irrationalitäten). Ein traditionell verständlicher, aber heute fataler Irrtum vieler Linker scheint zu sein, daß sie im Staat die einzige oder doch die herausragende Präsentation *allgemeiner* Interessen im Gegensatz zu den nur privaten Interessen in der Wirtschaft sehen. Wie die Reproduktion des Gemeineigentums als Wirtschaftsprozeß selbst zu regulieren sei, wird nicht gefragt. Man geht davon aus, daß die politische Präsentation des Gemeinwesens im Staat die geeignete Daseinsweise des Gemeineigentums sei und der Staatshaushalt das geeignete Instrument der Reproduktion des Gemeineigentums. In Wirklichkeit aber ist der Staatshaushalt Instrument der Reproduktion des Staatsapparats und der Staat nicht die wirtschaftliche, sondern im besten Fall die politische Daseinsweise des Gemeinwesens. Die Reproduktion des Gemeineigentums - darunter der ökologischen Ressourcen - über den Staatshaushalt macht das allgemeine Eigentum zum Mittel der Erhaltung des Staatsapparats. Die *wirtschaftliche* Existenz des Gemeineigentums als solche ist im modernen Kapitalismus noch gar nicht vorhanden - obwohl das Problem des privaten Grundeigentums seit 300 Jahren debattiert wurde und bis heute ungelöst blieb.

2. Hier schließt sich die Kritik von André Gorz an: mein Vorschlag würde das von der Kapitalverwertung beherrschte Feld ausweiten; es gehe jedoch darum, es zusammenzuschumpfen. Hier erlaube ich mir eine dialektische Antwort: es geht um beides.

Ich sehe die Differenz zwischen selbstreferentiellen „Systemen“, wie der Wirtschaft, und interindividuellen Lebenswelten, die die Einheit der Individuen in ihren Gemeinschaften ausmachen, als eine essentielle Differenz der modernen Gesellschaft an, durch die sie sich überhaupt erst konstituiert hat. D.h. die Abkopplung der Wirtschaft als System aus den Lebenswelten der Individuen und damit auch von individuellen Bedürfnissen hat ein System institutionalisierter Regulation entstehen lassen, das eigendynamische Selbstentwicklung betreibt, und zwar unabhängig von den Bedürfnissen, Wünschen und von der Entwicklung der Lebensprozesse der Individuen als Menschen. Dieser Typ von Vergesellschaftung durch Systembildung ist das Geheimnis und das Kreuz der Moderne. Es hat die Befreiung der Individuen aus persönlicher Knechtschaft ebenso vorangebracht wie die massenhafte Entfremdung, die Subsumtion menschlichen Lebens unter die Funktionserfordernisse von Wirtschaft, Politik, Ideologie. Hier aber haben wir keine Wahl; die Rücknahme der Moderne ist eine romantische Illusion, die Vision einer Einheit von modernen „Megamaschinen“ und gemeinschaftlichen Lebenswelten in einer kommunistischen Organisation der Gesellschaft endete mit der bekannten Tragödie. Was

bleibt? Der Versuch, mit dem Dualismus selbstreferentieller Systeme und interindividueller Lebenswelt zu leben - und das Verhältnis beider zueinander umzugestalten.

Systeme, wie moderne Wirtschaften, können keiner außerwirtschaftlichen Logik subsumiert werden, ohne zusammenzubrechen. Kapitalverwertung in dem Sinne, daß eine Ressource funktional bewertet und ihre Verwendung von der Reproduktion ihres Wertes plus eines Surplus abhängig gemacht wird, ist m.E. nicht abzuschaffen und ist auch an sich kein unvernünftiges Prinzip, solange es um die Regulierung innerwirtschaftlicher Vorgänge geht. Allerdings ist es gänzlich ungeeignet, die Funktion von Wirtschaft für Nichtwirtschaft (für das Wissenschaftssystem z.B. oder für Lebenswelten) zu determinieren oder zu regulieren. Das Problem ist nicht die Fehlerhaftigkeit der ökonomischen Vernunft für die Wirtschaft, sondern die Bestimmung und Regulierung der Grenzen dieser ökonomischen Vernunft. Wie ist zu verhindern, daß sie andere Systeme oder eben individuelles Leben so behandelt, als seien sie kalkulierbare Wirtschaftsgüter? Die Begrenzung von Kapitalverwertung ist also die Frage nach der Grenzziehung zwischen Wirtschaft und Nichtwirtschaft. Politisch geht sie einher mit der Forderung, die Tendenz der Subsumtion der Lebenswelten zu Teilsystemen der Wirtschaft aufzuheben und den Bereich der Gültigkeit von Kapitalverwertung einzuschränken, wo es um Eigenarbeit, selbstorganisierte lebensweltliche Projekte geht usw. Dazu dient u.a. die Idee eines von der Erwerbsarbeit unabhängigen Grundeinkommens, darauf zielen Konzepte der Arbeitszeitverkürzung und der Selbstorganisation von Projekten in kommunalen und regionalen Gemeinschaften, deren Existenz unabhängig gemacht werden muß von innerwirtschaftlichen Selektionskriterien. Hier teile ich auch die Aversion von André Gorz gegen die Kommerzialisierung von Eigenarbeit durch sinnlose Ausweitung von Dienstboten, Dienstleistungen und Freizeitindustrie bei gleichzeitiger Entleerung individuellen Lebens.

Die Gestaltung des Zusammenhangs von Wirtschaft und Lebenswelten bedarf neben der Grenzbestimmung auch der Installation von Rückkopplungen. Dabei wird zwar die Selbstreferenz des Wirtschaftssystems nicht aufgehoben - es bleibt also dabei, daß Wirtschaft um der Wirtschaft willen gemacht wird - oder daß Kapital investiert wird, um mehr Kapital zu machen -; aber in moderne Systeme sind immer selektiv Fremdreferenzen eingebaut, die die Selbstentwicklung im Rahmen des systeminternen Spielraums beeinflussen. Politische Rahmensetzungen und Partizipationsformen (Tarifverhandlungen, Mitbestimmung etc.) sind solche Beispiele.

Für das hier behandelte Modell ökologischer Reproduktion bedeutet das zweierlei: Erstens kann und sollte die Verwertung ökologischer Ressourcen als wirtschaftlicher Prozeß gestaltet werden, soweit es um die wirtschaftliche Nutzung dieser Ressourcen geht. Das Prinzip der Kapitalverwertung würde ausgeweitet, aber nur in dem Rahmen der innerwirtschaftlichen Prozesse. Nur die wirtschaftliche Nutzung ökologischer Ressourcen soll mit innerwirtschaftlichen Institutionen reguliert werden.

Zugleich ist der lebensweltliche Gebrauch von Naturressourcen gegen das Eindringen von Verwertungslogiken zu schützen. Die kostenlose Nutzung muß hier gewährleistet und zugleich von einer wirtschaftlichen Nutzung unterschieden werden. Anders gesagt: Atemluft und Baden im Fluß dürfen auch in Zukunft nichts kosten, weil sie „nicht Wirtschaft“ sind.⁹ Mit den vorgesehenen Partizipationsmöglichkeiten soll erreicht werden, daß die Logik der Verwertung ökologischer Ressourcen immer folgenden Kompromiß machen muß: Es muß a) eine kostengünstige, also den innerwirtschaftlichen Verwertungskriterien entsprechende Lösung gefunden werden, die b) zugleich mit den außerwirt-

9 Mir scheint die Unterscheidung von Lebenswelten und Gesellschaftssystemen auch wichtig, um menschliche Rechte von gesellschaftlichen Verwertungsrechten unterscheiden zu können. Das Recht auf den üblichen Gebrauch natürlicher und geschaffener Ressourcen für das Leben kann nicht gleichgesetzt werden mit dem Recht auf ihre wirtschaftliche Nutzung innerhalb eines „Systems“. Luft zum Atmen ist frei. Das ist aber etwas anderes, als jedweden privaten Gebrauch von Luft zu erlauben, auch den privat-wirtschaftlichen. Es gehört zu den Irrationalitäten des heutigen Daseins der Moderne, diesen Unterschied nicht im Bewußtsein zu haben. Die Regelung und Beschränkung wirtschaftlicher Tätigkeit kann vom Prinzip her nicht gleichgesetzt werden mit der Sicherung individueller Freiheit. Dies aber geschieht im Wirtschaftsliberalismus; individuelle Freiheit wird antilibertär: „Freie Fahrt für freie Bürger“ ist eine Losung, die den Gebrauch einer Maschine nicht mehr unterscheidet von dem individuellen Recht auf die Nutzung der Lebensressourcen. Wenn das Atmen erlaubt ist, dann muß also auch das private Betreiben einer Großfeuerungsanlage erlaubt sein?

schaftlichen Interessenlagen der Belegschaften und der Gemeinschaft in Übereinstimmung gebracht werden kann.

Die Gewinnbeteiligung und die Ausschüttung der Gewinne für ökologische Projekte in lebensweltlichen Bereichen soll eine gerade von außerwirtschaftlichen Bedürfnissen getragene Nachfrage nach ökologischen Produkten und Dienstleistungen schaffen, die selbst nicht wirtschaftlich weiterverwertet, sondern außerwirtschaftlich genutzt werden. In der Kombination mit der Mitbestimmung in den Ökogesellschaften sehe ich eine Chance, solche Entwicklungsrichtungen zu induzieren, die innerwirtschaftliche Effizienz (Selbstreferenz) mit außerwirtschaftlichen Erfordernissen und Interessenlagen (Fremdreferenz) verbinden.

Kurz: Schutz der Lebenswelten vor „Kolonialisierung“ durch Wirtschaft und Einbau von partizipatorischen Rückkopplungen sind Begrenzungen und beeinflussen die Selektionsrichtungen der Kapitalverwertung, die sie aber nicht beseitigen. Kapitalverwertung als *innerwirtschaftliches* Regulationsprinzip funktioniert m.E. auch für die rationelle Verwendung und reproduktive Gestaltung ökologischer Ressourcen.

3. Schwierig ist die Klärung der in Frage 2 und 3 aufgeworfenen Materie. Hier müssen noch präzisere Modellvorstellungen entwickelt werden. „In Abwesenheit expandierender Märkte konzentriert sich die Konkurrenz auf die Erhaltung und Gewinnung von Märkten und auf Kostensenkungen durch Rationalisierungsinnovationen“. Ein Teil der Aktivitäten würde sich aber auf die Außenmärkte richten. Ich gehe davon aus, daß mit dem ökologischem Umbau der Wirtschafts- und Lebensweise bestimmte Binnenmärkte und Regionalmärkte wieder wachsen würden. Jedenfalls würden die umgesetzten Wertvolumina bestimmter Produktgruppen stark wachsen und auch die umgesetzten Arbeitsmengen. Mit steigender Effektivität bei der Nutzung von Naturressourcen sollte dieses Wachstum allerdings mit absolut *sinkenden* Naturalmengen von Energie und Rohstoffen verbunden sein, während deren Wertvolumina möglicherweise zeitweise steigen.

Ich könnte mir vorstellen, daß für eine Übergangszeit von vielleicht 20 bis 30 Jahren der Umsatz aus der Verwertung ökologischer Ressourcen um 50% oder mehr der heutigen Umsätze für Material und Energie ausmacht, und zwar bei sinkenden Stoffumsätzen. Diese Veränderung in der Kostenstruktur wäre gewollt, muß aber in akzeptablen Schritten erfolgen und durch Kostensenkungen an anderen Stellen kompensiert werden. Steuersenkungen für bestimmte Bereiche wären möglich, weil mit der Bewirtschaftung der Ökoressourcen auch die Ausgaben für Ökologie, Altlastensanierung usw. vom Staat an die Ökogesellschaften übergehen würden, der Staat daher finanziell entlastet würde. Über die Dimensionen der Veränderung bestimmter Kostenstrukturen und damit verbundener Finanzströme könnten nur genauere Studien für verschiedene Szenarien Auskunft geben.

Ich denke aber, daß das Ökokapital eine Quelle wirtschaftlicher Entwicklung wäre, nämlich eines innovativen ökologischen Umbaus der Industrie, der Landwirtschaft und der Lebensweisen. Wie jede wirtschaftliche Entwicklung wäre auch diese mit Schrumpfs- und Wachstumsprozessen verbunden. Schrumpfen würden bestimmte Konsumprozesse; Wachstum würden all die Produkte und Dienstleistungen erzeugen, die innerhalb eines sich ausweitenden Kreislaufs ökologischen Wirtschaftens neu entstehen. Sinken würde der spezifische Material- und Energieaufwand, zumindest relativ steigen würde aber wieder der Aufwand an Arbeit und Forschungskapazität. Das Wertvolumen des Bruttosozialprodukts würde wohl auch wachsen, weil all die bislang gratis in die Produktion eingehenden Naturressourcen mit der Einführung von Ökozertifikaten als Wertträger erscheinen, und zwar sowohl in den Kosten als auch im erzeugten Produktwert. Das Volumen der volkswirtschaftlichen Umsätze würde steigen. Alle anderen Bedingungen konstant angenommen, würden sich die Überschüsse resp. das Mehrprodukt auf eine gestiegene Umsatzmenge beziehen und zunächst auch auf gestiegene Kapitalmengen. Profitraten und Renditedurchschnitt in produzierenden Bereichen würden also zunächst fallen.

Vermutlich hat André Gorz recht: die Umlaufgeschwindigkeiten würden sich verlängern, Profitraten folglich fallen. Das gilt aber nur für die Einführungsphase. Welche daraus folgenden Entwicklungen induziert werden und wie der Reproduktionsprozeß sich an die neuen Bedingungen im einzelnen anpassen wird, ist im evolutionären Sinne offen und nicht prognostizierbar. Dazu müßten wir wissen, was wir nicht wissen können: nämlich welche Innovationen beim ökologischem Umbau möglich sind und welche sich selektiv durchsetzen werden. Im übrigen halte ich steigende Umlaufzeiten nicht für bedenklich, da ja zugleich zunächst grenzenlos erscheinende Investitionsmöglichkeiten eröffnet würden: Die Bewirtschaftung ökologischer Ressourcen könnte zum Entstehen ganz neuer Produktions- und Wirtschaftszweige führen - wie auch zum Vergehen alter. M.E. würde eine konsequente, nicht hastige, aber nachdrückliche Verwandlung der Gratiskräfte der Natur in bewirtschaftete Gemeingüter eine Welle ökonomischer Entwicklung auslösen, die der elektrotechnischen und chemischen Produktivkraftrevolution an Bedeutung vergleichbar wäre und die eine Transformation der Volkswirtschaften, einen Wechsel des Produktionsparadigmas zur Konsequenz hätte.

Natürlich gibt es in der Einführungsphase die Gefahr sich plötzlich verändernder internationaler Wirtschaftsrelationen. Die hier fast nicht betrachtete Frage der Weltmärkte und der Weltwirtschaft muß später auf jeden Fall genau untersucht werden. Vorläufig gehe ich davon aus, daß regional und national wachsende Märkte besser sind als eine bloße Außenmarktorientierung. Richtig ist aber, daß die Veränderung der Bedingungen auf den Zugriff ökologischer Ressourcen in einer Weltregion erhebliche Verschiebungen in den regionalen Verwertungsmöglichkeiten zur Folge hat. Wie ein dies vermeidender Umbau von Kosten (anstelle einer bloßen Mehrbelastung) aussehen könnte, müssen detaillierte Studien zeigen. Nur: früher oder später wird die Bewirtschaftung ökologischer Ressourcen auch in anderen entwickelten Weltregionen etabliert werden müssen. Man kann auf eine internationale oder wenigstens europäisch-amerikanische Koordination bei der Einführung setzen. Man kann aber auch darauf setzen, daß die Vorreiter bei der Reform der Wirtschaftsregulation¹⁰ bislang immer einen Bonus einfahren konnten.

Eine internationale Regulierung der Nutzung und Reproduktion von Naturressourcen würde ich nicht eine Kartellierung nennen wollen. Man mag es Planung nennen, aber es gäbe keine vorgegebenen Ziffern für In- und Outputs, keine Produktionspläne. Statt der ganzheitlichen „Vorgabe“ der Gesellschaft an die Wirtschaft gäbe es eine Vielzahl von untereinander nur schwach synchronisierten Rückkopplungen, die wirtschaftsexterne Bedürfnisse in innerwirtschaftliche Codes transformieren und die als Fremdreferenzen mit den innerwirtschaftlichen Selbstreferenzen synthetisiert werden müßten. (Dies ist ja heute schon der Fall, z.B. bei der Regulation von Lohn- und Arbeitsbedingungen durch die Tarifparteien.) Es wäre keine teleologisch geplante Wirtschaftsentwicklung, sondern ein offene, aber selektive Evolution.

4. Zum Schluß kurz: Ist dies „Rettung“, „Aufhebung“ oder „Beseitigung“ des Kapitalismus? Ich halte alle drei Begriffe für anwendbar, je nachdem, welche Perspektive man wählt. Meine ist die: Eine Veränderung der kapitalistischen Regulationsweise ist historisch immer wieder erfolgt, sie ist auch heute nötig und möglich. Eine Alternative dazu - also die Einführung eines „ganz anderen“ Systems wirtschaftlicher Regulation, das nicht mittels interner Selbstreferenzen („Wirtschaft um der Wirtschaft willen“ - und nichts anderes ist Kapitalverwertung als Regulationsprinzip) funktioniert, sondern Wirtschaft als Nichtsystem denkt, als abhängiges unselbständiges Funktionsglied ohne Eigensinn („Wirtschaft für die Bedürfnisse der Menschen“), halte ich für historisch widerlegt. Eine Wirtschaft ohne Selbstreferenzen vom Typ „Wirtschaft um der Wirtschaft willen“, „Kapital, um mehr Kapital zu schaffen“ ist als moderne Wirtschaft unmöglich. Aber es ist eine Wirtschaft möglich, die mit ihrer Selbstentwicklung auch vernünftige Lebensbedingungen für die Menschen schafft. Damit das in bescheidenen Schritten

¹⁰ In der langen Welle des ersten und zweiten „Kondratjeff“ war es England, dann Deutschland und parallel die USA. Mit dem „New Deal“ der USA begann der Fordistische Reproduktionstyp, der von den vierziger bis in die achtziger Jahre reichte.

wirklich wurde und weiter wird, war und ist der Umbau, die Reform der Regulationssysteme nötig. Beispiel: Soziale Sicherungssysteme, Mitbestimmung, Partizipation an Produktivitätszuwachs durch Lohnwachstum. Sicher: Dazu war und ist eine Menge politischer Widerstand zu brechen. „Wäre es nicht sinnvoller, sich gleich auf die Etablierung eines post- oder nichtkapitalistischen Wirtschaftssystems zu konzentrieren?“ fragt André Gorz. Ich sehe keinen anderen Weg zu einem „postkapitalistischen“ Wirtschaftssystem, als die großen historischen Reformen des kapitalistischen Regulationssystems weiterzuführen. Dies ist die Etablierung eines postkapitalistischen Wirtschaftssystems.

Zum Prinzip: Was sind Ökoverwertungsgesellschaften?

Ich will zunächst noch einmal den Kern meines Vorschlags unterstreichen. Meine Vorstellung von „Ökokapitalgesellschaften“ unterscheidet sich definitiv von dem Zertifikatmodell. Dort handelt es sich um die Ausgabe von Zertifikaten für Ökoressourcen durch eine Staatsbehörde, die einen Lenkungseffekt hin zu ökologisch weniger belastenden Technologien und Produkten haben soll.

Bei meinem Vorschlag geht es um die Bildung einer neuen gesellschaftlichen Institution, die für ein Gemeingut, „Ökoressourcen“, den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Nutzung und Reproduktion durch Investitionen regulieren soll. Sie ist als keine Staatsbehörde, sondern eine öffentliche Kapitalgesellschaft, die ihre Entscheidungen partizipatorisch fällt.

Es geht also um eine *Vielzahl* kleiner oder größerer Ökokapitalgesellschaften, die einerseits Programme zur Erforschung, Erhaltung und Sanierung der von ihnen bewirtschafteten Ökoressourcen aufstellen, finanzieren und entsprechende Aufträge vergeben, und die zweitens die wirtschaftliche Nutzung dieser Ressource regeln, indem sie Nutzungsrechten im Rahmen der durch Forschung begründeten und demokratisch beschlossenen Nutzungsgrenzen emitieren. Der Verkauf der Nutzungsrechte und die Finanzierung der Reproduktion der jeweiligen Ökoressource bilden einen *autonomen Kreislauf*, in den nicht durch Staatsbehörden eingegriffen werden kann. Der Zusammenhang zwischen der Emission von Nutzungsrechten und der Investition in Ökologie ist konstitutiv, eben deshalb ist es kein *Ökomarkt*, sondern ein *Ökokapitalkreislauf*. Ökozertifikate sind im Unterschied dazu Marktinstrumente. Mir kommt es inzwischen komisch vor, daß viele nicht zwischen Marktwirtschaft und Kapitalwirtschaft unterscheiden mögen. Ich schlage keine marktwirtschaftliche, sondern eine kapitalwirtschaftliche Lösung vor.¹

Aber auch der für mich wesentliche Unterschied von staatlich und öffentlich wird oft übersehen. Öffentlich hat nicht die Bedeutung von staatlich. Es bedeutet erstens die Negation des Geheimhaltungsprinzips. Und es bedeutet zweitens eine partizipatorische Entscheidung und Verfügung, die nach meiner Vorstellung nicht die politischen Machtstrukturen des Staates wiederholen darf, sondern die spezifischen ökologischen Interessengegensätze politisch zu reflektieren hat, an der also nach meiner Sicht Ökoverbände, Wirtschaftsunternehmen und Arbeitnehmerschaft zu beteiligen sind.

Ökokapitalgesellschaften sind also Gemeinschaftsunternehmen, die in einem öffentlich kontrollierbaren und partizipatorisch organisierten Prozeß Ökoressourcen privater wirtschaftlicher Nutzung zugänglich machen, und zwar unter der Bedingung, daß die Erhaltung der Ressource langfristig gewährleistet und der Reproduktionsaufwand durch die Nutzer bezahlt wird. Sie garantieren damit zugleich, daß die lebensweltliche Nutzung der Natur (Baden im See, Laufen im Wald, Atmen, Sonnen, Gehen) wirtschaftlichem Zugriff entzogen bleibt und im Prinzip ein Primat vor wirtschaftlichen Nutzungen bestehen bleibt. (Das kann z.B. so ausgelegt werden: Nur solange das Baden im See im Prinzip möglich bleibt, dürfen lebensweltliche Nutzungen durch Bewirtschaftung eingeschränkt werden. Oder: Nur solange das Gehen in der Stadt im Prinzip nicht behindert wird, darf es durch Verkehr beschränkt werden.)

Selbstverständlich wäre die Etablierung solcher Strukturen ein politischer Vorgang und auch das Agieren der Öko-, Wirtschafts-, oder Arbeitnehmerschaften in den Aufsichtsgremien der Ökoverwertungsgesellschaften wäre politisch. Insofern bedeutet mein Plädoyer für eine außerstaatliche Organisationsform nicht, daß ich für diese öffentliche Körperschaft für eine für eine außer-politische hielte.²

Ich bin dafür, die Einführung von Ökoverwertungsgesellschaften und die Grundregeln in einem parlamentarischen Verfahren durch ein Staatsgesetz zu regeln. Außer den natürlich möglichen Novellie-

¹ Vgl. den Vorhalt von Frieder Otto Wolf, *Andere Zeiten* 2/95, S. 11

² Nur finde ich bedauerlich, daß wir der liberal-konservativen Attacke auf den Sozialstaat nur Defensives entgegenstellen, aber keine Idee haben, wie Selbstverwaltung und Solidarität gesellschaftlich organisiert aussehen könnten. Ich möchte nicht, daß die Umweltreproduktion Beute des Parteienstaats wird. Frieder Otto Wolf verwechselt Ökokapital erst mit „administrativer Flexibilisierung“ (a.a.O.) und ist dann konsequenterweise außerstande zu erkennen, daß mit dem Vorschlag öffentlich-rechtlicher Körperschaften zur Bewirtschaftung eines Gemeinguts auch eine Debatte über die Vergesellschaftung öffentlicher Angelegenheiten angesprochen ist, die von mir explizit als Alternative zur Staatsverschlingung durch Privatisierung gemeint ist. Dies ist ein Beitrag zur „Reform des öffentlichen Dienstes“.

rungen dieses Gesetzes und der Rechtsaufsicht soll das Handeln der dann geschaffenen öffentlichen Ökogesellschaften aber dem Zugriff von Regierungen und staatlicher Verwaltungen entzogen sein. Ich bin zweitens dafür, einen *politischen Prozeß* der Entscheidungsfindung innerhalb dieser Ökokapitalgesellschaften zu organisieren, in dem öffentlich wissenschaftliche Begutachtung, Austragung der Interessenkonflikten und Kompromißfindung erfolgen, indem entschieden wird, welche Nutzungsarten mit welchen Obergrenzen pro Zeitraum freigegeben werden und welche Investitionen in den Erhalt und die Sanierung der Ökoressource fließen sollen. Auch dies ist ein politischer Vorgang, Interessenartikulation, -kampf und -ausgleich nach definierten Regeln, aber außerhalb einer Regierungsbehörde. Ich bin drittens dafür, das Ergebnis dieser politischen Entscheidung als Sachzwang zu organisieren, der in seinem alltäglichen Verlauf keiner politischen Disposition mehr unterliegt, sondern erst wieder, wenn die Regeln selbst neu definiert werden. Das bedeutet, daß Finanzbedarf und Angebot an Nutzungsrechten als Steuergrößen auf einem Markt wirken und nicht mehr der politischen Intervention der Akteure ausgesetzt sind. Sind diese Rahmenbedingungen gestaltet - auf Zeit, versteht sich - dann sind sie Sachzwang: Preis auf einem Markt, nicht Rechengröße im Steuerbudget, Einnahme und Ausgabe in einem Unternehmens, das bilanzieren muß, nicht Dispositionsgröße im Haushalt des Finanzministers.

>>> Ab hier würde ich streichen, ist vielleicht doch zu kompliziert und abseitig <<<

Im Einzelnen: Was ist Kapital, was Ökokapital?

Oben war bereits angedeutet, warum ich von einem Ökokapitalkreislauf spreche: der Zusammenhang von Nutzung ökologischer Ressourcen und ihrer Reproduktion durch Investitionen soll durch einen Geldkreislauf (genauer: Geldkapitalkreislauf) reguliert werden.

Ich definiere Kapitalismus als eine Wirtschaftsweise, bei der die einzelnen gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozesse durch die Emission bzw. Demission von Geld, genauer von Kreditgeld kombiniert und reguliert werden. Diese Kreisläufe bilden Subsysteme mit Eigenfunktionalität und interner Dynamik.

Kapital ist sich selbst verwertender Wert. Marx drückte dies in der Formel $G - W - G+g$ aus, wobei g einen Wertzuwachs bezeichnen soll. Mit der Organisation der Produktion als Kapitalverwertung wird Arbeit gegenüber dem arbeitenden Individuum verselbständigt, systemisch organisiert. Das Reproduktionsverhalten wird durch Institutionen - Geld, Märkte, Zins, Aktien etc., - reguliert, die zwar Produkte menschlichen Verhaltens sind, dann aber verselbständigt dieses Verhalten determinieren. Dabei unterscheiden wir in Anlehnung an Marx:

Den Kreislauf des produzierenden (bei Marx oft des industriellen) Kapitals, den Kreislauf der Lohnarbeit, den Kreislauf des Warenkapitals, den des Geldkapitals und den des Grund und Bodens. Alle sind natürlich miteinander verbunden.

Der Kreislauf des industriellen Kapitals umfaßt die Transformation von Geld in mobile und immobile Produktionsmittel $W(pm)$ und Arbeitsvermögen $W(ak)$, die Organisation der Produktion als Verwertung von Arbeitsvermögen ...P..., den Verkauf des Produkts als Reproduktion des vorgeschossenen Geldkapitals.

$$G(c_1+v_1) \rightarrow W(pm_1 + ak_1) \dots P \dots \rightarrow W(pm_2 + km_1) \rightarrow G'[c_1+v_1+akk=c_2+v_2] \rightarrow W(pm_2 + ak_2) \dots \rightarrow P \dots$$

Der Kreislauf der Lohnarbeit umfaßt den Verkauf der Arbeitskraft, den Kauf der Konsumtionsmittel, die Konsumtion als Reproduktion der Arbeitskraft. Es schließt insodern an den Kreislauf des produzierenden Kapitals an, als er die Transformation der $W(km)$ in $W(ak)$ durch den Konsumtionsprozeß der Arbeiter vermittelt, der hier als Bestandteil der Kapitalreproduktion erscheint, und die Verwandlung der Konsumgüter $W(km)$ in G bzw. von G in Arbeitskraft $W(ak)$ ermöglicht, weil Arbeiter als Käufer von Konsumtionsmitteln und Verkäufer von Arbeitskraft auftreten:

$$W(ak_1) - G(v_1) \rightarrow W(km_1) \dots K \dots W(ak_2) - G(v_2) - W(km_2)$$

Die Verausgabung und Reproduktion des Arbeitsvermögens wird reguliert durch einen spezifischen Geldfonds $G(v)$, den durch die Haushalte laufenden Lohnfonds, die Haushaltseinkommen der abhängig Beschäftigten. Er läuft im Tausch gegen Arbeitsvermögen $W(ak)$ aus den Unternehmen in die Haushalte und im Tausch gegen Konsumtionsmittel $W(km)$ aus den Haushalten in die Unternehmen zurück.

Nehmen wir nun an, daß in den Produktionsmitteln $W(pm)$ zu reproduzierende Ökoressourcen stecken, die nun differenziert werden sollen. Das spezifische Problem dieser Ressourcen ist, daß sie nicht unmittelbares Produkt sind, also im reproduzierten Produkt $W(pm_2)$ nicht sofort verwendbar enthalten sind. Vielmehr bedarf es eines eigenen Transformationsprozesses, der Ökoressourcen und Ökoinvestitionen verbindet. Teilt man nun meine Vorstellung, daß Naturressourcen nicht unmittelbar privat verwendbare Produktionsmittel sein können, so besteht der Kreislauf des Ökokapitals an sich aus verkaufbaren Nutzungsrechten $W(nr)$, dem zu kaufenden ökologischen Dienstleistungen $W(\odot dl)$ (Forschung, Erhaltung, Sanierung) eines speziellen Zweigs des produzierenden Kapitals, der größtenteils erst entstehen würde, dem durch diese Dienstleistungen zu organisierenden Naturprozeß der Ökologischen Reproduktion (ÖRP), und dem eigentlichen Ökogeldkapital $G(\odot)$, das als regulierender Fonds zwischen Ökokapital und produzierendem Kapital umläuft.

$$W(nr) - G(\odot) - W(\odot dl) \dots \text{ÖRP} \dots W(nr)$$

Der Kreislauf des produzierenden Kapitals wird unter der Voraussetzung eines existierenden Kreislaufes des (gemeineigentümlichen) Ökokapitals also modifiziert:

Kreislaufs des produzierenden Kapitals (1), des Arbeitsvermögens (2) und des Ökokapitals (3):

Sich kreuzende Pfeile sind Austauschprozesse zwischen Waren und Geld. Die Zirkulation des Geldfonds $G(v)$ schließt den Austausch mit der $W(ak)$ und $W(km)$ ein. Umlauf des Ökogeldkapitals $G(\ddot{o})$ vermittelt den Austausch von Nutzungsrechten $W(nr)$ und ökologischen Dienstleistungen mit dem produzierenden Kapital. Die gestrichelten Linien markieren den Austausch von $G(c)$ gegen $W(pm)$ als einen Austausch innerhalb des produzierenden Kapitals selbst.

Diese Beschreibung soll nur anschaulich machen, was gemeint ist, wenn eine ich ökologische Reproduktion als einen eigenen Kreislauf betrachte. Der Zusammenhang zum industriellen Kapital besteht einmal im Verkauf von Nutzungsrechten $W(nr)$ und im Kauf von Waren und Dienstleistungen für ökologische Reproduktion $W(\ddot{o}dl)$. Daß es sich hierbei m.E. um einen eigenen Kapitalkreislauf und nicht um einen Teil des Kreislaufs des produzierenden Kapitala handelt, ist darin begründet, daß ein Transfer zwischen differenten Eigentumsarten vorliegt, genau wie im Zusammenhang von Kapital und Lohnarbeit. (Das Eigentum an der eigenen Arbeitskraft bzw. das damit erworbene Eigentum am Konsumtionsfonds ist anderer Natur, als das Privateigentum an Produktionsmitteln, ebenso wie das Gemeineigentum an Naturressourcen und an sich auch an Grund und Boden), während es sich also beim Kreislauf des Waren- und des Geldkapitals um vermittelnde Kreisläufe innerhalb des privaten Produktionsmitteleigentums handeln, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll.

Ab hier wieder weiter im Text:

Ökoressourcen als Waren: Wert und Preis

Der Gegensatz zu Willi Brüggem, besteht praktisch in zwei Punkten: Er ist dafür, die Preise für die Nutzung von Ökoressourcen politisch festzulegen. Ich meine, eine politische Definition von Obergrenzen für die Belastung und damit eine politische Begrenzung der ausgegebenen Nutzungsrechte sind hinreichend. Darüber hinaus soll Politik nur Rahmenbedingungen sicherstellen, die eine sachgerechte Preisbildung auf dem Markt für Ökozertifikate ermöglicht.

Zweitens: Brüggem möchte die Vorgaben für das Agieren der Ökogesellschaften in den Parlamenten beschließen lassen, Obergrenzen und auch Preise. Ich bin dafür, den Einfluß der Parlamente auf die Rechtsverfassung der Ökogesellschaften und die Definition der Verfahrenswege für Mengen und Investitionsprogramme zu begrenzen, die Entscheidung im Einzelnen aber in eine demokratisch verfaßte, an wissenschaftliche Gutachten und Ausschreibungen gebundene Körperschaft der Ökoverwertungsgesellschaft selbst zu binden, die andere als parteipolitische Interessenlagen zu reflektieren hat.

Willi Brüggem meint, Ökokapital in dem von mir gemeinten Sinne könne vor allem deshalb nicht funktionieren, weil die Bildung von Preisen an Arbeitswerte gebunden sei, Naturdinge aber an sich keinen Wert hätten. Dem könnte ich entgegenhalten: Sinn der debattierten Regulation ist doch erstens, die Leistungen zu bezahlen, die heute für den Erhalt der Natur in ihrer Funktion als Lebensmittel und Wirtschaftsressource des Menschen verbraucht werden oder aufgebracht werden sollten: Flußsanierung, Landschaftsgestaltung, Umbau der Verkehrssysteme. Also kostet die Reproduktion der Natur Arbeit, haben Naturressourcen Wert. Das was Naturnutzung an Reproduktionsaufwand tatsächlich kostet soll in Kalkulation und Zahlung seinen Niederschlag finden. Also geht es vor Differentialrenten zunächst um Aufwendungen, um Kost als Preisbestandteil.

Preise werden im Marxschen Modell immer auf Märkten durch das Zusammenwirken von drei Arten der Konkurrenz bestimmt: Der Konkurrenz der Anbieter untereinander um die Käufer, die die höchsten Preise zahlen, der Konkurrenz der Nachfrager um die Anbieter mit der billigsten Ware und schließlich die zwischen Anbieter und Nachfragern um die Verteilung der zahlungsfähigen Nachfrage auf die einzelnen Angebotsarten. bzw. der Verteilung der Angebote auf die einzelnen Nachfragearten.

Die Marxsche These vom Arbeitswert zielte nicht auf eine andere Form der Wertmessung (etwa mit der Uhr neben einem „Standartarbeiter“), sondern auf die Frage, ob und wie ein notwendiger Reproduktionszusammenhang hinter diesen schwankenden Konkurrenzverhältnissen steckt. Wenn sich auf dem Markt ein nichtfiktiver Preis bildet, so muß nach Marx ein „ökonomisches Gesetz“ dahinter stecken, das das Schwankungszentrum der Marktpreise darstellt, weil die konkurrierenden Anbieter und Nachfrager bei der Gestaltung ihrer Preisverhandlungen ihre Reproduktionskosten berücksichtigen müssen.

Über die Art und Weise, wie die in der Konkurrenz gebildeten Marktpreise mit den Arbeitswerten zusammenhängen gibt es freilich eine endlose Debatte und die von mir vertretene Position ist eine von unüberschaubar vielen. Da aber Differenzen im Verständnis der Arbeitswerttheorie in der Diskussion um das Ökokapital eine gewisse Rolle spielen, will ich wenigstens die Grundvorstellung skizzieren.³

1. Ich gehe davon aus, daß der Arbeitswert durch ein diachronischen Reproduktionszusammenhang eines vergesellschafteten (nicht mehr natürlwüchsigem) Arbeitsprozesses konstituiert wird. D.h. Arbeit *erscheint* (was nicht bedeutet „ist“!) als ein diachronisches Verhältnis zwischen Warenarten: den verbrauchten Produktionsbedingungen und erzeugten Produkt:

a(x) und b(y) und c(z) ... werden verbraucht, zugleich wird d(u) und e(v) ... erzeugt.

³ Ich betone vorab, daß der Zweck meines diesbezüglichen Gedankenganges nicht eine authentische Interpretation von Marx ist. Ohne also Marx gering zu schätzen betone ich, daß wir Wissenschaft und nicht Religion betreiben. Dies schließt die Kritik und Revision vorgefundener Erkenntnisse ein. Das Argument, die folgenden Positionen stimmten nicht mit Marx überein, sei also vorab beantwortet: Sie sollen es auch gar nicht. Das sie m.E. dann doch näher an Marx sind, also manche ideologisch festgelegte Schule meint, sei am Rande noch behauptet. Ich kann aber exakt benennen, wo ich meine, definitiv von Marx abzuweichen: Erstens im Verhältnis der Kategorien „Wert und Preis“ sowie „Wert und Gebrauchswert“. Zweitens in der Bestimmung der Ware Arbeitskraft und der Quelle von Mehrwert.

Reduziert man ein gegebenes Reproduktionssystem auf das in ihm enthaltene Teilsystem einer identischen Reproduktion, (alle Produktionsbedingungen werden durch produzierte Waren ersetzt), so hat man ein Standardssystem im Sraffaschen Sinne⁴, eine für die Größenbildung erkenntnistheoretisch wichtige Idealisierung. Wir unterstellen ein Produktionssystem, das genau die und genausoviel Produkte erzeugt, wie es verbraucht, also eines, das sich gerade erhält. Damit ist ein selbstreferentieller Kreis gebildet, der die Bestimmung der relativen Arbeitswerte der einzelnen Produkte möglich macht, wie Sraffa gezeigt hat. In einem System, welches einfache Reproduktion betreibt, kann unter der notwendigen Voraussetzung, daß alle verbrauchten Waren pro Zyklus natural ersetzt werden und der sinnvollen Annahme, das die Summe aller erzeugten Werte gleich der Summe aller verbrauchten Werte sei, der relative Wert des einzelnen Arbeitsprodukts bestimmt werden.⁵ Daß in dieser idealisierten Selbstreferenz keine dem 2. HS der Thermodynamik widersprechende Annahme enthalten ist, sei wenigstens angemerkt. Denn selbstverständlich unterstellt das Gleichgewicht von Verbrauch und Produkt in der Arbeit ein Verhältnis zur äußeren Natur, das kein Gleichgewicht in Stoff, Energie und Entropie sein kann, wenigstens in letztem niemals. Das Gleichgewicht einer idealen Reproduktion enthält immer ein physisches Ungleichgewicht zur äußeren Natur, eine Annahme, die übrigens auch Marx schwahnte.

Im so vorgestellten Arbeitsprozeß ist also eine als Selbstreferenz gedachte Reproduktion mit einer als Fremdreferenz gedachten „Naturaneignung“ verbunden. Der Pfiff der Systemtheorie liegt nicht, wie Michael Jäger glaubt, in der mathematischen Identität, sondern in der Bildung solcher selbstreferentieller Strukturen, die gehaltvolle Fremdreferenzen abbilden. Mal beiseite, ob Luhmann das selbst so beschreibt oder nicht: Es ist - mit Verlaub - doch eine merkwürdige Unterstellung, nicht zu sehen, daß der Sinn des Marxschen Verwertungsbegriffs gerade in der Verkopplung der Arbeit als Naturaneignung und als Wertbildung liegt und daß sein Kapitalbegriff genau diese Grundstruktur im Verhältnis von Produktion und Verwertung, von industriellem Kapital und Geldkapital usw. immer wieder reproduziert. Das Marxsche Kapital ist die erste - sicher etwas verstiegene - große Theorie, die eine Begriffsbildung versucht, in der durchweg „äußere“ und „setzende“ Reflexion (in Hegelscher Terminologie) oder Selbst- und Fremdreferenz (im Jargon der modernen Systemtheorie) dialektisch verbunden sind: Vergesellschaftete Arbeit ist Wertbildung, die Naturaneignung reflektiert (und reguliert), Kapital ist Wertverwertung, die Ausbeutung von Arbeit reflektiert (und reguliert), Zins ist Geldverwertung, die die Produktivität des industriellen Kapitals reflektiert (und reguliert), Grundrente ist Kapitalverwertung, die nichtproduzierbare Produktivitätsdifferenzen (Natur, Lage usw) reflektiert (und reguliert). Wer darin reine Selbstreferenz und pure Mathematik sieht - und nicht die Keime einer Physik der gesellschaftlichen Arbeit, versteht einfach zu wenig von Systemtherie und weiß nichts vom Unterschied zwischen Mathematik und messender empirischer Wissenschaft.⁶ Bei der hinter Jägers Argumenten steckenden Annahme, die Abkopplung der Finanzmärkte von den sachlichen Reproduktionsprozessen beweise die Existenz einer reinen Selbstreferenz, frage ich mich immer, sind die Märkte nun abgekoppelt, wenn die Geldbewegungen sachliche Reproduktion nicht mehr regulieren oder wenn die sachliche Reproduktion die Geldbewegungen nicht mehr reguliert? Zur Therapie empfehle ich Schumpeters Geldtheorie⁷

Doch zurück zum Arbeitswert. Unterstellt man einfache Reproduktion, so sind die relativen Werte (besser als Reproduktionspreise bezeichnet) der einzelnen Arbeitsprodukte in einem zeitlich begrenzten Reproduktionszyklus bestimmbar und durch Geld dann ausdrückbar, wenn es eine Geldemission gibt, die innerhalb des Reproduktionszyklus in einem definierten Verhältnis zur Produktion steht, was durch bestimmte „Regeln“ - Goldbindung, Mindestrücklage, Geldmengenpolitik) tendentiell gewährleistet werden kann⁸.

Die Produktionspreise von Waren, die Produkte sind, ohne Produktionsbedingungen zu sein, lassen sich auch bestimmen, wenn man unterstellt, daß ihr Preis die Summe der Preise ihrer Produktionsbedingungen enthalten soll. In dem so erweiterten Standardssystem ist so auch für diese Produkte eine sinnvolle Selbstreferenz gebildet, denn im System gilt nun, daß die Summe der erzeugten Werte gleich der Summe der verbrauchten Werte plus eines Mehrwertes ist, den all jene Produkte darstellen, die nicht für die Erhaltung des Systems auf dem gegebenen Reproduktionsniveaus benötigt würden. An sich ist damit ein Spielraum für Elastizität, Akkumulation und Innovation gegeben, also die Mög-

⁴ P. Sraffa: Warenproduktion mittels Waren. Frankfurt/Main 1976

⁵ Vgl. Peter Ruben und Hans Wagner, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 10/1980

⁶ Vgl. Renate Wahnsener und Horst Heine v. Borzeszkowski: Physikalischer Dualismus und Dialektischer Widerspruch. Darmstadt 1989.

⁷ vgl. J. Schumpeter: Das Wesen des Geldes. Göttingen 1970

⁸ Ebenda

lichkeit für erweiterte Reproduktion und Entwicklung.

Produktionsbedingungen, die ohne Aufwand an Arbeit oder Kapital zur Verfügung stehen, haben keinen Wert. Dies gilt aber nur dann, wenn auch ihre zukünftige Nutzung auf absehbare Zeit keinen Produktionsaufwand erfordert. Dies gilt heute für die ökologischen Ressourcen nicht mehr. Ihre Nutzung erfordert gezielte Maßnahmen zu ihrer Erhaltung bzw. Reproduktion, in vielen Fällen auch für ihre Sanierung und Substitution. Wenigstens Forschungsaufwendungen sind in jedem Falle erforderlich. Daher sind ökologische Ressourcen heute selbst produziert, sind Produktionsbedingungen und Produkte, reproduzierte bzw. zu reproduzierende Produktionsbedingungen. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich also nicht mehr von anderen Produktionsmitteln. Werttheorie ist in dieser Hinsicht gültig, so jedenfalls möchte ich auf Willi Brüggens Einwand antworten.

Der Unterschied besteht in zwei anderen wesentlichen Punkten:

Erstens: Es handelt sich um *allgemeine* Produktionsbedingungen, die zudem positionelle Güter darstellen. Ihre Nutzung und Reproduktion hat Wirkungen auf die Lebensbedingungen der Menschen überhaupt und auf die Produktionsbedingungen aller anderen Zweige. Wenn sie in einem privaten Unternehmen genutzt werden, muß daher in irgendeiner Form geklärt werden, wie ihre Reproduktion als allgemeine Produktionsbedingung erfolgt. Eine schlichte Privatisierung wäre dysfunktional, weil diese allgemeinen Produktionsbedingungen nicht beliebig reproduzierbar und erweiterbar sind und ihre Besitzer in eine monopolistische Position gegenüber allen anderen Nutzern - wirtschaftlichen wie nichtwirtschaftlichen - bringen würde. Man denke an die Privatisierung der Luft. Die andere Variante, sie als allgemeine Produktionsbedingungen zu reproduzieren und beliebige private Nutzungsarten unentgeltlich zuzulassen (den Zustand, den wir derzeit mehr oder weniger haben) bedeutet nicht nur gewaltige Belastungen für den Steuerzahler und eine logistische Überforderung der Staatsbehörden, die die Nutzung aller Naturressourcen administrativ zu regeln hätte. Es bedeutet vor allem, daß betriebs- und volkswirtschaftliche Rationalität in extreme Divergenz geraten. Weil die Kosten der ökologischen Reproduktion in die Preise und damit in die betriebswirtschaftliche Kalkulation nicht eingehen erscheint die unökologische Variante betriebswirtschaftlich als die günstigere, volkswirtschaftlich hingegen als die ungünstigere, wenn die vom Staatshaushalt aufzubringenden ökologischen Kosten in Rechnung kommen. Die Politik muß in einer solchen Konstellation den Unternehmen ständig politisch ein Verhalten aufzwingen, das aus ihrer betriebswirtschaftlichen Perspektive unvernünftig ist. Daß das auf Dauer nicht funktioniert, weiß jemand sehr gut, der sich jahrelang bemüht hat, Planwirtschaft zum Funktionieren zu bringen und meint, schließlich verstanden zu haben, warum sie nicht funktionieren kann.

Also steht die Frage, wie die ökologischen Reproduktionskosten in eine betriebswirtschaftliche Kalkulation hineinkommen können. Ökosteuer ist ein Weg, ich denke, nicht der beste. Hier wäre durch eine einzige politische Behörde Jahr für Jahr und für jede Ressource zu entscheiden, welche Nutzungsarten in welchen Mengen und zu welchen Preisen gestattet werden. Für eine einzelne Ressource - etwa CO₂-Emission - mag das machbar erscheinen, nicht aber für ein breites Feld der Ökonomisierung ökologischer Reproduktion. Politik wäre überfordert, wenn sie stetig und im Detail zu entscheiden hätte, welche ökologischen Kosten an welcher Stelle anfallen und wie sie umzulegen sind. Man kann in einem Wirtschaftssystem einige politisch manipulierte Preise ertragen. Wenn aber der Anteil der dadurch verfälschten betriebswirtschaftlichen Kalkulationen ein volkswirtschaftlich relevantes Niveau erreicht - und das ist in der BRD sowieso schon der Fall -, wird aus dem notwendigen Unterschied betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Kalkulation ein Gegensatz, der zu permanenten Fehlentscheidungen und Fehlallokationen führt. Verzerrte Preise an einer Stelle ziehen sich aber in das gesamte Preissystem weiter, bis schließlich weiß keiner mehr, ob Autofahren wirklich oder nur scheinbar billiger ist, als die Eisenbahn. Wir kennen das aus der DDR bestens. Ein Preissystem ist dann vernünftig, wenn die betriebswirtschaftlich als günstig erscheinende Variante es auch volkswirtschaftlich ist. Politisch unmanipulierte Preisbildung auf ausgeglichenen Märkten ist im allgemeinen in der Lage, derartige Ausgleichspreise einzupendeln.

Natürlich ist bekannt, daß auch Marktallokationen in definierten Fällen zu Fehlallokationen führen. Freie Preisbildung für positionelle Güter, zu denen ökologische Ressourcen gehören, führt bekanntlich zu Fehlallokationen. Dies scheint mir der einzig letztendlich gerechtfertigte Fall für politische Eingriffe in die Preisbildung zu sein. Nur was sollte Ziel dieser Eingriffe sein? Man könnte meinen, es wäre an dieser Stelle sinnvoll, ökologische, sozialpolitische oder wirtschaftspolitische Ziele per Preispolitik zu erledigen. Ich bin nicht dieser Meinung. Preise sollten kein Mittel von Wirtschafts- oder Sozialpolitik sein. Wirtschaftspolitik hat an Investitionen und Sozialpolitik an Einkommen anzusetzen. Wenn politische Eingriffe in die Preisbildung bei positionellen Gütern erforderlich sind, dann m.E. nicht durch Festlegung der Preise selbst, sondern durch das Schaffen von Bedingungen, die Gleichgewichte zwischen Anbietern und Nachfragern auf dem jeweiligen Markt fördern und Monopole verhindert.

Hinsichtlich unseres Gegenstandes besteht die politische Regulation in der Festlegung der Mengen an Nutzungsrechten für eine jede Nutzungsart über einen längeren Zeitraum - so daß sich Märkte darauf einstellen können - und die Verhinderung von Monopolisierungen beim Aufkauf. Da Nutzungsrechte von einem öffentlichen Unternehmen verkauft werden - und nur an dieses zurückverkauft werden können - besteht die Chance, die Zugangsbedingungen zum Markt vor Monopolisierung zu schützen. Trotzdem sollten die Preise für Nutzungsrechte auf einer Kostenkalkulation beruhen, die sich im Marktwettbewerb nach Angebot und Nachfrage bewähren muß. D.h. bei hoher Nachfrage sollten die Preise der Zertifikate steigen, bei geringer können sie sinken. Dazu kann beitragen, Nutzungsmengen festzulegen, die neben einer Obergrenze auch optimale und unbedenkliche Größenordnungen definieren, die sich an dem Regenerationsvermögen der Naturkreisläufe zu orientieren hätten.

Ich meine, daß der Preis für ökologische Nutzungsrechte in der zu ihrer Reproduktion erforderlichen gegenständlichen und lebendigen Arbeit (dem Kostpreis) einen Fixpunkt hat, der bei der Preisbildung durch Konkurrenz auf dem Markt eine determinierende Funktion haben wird. Natürlich hat Brüggens nicht unrecht, wenn er sagt, daß die für eine freie Preisbildung notwendige Angebotselastizität nicht gegeben ist. Ich füge hinzu: nicht *voll* gegeben ist. In harten Fällen kann dies zu Problemen führen. Nehmen wir an, der Aufsichtsrat der Ökoverwertungsgesellschaft (man erinnere sich, daß dieser nach dem Öffentlichkeitsprinzip mit 3/3 Besetzung funktionieren soll) legt nach einem geregelten Verfahren und wissenschaftlicher Begutachtung Obergrenzen der Belastung einer Ressource fest, die erheblich unter dem gegebenen Bedarf liegen und für die es keine kurzfristige Ausweichmöglichkeiten gibt. Dann würde die Preisbildung an der Ökobörse die Preise für Nutzungsrechte nach oben treiben und die Ökoverwertungsgesellschaft würde erhebliche Differentialrenten einstreichen. Aber umso stärker wäre der Antrieb, diesen Produktionszweig zu verlassen oder umzustellen. Trotzdem sollte man solche Situationen vermeiden. D. h. bei der Einführung der Ökozertifikate muß eine Anlaufphase ermöglichen, die eigene Produktion auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Die Obergrenzen dürfen also nicht schlagartig erheblich unter der vorgefundenen Nutzung liegen, sondern müssen durch angepaßte Senkungsraten von beispielsweise 5 bis 10 % jährlich langsam heruntergeführt werden. Dann entsteht Angebotselastizität, weil die Industrie mit Innovationen auf andere Verfahren oder Produkte umstellen kann. Trotzdem wird es Differentialrenteneffekte geben, also Preise über den Reproduktionskosten. Das aber soll ja auch so sein, schließlich ist eine Umverteilung der für die Sanierung der Ökoresourcen benötigten Finanzen dringend erforderlich. Erst wenn die Einnahmen der Ökoverwertungsgesellschaften stabil deutlich über ihren Kosten liegen sollten würde ich Handlungsbedarf erkennen. Dies würde aber nur dann eintreten, wenn eine hohe Nachfrage nach Zertifikaten bei hohen Preisen eintritt, ohne daß es zu Reaktionen durch Verfahrens- oder Produktinnovationen kommt. Ich glaube, daß eine zeitgerecht eingeführte Ökoverwertung nur partiell zu Überpreisen führen würde. Meine Angst ist eher, daß politisch zu stark gebremst würde - aus Angst vor dem „Wirtschaftstandort“ und den „Besitzständen“.

In seinem Kommentar beschreibt Brüggens selbst, wie solche Angebotselastizität entsteht, wenn er meint, daß die Preise für Schifffahrtsrechte ja höchstens den Betrag ausmachen können, um den die Schifffahrt billiger ist als die Bahn. Stimmt. Sind die Reproduktionskosten der Schifffahrtszertifikate gedeckt, die Nachfrage nach solchen aber immer noch höher, als das Angebot, so werden Differentialrenteneffekte wirksam, und zwar solange, bis die Nachfrage sinkt, weil der Bahntransport günstiger ist. Das Ausweichen auf die Bahn ist die (potentielle) Bremse für Preissteigerungen der Ökozertifikate für Schifffahrt. Und das ist doch völlig in Ordnung. Vorausgesetzt, die Preise für Bahn, Straße und Flug enthalten die ökologischen Reproduktionskosten dieser Transportsysteme ebenso, wie die Schifffahrt. Dann verhindert die Möglichkeit des Umstiegs auf eine andere Transportart eine monopolistische Preisbildung in jedem einzelnen Transportbereich. Zugleich haben wir eine Situation, bei der kalkulatorisch entscheiden werden kann, welche Transportart für welchen Zweck die kostengünstigere ist. Und da in den Kosten auch ökologische Kosten enthalten sind, ist diese Entscheidung auch eine für die ökologisch günstige Transportart.

Einen weiteren Interessenkonflikt sieht Brüggens, wenn eine Ökoverwertungsgesellschaft mit Zertifikate für Abwasser in Konkurrenz zu Betreibern von Kläranlagen tritt. Ist es denkbar, daß eine Ökoverwertungsgesellschaft Interesse daran hat, den Bau von Kläranlagen zu verhindern, um ihre Abwasserzertifikate verkaufen zu können? Zunächst denke ich, würde das Öffentlichkeitsprinzip im Aufsichtsrat solch bornierte Politik sehr behindern. Aber auch die Ausgangsposition wäre doch eine ganz andere. Nemen wir die heutige Belasung eines Flusses und eine angenommene Senkungsrate von 7% für die ersten fünf Jahre. Der Bau von Kläranlagen, teilweise durch die Ökogesellschaft selbst, teilweise durch die Wirtschafts finanziert, ist doch erst einmal der einzige Weg, mit dem die Abwassererzeuger auf die abzusehende Verknappung und Verteuerung der Zertifikate reagieren können. Ist die Preisbil-

dem politischen Zugriff entzogen, nutzt auch kein Standortgeschrei, es bleibt nur, Kläranlagen bauen, auf andere Verfahren umsteigen oder die Produktion einstellen, anderen den Markt überlassen. Die von Brügggen skizzierte Situation, bei der eine Ökoverwertungsgesellschaft dem Klärwerk die Nutzer wegnehmen und sie mit Billigpreisen zum Einleiten ungeklärter Abwässer bewegen müßte, die tritt doch erst dann ein, wenn das ökologische Problem erledigt und die Auflösung der Ökoverwertungsgesellschaften auf der Tagesordnung steht, weil es keine problematischen Belastungen dieses Flusses mehr gibt. Ob und wann diese Situation überhaupt eintritt, ist gar nicht abzusehen. Wenn sie eintritt, ist die Ökogesellschaft überflüssig geworden. Dann kann man das Einleiten ungeklärter Abwässer einfach verbieten, eine Ökopolizei wacht über die Einhaltung, aber eine Bewirtschaft der Ressource ist nicht mehr nötig und auch nicht mehr möglich. Ich glaube zwar nicht, daß die Auflösung einer nicht mehr benötigten Institution eine leichte Übung ist, denke aber, die nächste oder übernächste Generation wird es schaffen, die überflüssig gewordenen Ökoverwertungsgesellschaften wieder zu liquidieren, wenn wir es schaffen, die Institutionen zu etablieren, die heute eine sachgerechte Bewirtschaftung ökologischer Ressourcen ermöglichen.

Was soll ein öffentliches Unternehmen sein?

Ich kommen nun zur Frage, was unter öffentlich-rechtlichen Unternehmen zu verstehen ist. Die von Brügggen als Beispiel herangezogenen Eigenbetriebe des Senats sind Privatunternehmen, deren Eigentümer der Staat bzw. eine seiner Gliederungen (Land, Kommune) ist. Sie funktionieren wie andere Privatunternehmen. Wenn ich von öffentlich-rechtlichem Unternehmen sprach, so ist auch klar definiert, was das bedeutet: Erstens es wird ein Gemeingut verwertet, das nicht einfach Staatseigentum ist. Funktion der Ökoverwertungsgesellschaft ist, den Übergang von Ökoressourcen als Almende in private Nutzungsrechte zu regulieren, und zwar so zu regulieren, daß die Reproduktion der Almende und ihre private Verwertung in ein vernünftiges Gleichgewicht kommen. Ihre Funktion ist nicht, selbst Wirtschaft bzw. ökologische Sanierungsarbeiten zu betreiben. Ihre Funktion ist der geregelte Verkauf von Nutzungsrechten und die Finanzierung ökologischer Programme. Sie sind also keinesfalls Eigenbetrieben vergleichbar, ihrem Tätigkeitsinhalt nach ähneln sie eher einer Bank als einem Industrieunternehmen. Wodurch unterscheiden sie sich nun von einer Privatbank? Erstens dürfen ihre Einnahmen nur zur Finanzierung ökologischer Programme eingesetzt werden, und zwar öffentlicher (Kommunen, Initiativen etc.) und privater (Umstellung von Industriebetrieben, Förderung von Kläranlagen usw.) Investitionen. Eben weil eine Reinvestition der Gewinne in private Kapitalanlagen ebenso ausgeschlossen sein muß, wie ein Transfer in private Einkommen. Genau unter dieser Voraussetzung wird eine Ökoverwertungsgesellschaft eine Preispolitik machen, die auf die Refinanzierung ihrer Ökoinvestitionen zielt, nicht aber auf Maximierung investierbarer Gewinne. Dies soll - jedanfalls nach meiner Vorstellung - auch dadurch gesichert werden, daß die Aufsichtsräte paritätisch besetzt werden durch diejenigen, die einerseits Interesse an der Verwertung bzw. Schonung ökologischer Ressourcen haben (Industrie und Ökoverbände), andererseits aber aus den Einnahmen der Ökoverwertungsgesellschaft ihre ökologisch relevanten Investitionen fördern lassen können. Eine extrem ökologie- oder wirtschaftsfeindliche Politik der Ökoverwertungsgesellschaft ist also nur denkbar, wenn Industrie- und Ökoverbände einvernehmlich Preise für die Zertifikate durchzusetzen versuchen, die hoch sind, daß die wirtschaftliche Nutzung faktisch unmöglich würde oder so niedrig, daß eine Refinanzierung der Ökoprojekte unmöglich wird. Beides ist weder von den Vertretern der Umwelt- noch von denen der Wirtschaftsverbände zu erwarten. Bei der von mir vorgestellten institutionellen Regelung enthält die Lage der Ökoverbände wie der Wirtschaft einen gewollten Interessenkonflikt. Die Ökoverbände werden einerseits für eine niedrige Belastung der Ökoressource, daher für einen hohen Preis streben. Sie müssen sind aber andererseits an Einnahmen zur Finanzierung der von Ihnen gewollten ökologischen Investitionen interessiert sein, werden also keine Blockade der Nutzung durchsetzen wollen. Die Wirtschaft wird dominant versuchen, niedrige Preise für Zertifikate anzustreben, weil dies ihre Kostenbelastung in Grenzen hält. Aber sie wird andererseits versuchen müssen, ihre Umstellung auf ökologische Verfahren durch die Ökogesellschaft finanzieren zu lassen, was nur geht, wenn entsprechende Einnahmen erzielt werden. Ökoverbände wie Wirtschaft werden also den Widerspruch zwischen Nutzung und Belastung der Naturressourcen sowohl gegeneinander als auch in sich austragen und einen jeweils lebbaren Kompromiß in ihrer Preispolitik finden müssen. Wie sich die Arbeitnehmervertreter verhalten, die ja von einer realen Abnahme der verteilungsfähigen Einkommensmasse durch Ökoinvestitionen ausgehen müssen, ist schwer zu sagen. Ich würde vermuten, daß sie versuchen werden, die Preise für Ökozertifikate nach unten zu drücken oder die Gewinne in Konsumkanäle umzulenken. Beides müßte man verhindern, indem Interesse an einer nicht konsumtiven Partizipation am ökologischen Umbau institutionalisiert wird. Daher der Gedanke, daß ökologisch relevanter

Umbau der Lebensbedingungen ebenfalls durch Ökoverwertungsgesellschaften finanziert werden könnte. Zugegeben habe ich aber auch Angst, daß dies angesichts der hohen Arbeitslosigkeit zu dominant auf Arbeitsbeschaffung zielenden Programmen wird, die dann wiederum ein Eigeninteresse an diesen Einnahmen erzeugen, welches konträr zu ökologischen Zielen wirkt. Ich denke aber nicht, daß die Blockaden größer wären, als die, mit denen wir es jetzt auch zu tun haben.

Es ist unstrittig, daß es sich bei dieser Form öffentlich-rechtlicher Verwertungsgesellschaft nicht um ein kapitalistisches Privatunternehmen handelt - und in diesem Sinne auch nicht um privates Kapital. Aber die Nutzung der Ökoressource wird über einen Geldkreislauf vermittelt, der die Transformation des Gemeinguts in private Nutzungsrechte über eine Marktpreisbildung so reguliert, daß die Erhaltung der Naturressource als Gemeingut gesichert wird und ihre private Nutzung ermöglicht wird. Kapital nenne ich einen über Geld regulierten und als Geldverwertung gestalteten Reproduktionskreislauf von Produktionsbedingungen bzw. Produkten. Und dieses System von Geld- und Sachkreisläufen ist autonomisiert, d.h. regelt sich nach einer eigenen institutionellen Gestalt. Auch wenn seine Rahmenbedingungen politische gestaltet sind, wie bei jedem anderen Subsystem, so sind die laufenden Entscheidungen unmittelbarem politischen Zugriff entzogen.

Aber auch wenn ich in diesem Punkt Willi Brüggens widerspreche, kann ich vielen seiner Überlegungen zu „Private-Public-Partnership“ und demokratischen Partizipationsmöglichkeiten zustimmen. Im Verständnis dessen, was öffentlich hier zu bedeuten hat, liegen wir nicht auseinander. Richtig ist ja auch, daß es eine Preispolitik geben muß, aber als politische Einflußnahme auf die Bedingungen Preisbildung auf den Märkten.

System und Lebenswelt

Mit Rudi Mondelaers gibt es neben vielen Übereinstimmungen es eine Differenz, die erwartungsgemäß in die umgekehrte Richtung zeigt. „Geld ist emanzipatorisch.“ Dem würde ich zustimmen, wenn damit die Universalisierung des Verkehrs als Voraussetzung universeller Entwicklung der Individuen gemeint ist. Also die Auflösung bornierter Abhängigkeit in vormodernen Gemeinschaften einerseits und die Verfügbarkeit der Ressourcen moderner Gesellschaft an sich für jeden. Aber diese Universalisierung ist nur der Möglichkeit nach Voraussetzung individueller Entwicklung. Die Existenz gesellschaftlichen Reichtums ist nicht automatisch auch seine Aneignung als Mittel individueller Entwicklung. Erstens bestimmen individuell differente Zugangschancen und Einkommensunterschiede, in welchem Maße der Einzelne gesellschaftlichen Reichtum zu individuellem machen kann. Zweitens ist die Transformation gesellschaftlichen Reichtums in individuelle Entwicklung von der gegenständlichen Gestalt dieses Reichtums einerseits und den interindividuellen Sinnkonstrukten der Menschen abhängig.

An anderer Stelle habe ich zu begründen versucht, warum diese Form gesellschaftlicher Reproduktion zur Universalisierung des Verkehrs und zu allgemeiner Evolutionsfähigkeit führt, zugleich aber zur Entfremdung als Verselbständigung evolutionär gebildeter Subsysteme gegenüber den Handlungswelten der Individuen. Dieser Zwiespalt von Evolution und Entfremdung charakterisiert moderne Gesellschaften und ist prinzipiell unauflösbar, aber er ist temporär überbrückbar durch die Evolution partizipatorischer Rückbindungen.⁹

Die Aufhebung der vormodernen Identität von Wirtschaft und Leben macht Emanzipation möglich, aber die Vermittlung von Wirtschaft und Leben auch zum Problem, enthält die Gefahr der Subsumtion von Lebenswelten unter die Sachzwänge der Kapitalreproduktion. In dieser modernen Form der Versklavung kann Leben zur Funktion im System werden und das Fehlen der Funktion zum Absturz aus dem Leben führen. Nötig ist daher eine Vermittlung, die die Lebenswelten in ihrer Bindung an gesellschaftliche Reproduktion zugleich auch schützt, ihren Eigensinn und ihre relative Unabhängigkeit zuläßt. Ich jedenfalls halte die Funktionalisierung der Lebenswelten für eine reale Gefahr der Modernisierung, die sich in Sinn- und Motivationsverlust einerseits und in Marginalisierung der „überschüssigen“ Bevölkerung andererseits niederschlägt. Wie der Zusammenhang zwischen Systemfunktion in Lebenssinn vermittelt werden kann und wie der Zusammenhang von Arbeit, Einkommen, Konsum und

⁹ Vgl: Land, Rainer: Evolution und Entfremdung - Wirtschaftliche Subsysteme und individuelle Lebenswelten in der gesellschaftlichen Entwicklung. In Initial, Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, Heft 6 1990.

Land, Rainer: Ist wirtschaftliche Entwicklung gestaltbar? Regulation und Kommunikation in Geld und Sprache. In: Brie, Michael, Klein, Dieter: Umbruch zur Moderne. VSA Hamburg 1991.

Land, Rainer: Evolution der Moderne und Emanzipation. Vom "modernen Sozialismus" zum "Libertären Ökosozialismus". In: Berliner Debatte INITIAL 6/1993

Leben institutionell neu geregelt wird, ist für meine Begriffe eine der zentralen Fragen einer „reflexiven“ Modernisierung. In dieser Hinsicht fühle ich mich dem Programm von André Gorz verpflichtet, ohne dies an dieser Stelle weiter ausführen zu können.¹⁰

¹⁰ André Gorz: Kritik der ökonomischen Vernunft, Rotbuchverlag Berlin 1989.
Derselbe: Und jetzt wohin? Rotbuchverlag Berlin 1990